

د شورا جوړښت، حکم، کیفیت او الزامیت

Consultation (Shura): Formation, Ruling, Procedures, and the Binding Nature of its Resolutions

دکتور مصباح الله عبدالباقي^۱

لنډيز

په دې څېړنه کې د شورا او شورائیت مهمه مسئله څېړل شوې ده. شورا په اسلام کې د ټولنیز ژوند بنسټ دی او د دې بنسټ اهمیت هغه مهال لا پسې ډیرېږي کله چې د ټولنې د ډېرو وگړو او سیاسي مسئلو پورې تړاو ولري. شورا یو شرعي واجب دی او پر دې د اسلامي امت د علماوو اجماع ده. اسلام د شورا لپاره ډېر پراخه ډگرونه ټاکلي دي، او د مشوره ورکونکي لپاره یې هم ځانگړنې ټاکلي دي. د شورا د کیفیت په اړه د شریعت لارښوونه دا ده چې د ټولنیزو مسئلو په اړه شورا باید په ټولیزه توگه سرته ورسېږي. په اوسنیو حالاتو کې چې په اسلامي نړۍ کې مجتهد حاکمان نشته، نو د اسلامي شریعت حکم دا دی چې د شورا پرېکړې باید الزامي وي. له شورا وروسته باید پرېکړه اکریت وشي ځکه اکثریت د اسلامي فقهې له نظره د ترجیح یوه بنسټیزه وسیله ده او د شورائیت په حالت کې پرېکړو ته د رسېدلو لپاره همدا یواځینی لاره ده. که په اوسنیو شرایطو کې په همدې شرعي طریقه او د نورو شرعي معیارونو په نظر کې نیولو سره شورائیت حاکم شي، نو ډېرې ستونزې به هوارې شي. دا او دې ته ورته موضوعات په دې څېړنه کې څېړل شوي دي.

کلیدي کلمې: شورا، د شورا کیفیت، د شورا ډگرونه، د شورا الزامیت، په اکثریت پرېکړه

ISSN: 3078-9575 (Print)

ISSN: 3078-9583 (Online)

تاریخ نشر: ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

تعداد صفحات: ۶۰

از صفحه ۶ تا ۶۶

سریزه

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين و على آله و أصحابه أجمعين، أما بعد.

د شورا قضیه ډېره مهمه ده او په دې اړه ډېر زیات نصوص راغلي دي، په ډېرو ځایونو کې یې په قرآن کریم کې عملي بېلگې هم وړاندې شوي دي، لکه د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه د زوی حضرت اسماعیل علیه السلام ترمنځ محاوره او د الله تعالی د حکم د تطبیق په اړه مشاورت، همدا راز د ملکه سبا او د هغې د قوم د مشرانو ترمنځ مشوره او محاوره او هغه صریح نصوص چې د شورا په اړه راغلي دي له چا هم پټ نه دي، د دې تر څنګ د کورنیو مسایلو په اړه د شورا حکم د قرآن کریم په څو ځایونو کې یاد شوی دی.

همدا راز د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوند په حقیقت کې د (وشاورهم في الأمر) او د (وأمرهم شورى بينهم) عملي تطبیق و، همدا راز د راشدینو خلفاوو ټول تعامل د همدې شورا پر بنسټ ولاړ و او په ډېر دقت سره یې د (وأمرهم شورى بينهم) او (وشاورهم في الأمر) حکمونه په عملي ژوند کې پلي کړي دي، دې ټولو روایتونو ته هر څوک په ډېره اسانۍ لاسرسی درلودلی شي، له دې امله مو د دې نصوصو په رڼا کې د شورائیت د اهمیت د بیانولو څخه ډډه کړې ده.

دا نصوص او د پیغمبر علیه السلام او د راشدینو خلفاوو دا تعامل شورا ته د یو داسې ارزښت حیثیت ورکوي چې هر څوک چې په هر موقعیت کې قرار لري باید التزام پرې وکړي، دا خبره ابوبکر بن العربي په ډېر قوت سره کوي، وایي: «والمشاورَةُ أَصْلُ الدِّينِ، وَسُنَّةُ اللَّهِ فِي الْعَالَمِينَ، وَمُحَمَّدٌ أَوَّلُ مُسْتَشِيرٍ، وَجَبْرِيلُ أَوَّلُ نَاصِحٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا»^۲. مشوره د دین بنسټ دی او په مخلوقاتو کې د الله تعالی یو ټولنیز قانون دی، په دې امت کې لومړنی مشوره اخیستونکی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وه او لومړنی مشوره ورکونکی او نصیحت کوونکی حضرت جبریل علیه السلام و.

خو د هغه چا لپاره چې په سیاسي او ټولنیز موقعیت کې قرار ولري او په دغو برخو کې مسؤولیت ور ترغاړې وي، په دې ارزښت باندې التزام ورته نور هم لازمي گرځي، همدا خبره مشهور شافعي المذهب فقیه امام نووي رحمه الله داسې کوي، وایي: «وَيَتَأَكَّدُ الْأَمْرُ بِالْمَشَاوِرَةِ فِي حَقِّ وَلَاةِ الْأُمُورِ الْعَامَةِ، كَالسُّلْطَانِ، وَالْقَاضِي، وَنَحْوِهِمَا»^۳. د مشورې کولو حکم د هغه خلکو په حق کې چې ټولنیز مسؤولیتونه یې په غاړه دي نور هم لازمي گرځي، لکه پادشاه، قاضي او داسې نور...

د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دې ارزښت بیا را ژوندي کولو ته اړتیا ده او دا ځکه چې زموږ ډېر ټولنیز، سیاسي، اداري، حقوقي او ډېرې نورې چارې د شورائیت د همدې میکانیزم پورې تړلي دي، تر دې چې د هېواد استقرار، امنیت، د اسلامي امارت بقاء، یو موټی پاتې کېدل او د هېواد لپاره د سترو لاسته راوړنو چاره د واقعي شورائیت د ژوندي کولو سره تړاو لري.

سره له دې چې اوس هم شورائیت پلي کېږي، خو هغه یو داسې تطبیق دی چې د هغې په پایله کې د شورائیت شرعي مقاصد نه تر لاسه کېږي او نه هم هغه ټولنیز مصلحتونه ترلاسه کېږي چې د شورائیت پورې تړلي دي او کېدای شي دا له دې امله وي چې د شورا اړوند د ځینو مسئلو په اړه تصورات ډېر څرګند نه وي او یا د حنفي فقهې د مصادر د یو لړ عبارتونو څخه پوهه سمه نه وي شوي او دا خبره ځکه کوم چې د هغه څه په پرېښودلو او سرغړونه کې قصد شامل نه وي چې هغه د اسلام حکم وبلل شي او نه قصداً د هغه څه مخالفت شته چې د معتبرو فقهاوو د فهم سره سم د قرآن کریم او پیغمبر علیه السلام د سنتو تشریح وګڼل شي او دا ځکه چې الحمدلله ټول مشران دې ته ژمن دي چې په اسلام به عمل کوي او تطبیقوي بهیږي او دا خبره په ټولو ناستو کې په تکراري ډول سره ویل کېږي.

هغه مسئلې چې د شورا د تطبیق په اړه مور ورسره په افغانستان کې مخ یو، له هغوی څخه دا یو څو مسئلې ډېرې مهمې او بنسټیزې دي، د بېلګې په توګه:

1. ایا په ټولنیزو مسئلو کې شورا یوازې یو مستحب کار دی؟ که د شخصي مسئلو د حکم سره توپیر لري؟
2. که په انفرادي ډول د یو څو اشخاصو څخه د یوې مسئلې په اړه نظرونه واخیستل شي ایا دا په ټولنیزو مسئلو کې د شورائیت صحیح تطبیق ګڼل کېږي؟
3. ایا مور د شورائیت یوازې په هغه ډول تطبیق باندې ملزم یو چې د پیغمبر علیه السلام او د خلفای راشدینو په وخت کې یې بېلګې وینو، که دا تطبیقات یوازې د هغه ډول تطبیقاتو په جواز باندې دلالت کوي او مور د (لا عموم للفعل) پر بنسټ نور تطبیقات هم درلودلی شو؟

^۲ - سراج المریدین فی سبیل الدین، ابوبکر بن العربي ج ۳ ص ۳۵۶.

^۳ - الأذکار، د امام نووي لیکنه ص ۳۲۴.

4. آیا مور د شورايت د څرنگوالي په اړه د پیغمبر علیه السلام او خلفای راشدینو د عملي تطبیقاتو او د فقهاوو د تصریحاتو څخه ځینې اصول استنباط کولی شو، که ځواب هو وي، نو دا اصول څه کېدلی شي؟
5. آیا د هېواد په کچه د سیاستونو د تعیین، ټولنیزو، سیاسي، حکومت داری، اړوند قضیو، قانون جوړونې او داسې نورو مسئلو په اړه د شورايت د سم تطبیق لپاره د هېواد په کچه یو ځانگړی مجلس چې د ټولني نماینده مجلس وي، درلودلی شو؟
6. که دا نماینده مجلس پرېکړې وکړي، آیا دا پرېکړې به د حاکم لپاره واجب التتبیق او لازمی وي که نه؟
7. آیا د شورايت د پرېکړو د عدم الزامیت کومه تصریح چې د حنفي فقهي په کتابونو کې راغلي ده آیا هغه د مجتهد حاکم او قاضي لپاره نه ده؟
8. که د شورا د مجلس غړي د یوې قضیې په اړه سره اختلاف ولري او د ټولو هڅو سره هم د نظر یووالي ته نه رسېږي، په دې حالت کې د اکثریت پر بنسټ پرېکړه کېدلی شي؟

دا او داسې نور ډېر مسایل دي چې مور یې په اړه څېړنې ته اړتیا لرو، له دې امله د دې اړتیا لیدل کېږي چې د شورا اړوند یو څه مفاهیم په ځانگړې ډول د حنفي مذهب د فقهاوو د عبارتونو او تصریحاتو په رڼا کې وڅېړو، همدا راز په دې اړه که په ځینو مسایلو کې اړتیا شي د نورو فقهي مذهبونو نظریات به هم راوړو ترڅو د هېواد په کچه د مسوولینو ترمنځ د دې مهم میکانیزم په اړه د فهم نږدېوالی رامنځته شي، تر څو د شورا دا مهم اصل په صحیح ډول تطبیق شي او د دې د نا سم تطبیق په پایله کې چې کومې ستونزې راولاړېدلی شي له منځه یوړل شي.

د شورا په اړه د څېړنو مخینه

په دې کې شک نشته چې د شورا او شورايت په اړه ډېرې زیاتې لیکنې شوي دي او اوس هم خلک د دې اړتیا احساسوي چې په دې اړه نورې څېړنې هم وشي، ځکه د شورا او شورايت قضیه ډېره مهمه او بنسټیزه ده، دې ته پاملرنه نه کول ټولنه د استبداد، د سلیقې د حاکمیت په گډون د ډېرو ستونزو سره مخ کوي، همدا راز په دې کې د شرعي پولو څخه وراخوا زیاته مبالغه د تصمیم نیولو اهلیت له منځه وړي، نو دا قضیه ډېره مهمه ده، په دې اړه باید نورې لیکنې هم وشي.

تر دې مخه لیکل شوو کتابونو او مقالو سره زما د دې څېړنې توپیر شاید په محتوا کې ډېر نه وي، خو د څېړنې په مېتود کې دا څېړنه د پخوانیو څېړنو سره بنسټیز توپیر لري، همدا راز په دې څېړنه کې ما هغه مشخصې پوښتنې ځواب کړي چې په اوسنیو شرایطو کې زموږ ملت ورسره مخ دی او د مطلق شورايت، د هغې اهمیت او د هغې د مجالسو لپاره د غړو د انتخاب او ډېر داسې نور موضوعات می له پامه غورځولي دي، ځکه د دې څېړنې بنسټیز هدف د څه واقعي ستونزو معالجه ده چې زموږ ټولنه ورسره لاس او گریوان ده.

د څېړنې مېتود او تگلاره

د بحث او څېړنې مېتودونه او تگلارې د څېړنې د هدف پر بنسټ د یوې څېړنې څخه بلې څېړنې ته توپیر لري، د شریعت اړوند په ځینو څېړنو کې څېړونکي او لیکوالان د شریعت د مصادر و څخه خپل فهم لوستونکو ته وړاندې کوي چې دا د یو شمېر خلکو لپاره د منلو وړ وي، خو که یو شمېر خلک د نصوصو او د شریعت د مصادر و څخه د څېړونکي په فهم اعتماد نه کوي په دې صورت کې بیا لیکوال او څېړونکی مجبورېږي چې په دې اړه د شرعي نصوصو او د شریعت د مصادر و څخه د هغو فقهاوو او پخوانیو علماوو فهم په خپل بحث کې منعکس کړي، چې د لوستونکو لپاره د منلو وړ وي، په دې څېړنه کې له همدې دویمې تگلارې څخه کار اخیستل شوی دی، دا ډول څېړنې مخاطب سره یوې پایلې ته د رسېدلو لپاره سرته رسېږي او دا مېتود د دې هدف د لاسته راوړلو لپاره گټور دی.

له همدې امله په دې څېړنه کې د حنفي فقهي د معتبرو کتابونو څخه په استفادې او د مذهب د معتبرو فقهاوو د څرگندونو او عبارتونو په رڼا کې د موضوع اړونده مسئلې څېړل شوي دي او په داسې عبارتونو بسنه شوې ده چې هغه په مسئله کې صریح دي. په څېړنه کې د انساني توان سره سم هڅه شوې ده چې د شورا په اړه د شریعت درست فهم وړاندې کړی شي، خو له دې امله چې انساني او بشري هڅې همېشه نیمگړتیاوې لري، نو دا څېړنه هم د دې قاعدې څخه مستثنی نه ده، نو په دې څېړنه کې چې څه حق وي هغه د الله تعالی په توفیق ممکن شوي او څه چې په کې نا سم افکار وي د هغه څخه د الله تعالی شریعت پاک او میرا دی او هغه به د انساني سهوې پایله وي او د درنو لوستونکو څخه مې هیله دا ده چې داسې سهوې را په گوته کړي تر څو یې اصلاح وکړی شو.

شورا څه ته وايي؟

شورا د عربي ژبې لفظ دی، او په عربي ژبه کې په څو معناگانو راغلي ده:

1. هغه اشاره چې له هغه څخه څه شی فهم کړی شي، لکه په عربي کې چې وايي «أشار إليه بیده» په لاس یې ورته اشاره وکړه، په شورا کې هم مناقشه د دې لپاره سرته رسېږي چې د یوې مسئلې په اړه یو صحیح نظر ته ورسېږي.

2. د شورو د را پرېخودولو لپاره څاروی مخکې وروسته کولو او وړلو او راوړلو ته په عربي ژبه کې شوری ویل کېږي، لکه عرب چې وايي: (شرت الدابة) څاروی مې مخکې وروسته کړ، په شورا کې هم خبرې سره د دې لپاره تبادلې کېږي چې درسته نظر ترې را وویستل شي.
3. یو چا ته د مراجعې په معنی هم راځي، لکه په عربي ژبه کې چې ویل کېږي (شاوړته في کذا، واستشرته) د دې معنی دا ده چې ما ورته مراجعه وکړه تر څو یې نظر معلوم کړم، او همدا د شورا حقیقت هم دی.
4. د شهدو را جمع کولو ته هم په عربي ژبه کې شورا ویل کېږي لکه وايي: (شرت العسل) عسل مې را ټول کړل، او په شورا کې هم د خلکو تر ټولو د بنو افکارو د را ټولولو کونښنې کېږي.

المشورة: اسم دی، دا په عربي ژبه کې په دوه تلفظونو ویل شوی دی (المشورة) د میم په فتحې، د شین په سکون او د واو په فتحې سره لکه مور یې چې په پښتو کې تلفظ کوو او (المشورة) د شین په ضمی او د واو په سکون سره د (معونة) په وزن باندې. او د «شوری» لفظ یا اسم دی او معنی یې ده هغه شی چې مشوره په کې کېږي او یا مصدر دی، چېد نظرونو تبادلې او د مسئلو په اړه د بحث پروسې ته ویل کېږي.⁴

د شورا اصطلاحي تعریف

د شورا په اصطلاحي تعریف کې همدا لغوي معناگانې په نظر کې نیول شوي دي، له همدې امله یې امام ابوبکر بن العربي داسې تعریف کوي: «أَنَّ الْمَشَاوِرَةَ هِيَ الْاجْتِمَاعُ عَلَى الْأَمْرِ لِيَسْتَشِيرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ وَيَسْتَخْرِجَ مَا عِنْدَهُ، مِنْ قَوْلِهِمْ: شُرْتُ الدَّابَّةَ أَشُورَهَا إِذَا رُضَّتْهَا لِتَسْتَخْرِجَ أَخْلَاقَهَا»⁵. مشوره د یوې مسئلې په اړه راټولېدل، چې هر یو د خپل ملګري سره تبادلې نظر وکړي او هغه سره چې کوم افکار دي هغه ترې تر لاسه کړي او دا د (شرت الدابة) څخه اخیستل شوی، معنی یې دا ده چې ما څاروی مخکې او ورسته یوې راوړ تر څو یې شیدې راشي. د ابوبکر بن العربي په دې عبارت کې د شورا په تعریف کې «هي الاجتماع على الأمر» باندې ټینګار شوی دی، معنی یې دا ده چې شورا به په ټولیز ډول سرته رسېږي.

په معاصرو خلکو کې د شورا پروسې ته په کتلو هر چا د شورا یو تعریف کړی دی، خو یو د هغه تعریفونو څخه چې عام تعریف دی او ټولو انواعو ته شامل دی د دکتور توفیق الشاوي دی، هغه وايي: «استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض»⁶. شورا یو بل سره د مناقشې په پایله کې نظر ته رسېدل دي. له دې امله چې مور د شورا همدا عامه معنی په نظر کې لرو او دا څرګنده ده نو د بېلابېلو تعریفونو په راوړلو د لوستونکي په ذهن کې تشویش را پیدا کول نه غواړو.

سره له دې چې یو شمېر خلک د شورا، مشورې، استشارې او داسې نورو ترمنځ په تفاوت قایل دي، شورا هغې ته وايي چې پایلې ملزمې وي او استشاره او مشوره هغې ته وايي چې پایلې یې ملزمې نه وي، ځینو بیا د دې سرچپه خبره کړې ده. همدا راز څوک شورا هغه مناقشه او محاوره گڼي چې د ملت او امت اړونده مسئلو په اړه تر سره شي او هغه څه چې د شخصي، فردي او ورو کورنیو مسئلو په اړه تر سره کېږي هغې ته مشوره او استشاره وايي، خو مور په دې څېړنه کې دا توپيرونه په نظر کې نه دي نیولي، شورا، مشوره، شورائیت او استشاره مو ټول په یوه معنی باندې اخیستي دي.

د شورا او مشورې کولو حکم

له دې امله چې شورا د اسلام یو عام ارزښت دی، اسلام د ژوند په ټولو اړخونو کې د شورا او مشورې په تطبیق تأکید کوي، هغه که د ژوند سیاسي اړخ دی او که د ژوند نور ټولنیز او فردي اړخونه دي، خو د ژوند په ځینو اړخونو کې د مشورې پرېښودل عام فساد او زیانونه رامنځته کوي او فردي مسایلو او اړخونو کې بیا دا زیانونه کم وي، نو د مشورې له اړخه قضیې په دوه ډوله دي:

لومړی: فردي قضیې

فردي او شخصي قضیې هغه دي چې پراخې ټولنیزې اغېزې پرې نه مرتبېږي، بلکې د ډېرو محدودو کسانو پورې تړاو ولري، لکه د یو ماشوم لپاره د مور د شیدو د ورکولو او د شېدو څخه د پرې کولو قضیه، یا د یو چا د شخصي تجارت او یا خپلوی قضیه، دا او دا ډول نورې قضیې شخصي او فردي قضیې شمېرل کېږي، د دې ډول قضیو په اړه په احادیثو او آثارو کې خلک د خپلو فردي او شخصي گټو او مصلحتونو لپاره شورا او مشورې ته هڅول شوي دي، همدا راز په کورنۍ کې دننه د ځینو مسئلو د حل لپاره په قرآن کریم کې شورا یو ښه وسیله گڼل شوې ده، خو دا یو مستحب کار دی او په فقهې مذهبونو کې چا ورته الزامي حیثیت نه دی ورکړی، په دې اړه امام نووي رحمه الله په صراحت سره دا توپیر یادوي

⁴ - المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، تألیف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (ت نحو 770 هـ)، چاپوونکي اداره: المكتبة العلمية - بيروت، بدون تاریخ.

⁵ - أحكام القرآن، تألیف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت 543 هـ)، تحقيق وتعليق: محمد عبد القادر عطا، چاپوونکي اداره: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، درېم چاپ، کال: 1424 هـ - 2003 م. ج 1 ص 389.

⁶ - فقه الشوری والاستشارة، دکتور توفیق الشاوي، دار الوفاء، المنصورة، مصر، الطبعة الثانية عام 1992م - 1413. ص 51.

وايي: "واعلم أنه يُستحب لمن هم بأمر، أن يُشاور فيه من يثقُ بدينه وخبرته وحذقه، ونصيحته وورعه وشفقته. ويُستحب أن يُشاور جماعة بالصفة المذكورة، ويستكثر منهم، ويعرفهم مقصوده من ذلك الأمر، ويبيّن لهم ما فيه من مصلحة ومفسدة إن علم شيئاً من ذلك، ويتأكد الأمر بالمشاورة في حقّ ولاية الأمور العامة كالسلطان والقاضي ونحوهما".⁷

پوهه شه چې هغه څوک چې د کوم کار کولو اراده وکړي هغه لپاره دا مستحب دي چې د هغه چا سره مشوره وکړي چې د هغه په دين، تجربې، عقل، خیرخواهي، تقوا او شفقت باندې اعتماد ولري، دا ورته مستحب دي چې د همدې ځانگړتياوو درلودونکي يو جماعت سره مشوره وکړي او د زيات شمېر خلکو سره دې مشوره وکړي، هغوی ته دې مشورې څخه خپل هدف واضح کړي او په دې کې چې کوم گټه او زیان دی هغه دې ورته بيان کړي که دا شيان ورته معلوم وي. د مشورې دا حکم د عامو مسؤولیتونو درلودونکو خلکو لکه پادشاه، قاضي او دې ته ورته نور خلکو باندې نور هم اړین او لازمي دی.

په دې عبارت کې د فردي قضیو په اړه مشورې ته امام نووي رحمه الله مستحب وويله او د عامو مسؤولیتونو درلودونکو لپاره يې مشوره مؤکده او لازمي ښودلې ده.

دويم: ټولنيزې قضیې

دلته يوې مهمې قضیې ته اشاره کول غواړم او هغه دا چې زموږ په فقهي تراث کې د شورا او شورائيت بحث د قضا په باب کې د قاضي د مسؤولیتونو په ضمن کې شوی دی، سره له دې چې يو شمېر فقهاء لکه امام سرخسي او نور بيا په دې ضمن کې اشاره کوي چې دا حکم هغه ټولو خلکو ته شامل دی چې «الولاية العامة» يعنې ټولنيز مسؤولیتونه يې تر غاړې وي او دا له دې امله چې قضا همعام ولايت (ټولنيز مسؤولیت) دی او د حاکم منصب هم همداسې عام ولايت او مسؤولیت دی او د ټولو عامه ولايتونو (ټولنيزو مسؤولیتونو) حکم يو شان دی، له همدې امله کله چې د فقهپوهانو عبارتونه او نصوص نقل کېږي هغه به هماغه وي چې د قضا په ضمن کې يې د ولايت عامه حکم بيان کړی دی.

د ولايت عام او ټولنيزو قضیو کې په مسؤولينو باندې شورا کول لازم دي او دا د الله تعالی حکم دی، په دې باندې فقهي مذاهب متفق دي، سره له دې چې يو شمېر ليکوالان يې د استحباب قول قتاده بن دعامة الدوسي، محمد بن اسحاق بن يسار، امام محمد بن ادریس الشافعي⁸ او د بصري مشهور زاهد او عالم ربیع بن صبيح البصري ته منسوبوي، خو دا له دې امله درست نه دی، چې د دوی وينا د رسول الله صلی الله عليه وسلم په اړه ده، چې د (وشاورهم) امر د رسول الله صلی الله عليه وسلم په حق کې په استحباب باندې حمل دی نه په وجوب باندې⁹، ځکه خو د امام شافعي رحمه الله خپل عبارتونه او د هغه مذهب د معتمدو علماوو لکه امام نووي او امام رازي عبارتونه چې لږ وروسته به يې ولولو په دې دلالت کوي چې د حاکمانو او د ټولنيزو چارو د مسؤولينو په اړه د (وشاورهم) امر په وجوب باندې دلالت کوي.

د جمهورو علماوو نظر د شورا وجوب دی

⁷ - حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار، چې په (الأذكار النووية) مشهور دی، تأليف: أبو زكريا، يحيى بن شرف النووي (631 - 676 هـ) تحقيق او اهتمام: بسام عبد الوهاب الجابي [ت 1438 هـ]، نشر وونکي اداره: الجفان والجابي للطباعة والنشر - دار ابن حزم للطباعة والنشر، لومړی چاپ، د چاپ کال: 1425 هـ - 2004 م. ص ۵۱۸.

⁸ - له همدې امله کله چې امام شافعي رحمه الله د پیغمبر عليه السلام څخه وروسته د حکامو په اړه د شورا حکم بیانوي په هغه کې وايي: «باب المشاورة (قال الشافعي): قال الله تبارک وتعالی (وشاورهم في الأمر) (أخبرنا الربيع) قال (أخبرنا الشافعي) قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري قال: قال أبو هريرة «ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقال الله عز وجل (وأمرهم شورى بينهم) (قال الشافعي): قال الحسن إن كان النبي صلی الله عليه وسلم لغنيا عن مشاورتهم ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده إذا نزل بالحكم الأمر يحتمل وجوهاً، أو مشكل انبغى له أن يشاور ولا ينبغي له أن يشاور جاهلاً لأنه لا معنى لمشاورته ولا عالماً غير أمين فإنه ربما أضل من يشاوره ولكنه يشاور من جمع العلم، والأمانة وفي المشاورة رضا الخصم، والحجة عليه». وگورئ: الأم، تأليف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204 هـ)، نشر وونکي اداره: دار المعرفة، بيروت، د چاپ کال: ۱۹۹۰ م - ۱۴۱۰ هـ ق.

⁹ - په دې اړه د امام قرطبي عبارت واضح دی، چې دا اختلاف يوازې د پیغمبر عليه السلام په اړه وه، هغه وايي: «واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيه عليه السلام أن يشاور فيه أصحابه: فقالت طائفة: ذلك في مكائد الحروب، وعند لقاء العدو، وتطبيبا لنفوسهم، ورفعاً لأقدارهم، وتألفاً على دينهم، وإن كان الله تعالی قد أغناه عن رأيهم بوحيه. روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي». د هغه علت په اړه چې له امله يې الله تعالی خپل پیغمبر عليه السلام ته د خپلو صحابه کرامو سره د مشورې حکم کړی دی، د تفسير علماء په خپلو کې سره اختلاف لري، يوه ډله وايي: چې دا د جنگي ترتيباتو، او د دښمن سره د مخ کېدو په وخت کې ورته دا حکم ورکړ شوی دی، او دا حکم يوازې د دې لپاره ورکړ شوی چې د هغوی زړونه خوشحاله کړي، د هغوی قدر او منزله لوړه کړي، او هغوی په خپل دين سره را ټول کړي، او دا له دې امله چې الله پاک خپل پیغمبر د وحی د نازلولو له لارې خپل پیغمبر د صحابه کرامو د نظرياتو او مشورې څخه مستغني کړی وه (يعنې پیغمبر عليه السلام ته وحی راتلله، او د وحی د راتللو په صورت کې پیغمبر عليه السلام د صحابه کرامو مشورې او نظر ته هيڅ اړتيا نه درلوده، مگر سره له دې يې هم استحباباً خپل پیغمبر د دې تېرو اسبابو له امله د صحابه کرامو سره د مشورې کولو حکم ورکړی وه) د د قتاده، ربیع، ابن اسحاق او امام شافعي څخه نقل شوی نظر دی. وگورئ: الجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، چاپ وونکي اداره: دار الكتب المصرية - القاهرة، دويم چاپ، کال، 1384 هـ - 1964 م. ج ۴ ص ۲۵۰.

د حاکم او قاضي لپاره مشوره کول یو داسې حکم دی چې د مذهبونو پر بنسټ په دې کې اختلاف نه شي راتللی، ځکه د علماوو په اصطلاح مشوره کول د دین د بنسټیزو قضیو له جملې څخه ده او یو شمېر علماوو یې په وجوب باندې اجماع نقل کړې ده¹⁰. تر دې چې اکثره علماء په دې نظر دي چې، سره له دې چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وحی راتله او الله تعالی ورته نیغ په نیغه لارښوونه کوله، خو بیا هم په مشوره کولو مکلف و، دا خبره حنفي علماء هم کوي او مالکي او شافعي المذهب علماء یې هم کوي، دلته یوازې د امام سرخسي دا عبارت لولو، هغه وايي: "والدلیل علیه أنه کان مأمورا بالمشاركة مع أصحابه، قال تعالی: (وشاورهم فی الامر) وقد صح أنه کان یساورهم فی امر الحرب وغیر ذلك"¹¹.

د دې خبرې دلیل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحابو سره په مشوره کولو مکلف و، د الله تعالی دا وینا ده چې فرمایي: (وشاورهم فی الامر) او په صحیح روایاتو کې ثابت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم به د صحابه کرامو سره په جنگي قضیو کې او همدا راز په نورو قضیو کې مشورې کولې.

دا خبره ابو بکر بن العربي مالکي او امام نووي شافعي هم کوي. بلکې د مشهور مفسر ابن عطية الأندلسي د وینا سره سم خو دا یوه اجماعي مسأله ده، هغه وايي: «والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما لا خلاف فيه، وقد مدح الله المؤمنین بقوله " وأمرهم شورى بينهم " وقال النبي صلی الله علیه وسلم: (ما خاب من استخار ولا ندم من استشار)»¹². شورا د شریعت د اصولو او د ثابتو او محکمو احکامو له جملې څخه ده او هغه حاکم او مسؤل چې د علماوو او دیندارانو سره مشوره نه کوي د هغه عزل واجب دی او دا یوه داسې قضیه ده چې په دې کې هیڅ اختلاف نشته، الله تعالی مؤمنان په همدې ستایلي دي چې فرمایي: (وأمرهم شورى بينهم) د هغوی معاملات ټول د شورا پر بنسټ روان وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: هغه څوک چې مشوره کوي هغه هیڅکله هم نه ناکامېږي. خو له دې سره بیا هم مور د قضیې د اهمیت له امله د مذهبونو فقهاوو نظرونه دلته وړاندې کوو.

لومړۍ: د حنفي فقهاوو نظر

حنفي فقهاء د هغه خلکو لپاره مشوره کول لازمه گڼي چې ټولنیز مسؤولیتونه یې پر غاړه وي، په دې اړه الحاکم الشهدید په خپله هغه کتاب کې چې (الكافي نومېږي) او د امام محمد رحمه الله د ظاهر الرواية کتابونه یې په کې تلخیص کړي دي، وايي: "فإن أشکل علیه شيء یساور رهطا من أهل الفقه، فإن اختلفوا فيه نظر إلى أحسن أقوالهم و أشبهها بالحق فأخذ به، فإن رأى خلاف رأيهم أحسن و أشبه بالحق قضی بذلك، و لا یعجل بالحکم إذا لم یتبین له الأمر حتى یفکر فيه و یساور أهل الفقه"¹³.

که قاضي ته کوم شی په ښه ډول څرگند نه و، نو د اهل فقهې د یو ټولگي سره دې مشوره وکړي، که د هغوی (مشوره ورکوونکو) ترمنځ اختلاف و، نو د هغوی د اقوالو څخه چې کوم بهتر او د حق سره یې ورته والی درلوده، هغه دې انتخاب کړي، که د هغوی د نظر څخه پرته بل څه ورته بهتر او د حق سره مشابه ښکاره شول، نو په هغې دې پرېکړه وکړي، خو تر څو چې ورته قضیه بالکل څرگنده شوي نه وي د پرېکړې په صادرولو کې به تلوار نه کوي او تر هغې به پرېکړه نه صادروي چې ښه فکر یې نه وي کړی او د فقهاوو سره یې مشوره نه وي کړي. په دې عبارت کې د یو مجتهد قاضي لپاره هم د پرېکړې د صادرولو د مخه د مشورې حکم دی، دا خو لا پرېږده چې غیر مجتهد قاضي او حاکم حکم به څه وي، هغوی خو بالطریق الأولى په دې کار مکلف دي.

د شورا د وجوب په اړه د مشهور حنفي عالم امام ابوبکر جصاص رازي عبارت ډېر صریح دی، هغه وايي: (وأمرهم شورى بينهم یدل علی جلاله موقع المشورة لذكره لها مع الإيمان وإقامة الصلاة ویدل علی أنا مأمورون بها)¹⁴.

¹⁰ - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، تأليف: د دکتوره د رسالو مجموعه چې په جامعة الملك سعود سعودي کې ليکل شوي دي، چاپونکې اداره: الناشر: دار الفضية للنشر والتوزيع بالرياض، المملكة العربية السعودية، لومړی چاپ، کال (۲۰۱۲م څخه تر ۲۰۲۱م پورې). ج ۵ ص ۳۸۷. په دې کتاب کې وايي: «اتفقت الأمة على أن الشورى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام». او بیا دا خبره د ټولو فقهي مذهبونو تر دې چې د ظاهرانو له کتابونو څخه هم نقل کوي.

¹¹ - تمهيد الفصول في الأصول، چې په أصول السرخسي مشهور دی، تأليف: الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت 483 هـ)، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، رئيس اللجنة العلمية لإحياء المعارف النعمانية [ت 1395 هـ]، چاپونکې اداره: جنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد بالهند. ج ۲ ص ۲۵۰.

¹² - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز چې په تفسير ابن عطية مشهور دی، تأليف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت 542 هـ)، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، چاپونکې اداره: دار الكتب العلمية - بيروت، لومړی چاپ، کال 1422 هـ. ج ۱ ص ۵۳۴.

¹³ - الكافي مخطوط ورقه ۲۸۲، خط يې واضح لوستل کېږي. د دې کتاب په مقدمه کې وايي: "قال أبو الفاضل الحاکم رضي الله عنه: قد أودعت كتابي هذا معاني محمد بن الحسن رحمه الله في كتبه المبسوطة وما في الجوامع المؤلفة مع اختصار كلامه وحذف ما كرر من مسائله قاصدا تسهيل سبيل الراغبين في حفظه". هدف دا دی چې په دې کتاب کې راغلي عبارتونه غالبا د امام محمد بن حسن شيباني عبارتونه دي. د دې مخطوط تصوير په انترنټ باندې نشر شوی دی، او ما سره يې په کمپيوټر کې يوه نسخه شته دی.

¹⁴ - أحكام القرآن، تأليف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت 370 هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، چاپونکې اداره: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، لومړی چاپ، کال: 1415 هـ/1994 م. ج ۳ ص ۵۱۰.

«وَأمرهم شورى بينهم» د شورا په عظمت باندې دلالت کوي، ځکه الله تعالی د شورا یادونه د ایمان او د لمانځه د اقامې په سیاق کې کړې ده او دا ایت په دې دلالت کوي چې مور په مشوره کولو مکلف یو او په کوم شي چې انسان د الله له لورې مأمور شي هغه پرې په طبیعي توګه واجب وي.

امام طحاوي رحمه الله په خپل مختصر کې وایي: «قال أبو جعفر: فإن أشكل عليه: شاور رهطاً من أهل الفقه... وذلك لقول الله تعالى: [وشاورهم في الأمر]. وقال: [وأمرهم شورى بينهم]. وقال: [فبشر عباد (17) الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه]»¹⁵. ابو جعفر (طحاوي) وایي: که کومه قضیه ورته څرګنده نه وه، نو د فقهانو د یوې ډلې سره دې مشوره وکړي او په دې دلیل چې الله تعالی فرمایي «وشاورهم في الأمر» او په بل ځای کې فرمایي: «وأمرهم شورى بينهم» او په بل ځای کې فرمایي: [فبشر عباد (17) الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه].

امام سرخسي رحمه الله وایي: «قال ومشاورة أولي الرأي، وفيه دليل على أن القاضي، وإن كان عالماً فينبغي له أن لا يدع مشاورة العلماء، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر الناس مشاورة لأصحابه - رضي الله عنهم - يستشيرهم حتى في قوت أهله وإدائهم» قال المشورة تفتح العقول». وقال: «- صلى الله عليه وسلم - ما هلك قوم عن مشورة قط» وكان عمر - رضي الله عنه - يستشير الصحابة - رضوان الله عليهم - مع فقهه حتى كان إذا رعت إليه حادثة قال ادعوا إلي علياً وادعوا إلي زيد بن أبي كعب - رضي الله عنهم - فكان يستشيرهم، ثم يفصل بما اتفقوا عليه فعرفنا أنه لا ينبغي للقاضي أن لا يدع المشاورة، وإن كان فقيهاً»¹⁷.

د الکافي د عبارت «ومشاورة أولي الرأي» په اړه وایي: په دې کې دلیل دی چې که قاضي عالم هم وي، نو ورته په کار نه ده چې د علماوو سره مشوره ترک کړي (یعنی مشاورت باید وکړي) او پیغمبر علیه السلام د خپلو اصحابو (رضي الله عنهم) سره له هر چا زیات مشوره کوونکی و، تر دې چې د خپلې کورنۍ د خوراک او کتغ په اړه به یې هم د هغوی سره مشوره کوله او وایي چې مشوره (په نویو افکارو) عقلونه تغذیه کوي او پیغمبر علیه السلام فرمایلي دي: هغه قوم چې مشوره کوي هغه هیڅکله هم نه هلاکېږي. حضرت عمر رضي الله عنه به د صحابه کرامو رضوان الله عليهم اجمعین سره مشوره کوله سره له دې چې هغه یو فقیه انسان و، کله به چې ورته کومه قضیه یا حادثه وړاندې شوه، نو وه به یې ویل: ما ته علي کرم الله وجهه او زيد بن أبي كعب را وغواړئ، نو د دوی سره به یې مشوره کوله او بیا به یې د هغه قضیې په اړه هغه پرېکړه کوله چې دوی به پرې متفق شول، نو له دې څخه مور ته جوته شوه چې که قاضي فقیه (مجتهد) هم وي د مشورې پرېښودل ورته درست نه دي.

امام سرخسي مخکې عبارت کې د مجتهد حکم یاد کړ، خو د غیر مجتهد حاکم او قاضي په حق کې د مشورې کولو حکم نور هم مؤکد او لازمي ګرځي، ځکه په دې حالت کې ورته همدا یوه لار پاتې کېږي، او دا له دې امله چې هغه مجتهد نه دی چې پخپله حکم استنباط کړي او حکم ته رسېدل اړین دي، نو باید چې د علماوو نظر ته مراجعه وکړي او یوې پایلې ته ورسېږي.

امام سرخسي وایي: «فإن أشكل عليه شاور رهطاً من أهل الفقه فيه، وكذلك إن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يشاور الفقهاء؛ لأنه يحتاج إلى معرفة الحكم ليفضي به، وقد عجز عن إدراكه بنفسه فليرجع إلى من يعرف ذلك كما إذا احتاج معرفة قيمة شيء»¹⁸.

که د کومې قضیې حکم ورته څرګند نه وي، نو باید په اړه یې د فقهانو د یوې ډلې سره مشوره وکړي، همدا راز که حاکم او قاضي مجتهد نه و، نو پرې لازم دي چې د فقهانو سره مشوره وکړي، ځکه هغه د حکم پېژندلو ته اړتیا لري تر څو د هغه سره سمه پرېکړه وکړي او پخپله په ځانته ځان د حکم د معلومولو او پېژندلو څخه عاجز دی، نو باید چې هغه چا ته مراجعه وکړي چې دا حکم ورته معلوم دی، لکه څوک چې د یو شي قیمت معلومولو ته اړ وي.

په دې عبارت کې په څرګند ډول د دې یادونه کوي چې کوم والي، حاکم او قاضي چې مجتهد نه وي، نو هغه په دې ملزم دی چې مشوره وکړي، ځکه هغه لپاره همدا یوه لاره پاتې ده چې د قضیو حکم پرې معلوم کړي.

امام سرخسي په یو بل ځای کې هم په دې اړه جدي تأکید کوي او وایي: «وذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من الحزم أن يستشير أولي الرأي، ثم يطيعهم»، وفيه دليل أنه لا ينبغي للقاضي أن يترك الاستشارة، وكذلك غير القاضي إذا حزه أمر فالمشورة تفتح للعقول،

¹⁵ - شرح مختصر الطحاوي، تأليف: أبو بكر الرازي الجصاص (305- 370 هـ)، تحقيق: به ام القرى پوهنتون کې د دکتوره د محصلينو يوه مجموعه، چاپوونکې اداره: دار البشائر الإسلامية - ودار السراج، لومړی چاپ، کال 1431 هـ - 2010 م. ج ۸ ص ۲۴.

¹⁶ - د ینغي کلمه په ډېرو ځایونو کې د وجوب لپاره استعمالېږي، په دې اړه د رد المحتار دا څو عبارتونه لولو: رد المحتار (77/2): «وَالظَّاهِرُ أَنْ يَنْبَغِي هُنَا لِلْجُوبِ» و (208/4): «وَالظَّاهِرُ أَنْ يَنْبَغِي هُنَا بِمَعْنَى يَجِبُ» و (369/6): «وَأَقَادَ الْعَلَمَةُ الْبَيْرِيُّ أَنْ يَنْبَغِي مَعْنَاهُ الْوُجُوبُ هُنَا» و (371/6): «وَالظَّاهِرُ أَنْ يَنْبَغِي " هُنَا لِلْجُوبِ". حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، تأليف: محمد أمين، الشهير بابن عابدين [ت 1252 هـ] چاپوونکې اداره: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، دويم چاپ، کال: 1386 هـ = 1966 م.

¹⁷ - المبسوط، تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت 483 هـ) تحقيق: ابو الوفاء الأفغاني، چاپوونکې اداره: مطبعة السعادة - مصر، بيا ترې دار المعرفة - بيروت، لبنان کاپي کړی، ج ۱۶ ص ۷۱.

¹⁸ - المبسوط مخکينی مصدر ج ۱۶ ص ۸۴.

وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَا هَلَكَ أَمْرٌ عَنْ مَشُورَةٍ» وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَشِيرُ أَصْحَابَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي قُوتِ أَهْلِهِ وَإِدَائِهِمْ»²⁰.

امام سرخسي وايي چې امام محمد بن حسن شيباني د رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حديث نقل كړې چې په كې فرمايي: د عقل خبره دا ده چې انسان د اهل نظر خلكو سره مشوره وكړي او بيا د هغوى مشوره ومني. امام سرخسي وايي: په دې كې پر دې دليل دى چې قاضي بايد مشوره پرې نه ږدي او همدا راز د قاضي څخه پرته نور مسؤولين هم، كله چې مسأله ورته را پېښه شي بايد مشوره وكړي، ځكه مشوره په عقلونو كې افكار توليدوي، او پيغمبر عليه السلام فرمايي: څوك چې مشوره كوي هغه نه هلاكېږي، او رسول الله صلى الله عليه وسلم به د خپلو اصحابو سره په هر څه كې مشوره كوله، تر دې چې د خپلې كورنۍ په خوراك او كتغ كې به يې هم ورسره مشوره كوله.

په دې عبارت كې د امام سرخسي رحمه الله درې خبرې ډېرې مهمې دي، لومړى دا چې كومو حديث ته امام سرخسي اشاره كړې چې امام محمد بن حسن شيباني روايت كړى دى هغه دا لاندې احاديث دى، چې دا احاديث امام سرخسي د مشورې په لزوم باندې دليل گڼي، د دې احاديثو عبارتونه په لاندې ډول دي: (محمد عن أبي يوسف عن أبي بكر ابن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من الحزم أن تستشير أولي الرأي ثم تطيعهم". محمد عن أبي يوسف عن علي بن أبي محمد عن عبد الرحمن بن يزيد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل: ما الحزم يا رسول الله؟ قال له: "أن ينظر الرجل إلى ذي رأي يستشير ثم يطيعه")²¹.

امام محمد په خپل سند سره مرفوع حديث نقل كړې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايي: د عاقلانه د كارونو څخه يو كار دا دى چې د اهل نظر خلكو سره مشوره وكړي او بيا د هغوى خبره ومنې (يعني د مشورې پايلې ومنې). او په بل روايت كې وايي: چې يو سړي د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه پوښتنه وكړه چې اى د الله پيغمبره! عقلمندي څه ته وايي؟ نو پيغمبر عليه السلام ورته وويل: چې انسان يو عقلمند او صاحب نظر سړى ولټوي، د هغه سره مشوره وكړي او بيا د هغه مشوره ومني.

دويمه دا چې د مشورې په اړه د عامو منصبونو او ټولنيزو مسؤوليتونو درلودونكي ټول يو حكم لري، هغه كه قاضي وي او كه حاكم، پادشاه وي او كه والي، له همدې امله وايي: "وكذلك غير القاضي إذا حزه أمر" همدا راز د قاضي څخه پرته د نورو مسؤولينو لپاره هم مشوره اړينه ده چې كله د كومې مسئلې سره مخ شي.

درېمه مسأله په دې عبارت كې دا ده چې په دې عبارت كې د مجتهد قاضي لپاره د مشورې په لزوم باندې خبره كوي، ځكه د دې فقهاوو په عبارتونو كې چې كله قاضي يادېږي، نو مراد ترې مجتهد قاضي وي، نو كله چې د مجتهد قاضي او مجتهد حاكم حكم دا شو چې د شورا پايلې بايد په الزامې توگه ومنې نو د غير مجتهد حاكم او قاضي بالاولى همدا حكم دى.

دويم: د شافعي فقهاوو نظر

سره له دې چې د مشورې د وجوب په اړه په شافعي مذهب كې ډېر تصريحات شته دى، خو پخپله د امام شافعي رحمه الله عبارتونه په دې اړه ډېر مهم ځكه دي چې امام شافعي رحمه الله ته په نا سمه توگه د استحباب قول منسوبېږي، خو د امام شافعي رحمه الله عبارتونه د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه پرته د نورو حاكمانو او ولايت عامه (ټولنيزو مسؤوليتونو) درلودونكو افرادو لپاره د شورايت په لزوم دلالت كوي، امام شافعي رحمه الله وايي: «باب المشاورة: (قال الشافعي): قال الله تبارك وتعالى {وشاورهم في الأمر} (أخبرنا الربيع) قال (أخبرنا الشافعي) قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري قال: قال أبو هريرة: «ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال الله عز وجل: {وأمرهم شورى بينهم} (قال الشافعي): قال الحسن إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لغنيا عن مشاورتهم، ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده إذا نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوها، أو مشكل، انبغى له أن يشاور، ولا ينبغى له أن يشاور جاهلا؛ لأنه لا معنى لمشاورته ولا عالما غير أمين؛ فإنه ربما أضل من يشاوره، ولكنه يشاور من جمع العلم والأمانة، وفي المشاورة رضا الخصم، والحجة عليه»²².

¹⁹ - د لاينبغى معنى په داسې مسايلو كې د لايجوز په معنى وي، ځكه د امام سرخسي نور عبارتونه د مشورې په وجوب دلالت كوي. د لاينبغى لفظ امام سرخسي د لايجوز په معنى استعمالوي لكه په دې عبارت كې چې وايي: «وَالصَّلَاةُ مَعَ الْجَنَابَةِ أَمْرٌ عَظِيمٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَرَّضَ لِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ». المبسوط للسرخسي مخكيني مصدر (1/117).

²⁰ - المبسوط د امام سرخسي، مخكيني مصدر، ج ١٦ ص ١٧٤.

²¹ - الأصل، چې د امام محمد بن حسن په مبسوط باندې شهرت لري، تأليف: امام أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت 189 هـ)، تحقيق: دكتور محمد بونوكال، چاپونكي اداره: دار ابن حزم، بيروت، او وزارت اوقاف قطر، لومړى چاپ، كال: 1433 هـ - 2012 م. ج ١١ ص ٥٥١.

²² - الأم، تأليف: امام محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله (ت ٢٠٤ هـ ق) چاپونكي اداره، دار المعرفة، بيروت، لبنان، كال ١٣٩٣ هـ ق. ج ٧ ص ٩٧.

د مشورې په اړه باب دی، (امام) شافعي وايي: الله تعالی فرمایي: (وشاورهم في الأمر) بیا د ابو هريره رضي الله عنه څخه روایت کوي چې هغه وايي: ما هيخوك داسې نه دی لیدلی چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه دې د خپلو صحابه کرامو سره زیات مشوره کونکی وي. (یعنې رسول الله صلى الله عليه وسلم د خپلو اصحاب کرامو سره تر هر چا څخه زیات مشوره کوونکی و) او الله تعالی فرمایي: (وأمرهم شورى بينهم) د دوی معاملات په خپل منځ کې د شورا پر بنسټ مخ ته ځي. امام شافعي رحمه الله وايي: حسن بصري وايي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د صحابه کرامو سره له مشورې کولو مستغني و (ځکه الله تعالی د وحې په ذریعه مستغني کړی و) خو د دومره ډېرو مشورو کولو هدف یې دا و چې د راتلونکو حاکمانو لپاره یو سنت او څرگنده لاره پرېږدي، کله چې دوی ته داسې کومه قضیه پېښه شي چې ډېر احتمالات په کې وي او یا د یو نا څرگند حال سره مخامخ شي، نو دوی ته په کار دي چې مشوره وکړي، خو مشوره به له جاهل (د جاهل څخه مراد هغه څوک دې چې د شورا اړوند مسئلې په اړه علم او تجربه نه لري) سره نه کوي، ځکه د جاهل سره د مشورې کولو کوم هدف نشته (کومه گټه پرې نه مرتبېږي)، همدا راز د داسې عالم سره به هم مشوره نه کوي چې هغه امانتدار نه وي، ځکه کېدلی شي چې مشوره کوونکی دوکه او گمراه کړي، بلکې د هغه چا سره به مشوره کوي چې علم او امانت دواړه په کې وي او د مشورې گټه دا هم ده چې ستا مقابل لوری هم پرې قناعت کوي او پر هغه دلیل هم قایمېږي.

په دې عبارت کې امام شافعي رحمه الله په لنډه توگه دا وايي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په مشوره مأمور و او په هر کار کې مشوره هم کوله او دا یې یوازې د دې لپاره کوله چې وروسته راتلونکي حاکمان او مسؤولین ور پسې په دې اړه اقتداء وکړي او د دوی لپاره یوه څرگنده تگلاره پرېږدي.

د امام شافعي رحمه الله نظر د عامو خلکو په اړه د مشاورت د وجوب دی، همدا د شافعي مذهب د علماوو او محققینو له څرگندونو ثابتېږي، په دې اړه د شافعي مذهب د محقق عالم امام نووي رحمه الله دا عبارت لولو چې په دې کې هغه د شورا او مشورې کولو په اړه د شافعي مذهب نظر په ډېرو لنډو ټکو کې بیانوي، هغه وايي: «(بَابُ الْحَتِّ عَلَى الْمَشَاوَرَةِ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) [آل عمران: 159] وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَتُعْنِي هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ إِذَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ نَصًّا جَلِيًّا نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَشَاوَرَةِ مَعَ أَنَّهُ أَكْمَلُ الْخَلْقِ، فَمَا الظن بغيره؟»²³.

مشورې ته د خلکو د هڅولو په اړه الله تعالی فرمایي: (وشاورهم في الأمر) او په دې اړه احاديث ډېر زیات او مشهور دي، خو دا ایت کریمه (وشاورهم في الأمر) په دې اړه د هر څه نه انسان غني کوي، ځکه کله چې الله تعالی په خپل کتاب کې د یو څرگند او صریح نص له لارې خپل پیغمبر ته د مشورې کولو حکم ورکړ سره له دې چې هغه د ټولو مخلوقاتو په نسبت یو کامل مخلوق دی، نو د نورو خلکو په اړه به دې څه گومانوي؟ یعنې هغوی به مشورې کولو ته اړ نه وي او هغوی به د الله تعالی له لورې په مشوره کولو مامور نه وي؟

په خپل یو بل کتاب کې امام نووي رحمه الله د مشورې د حکم په اړه د شافعي مذهب راجح نظر دا بیانوي چې مشوره کول په رسول الله صلى الله عليه وسلم هم واجب و او په امت کې په حاکمانو او مسؤولینو هم واجب دي، هغه وايي: «وَإِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ كَانَتْ الْمَشَاوَرَةُ وَاجِبَةً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ كَانَتْ سُنَّةً فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي حَقِّنَا وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ وَجُوبُهَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَالْمُخْتَارُ الَّذِي عَلَيْهِ جُمُوهُ الْفُقَهَاءِ وَمُحَقِّقُو أَهْلِ الْأَصُولِ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْجُوبِ»²⁴.

زموږ علماء (د شافعي مذهب علماء) په دې کې اختلاف لري چې ایا مشوره کول په رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب و او که په پیغمبر علیه السلام او همدا راز په مور هم مشوره کول سنت دي؟ په شافعي مذهب کې صحیح قول دا دی چې مشوره کول واجب دي او همدا قول راجح هم دی، الله تعالی فرمایي: (وشاورهم في الأمر) او په دې ایت کې د امر د صیغې په اړه راجح او غوره قول چې جمهور فقهاء او د اصول فقهي محققین علماء یې راجح گڼي دا دی چې د امر دا صیغه (وشاورهم) د وجوب لپاره ده.

همدا خبره امام رازي رحمه الله هم په خپل تفسیر کې راجح گڼلې ده، هغه وايي: «ظَاهِرُ الْأَمْرِ لِلْجُوبِ فَقَوْلُهُ: وَشَاوِرْهُمْ يَقْتَضِي الْجُوبَ»²⁵. د (وشاورهم) کې د امر صیغه په راجحه توگه په وجوب دلالت کوي، نو د وشاورهم لفظ د وجوب غوښتنه کوي. یعنې مشوره کول واجب دي.

²³ - الأذکار للنووي، مخکینی مصدر، ص ۵۱۸.

²⁴ - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، چې په (شرح الامام النووي على صحيح مسلم) شهرت لري، تأليف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ)، چاپوونکي اداره: دار إحياء التراث العربي - بيروت، دويم چاپ، كال: ۱۳۹۲ هـ ق. ج ۴ ص ۷۶.

²⁵ - مفاتيح الغيب، المعروف ب (التفسير الكبير)، تأليف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت 606هـ)، چاپوونکي اداره: دار إحياء التراث العربي - بيروت، دريم چاپ، كال: 1420 هـ. ج ۹ ص ۴۱۰.

نو د دې تصریحاتو څخه ثابتېږي چې شورايت د ولايت عامه (د ټولنيزو مسؤوليتونو) درلودونکو لپاره د امام شافعي رحمه الله په مذهب کې واجب دي او له دې پرته کارونه پرمخ وړل نا روا او نا درست دي.

درېم: د مالکي علماوو مذهب

مشهور مالکي عالم ابو عمر بن عبد البر المالکي وايي: «ولزم الإمام في ما ينزل بالناس مما لا نص فيه ولا توقيف [إلا] الاجتهاد في الحكم ومشاورة العلماء فإن أجمعوا على شيء أنفذه وقضى به وإن اختلفوا نظر واجتهد وهذا هو الحق عند أولي العلم والفهم»²⁶. په امام او حاکم لازم دي چې کله خلکو ته داسې نوې قضیه را پېښه شي چې نه په کې نص وي او نه په کې د شريعت مشخص حکم وي، په داسې قضیو کې دې اجتهاد وکړي او د علماوو سره دې په کې مشوره وکړي او کله چې هغوی (مشوره ورکوونکي) په يوه خبره متفق شي، نو هغه تنفيذ کړي او د هغه سره سمه پرېکړه وکړي، همدا د علم او د فهم د خاوندانو له نظره حق دريځ دی.

امام ابوبکر بن العربي المالکي وايي: «وعلى العامة من الخليقة حق المشاورة؛ من الرسول إلى أقل خلق بعده في درجاتهم، والمشاورة أصل الدين، وسنة الله في العالمين، ومحمد أول مستشير، وجبريل أول ناصح، صلى الله عليهما. نزل جبريل على النبي فقال له: "إن الله خيرك بين أن تكون نبياً ملكاً، أو نبياً عبداً، فنظر النبي إلى جبريل كالمستشير، فأشار إليه جبريل أن تواضع، فقال النبي: أختار أن أكون عبداً نبياً".... حتى غالى في ذلك بعضهم فقال: "إن قوله تعالى للملائكة: {إني جاعل في الأرض خليفة} سنة في المشاورة، ولولا ذلك ما استجراً أحد منهم على المجاورة بما قالوه، ولكنهم فهموا أن الجواب منهم مطلوب فقالوا ما قالوه»²⁸.

په ټولو مخلوقاتو د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه نيولې تر ټولو لاندې انسانانو باندې مشوره لازم ده، مشوره د دين بنياد او په مخلوقاتو کې د الله تعالى له لورې وضع کړې شوې تگلاره او سنت دي، په دې امت کې رسول الله صلى الله عليه وسلم لومړی مشوره غوښتونکی او حضرت جبريل لومړی مشوره ورکوونکی دی، حضرت جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ته راغی ورته يې وويل: الله تعالى تاته اختيار درکړی، که غواړې چې پادشاه او نبي شي او که غواړې چې بنده او نبي واوسېږې، نو پیغمبر عليه السلام حضرت جبريل عليه السلام ته د مشوره اخیستونکي په توگه وکتل، نو جبريل عليه السلام ورته اشاره وکړه چې تواضع غوره کړه، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وويل: غواړم د الله تعالى بنده او پیغمبر وه اوسېرم.

د صحابه کرامو سره د رسول الله صلى الله عليه وسلم د مشورو يو څه بېلگې يادې کړي بيا وايي: تر دې چې ځينو خلکو د مبالغې څخه کار اخیستی او د الله تعالى دا قول چې پرېښتو ته يې وويل: {إني جاعل في الأرض خليفة} د الله تعالى له لورې د شورايت د طريقې بنسټ ايښودل دي او وايي چې که دا مشوره نه وي، نو هغه پرېښتو چې کوم ځوابونه ورکړي دي د هغو ځوابونو جرأت به يې هيڅکله هم نه وي کړی، خو هغوی په دې پوهېدل چې دا ځوابونه له هغوی مطلوب دي له دې امله يې هغه څه وويل چې نقل شوي دي.

په دې اړه د مالکي فقهې ډير کتابونه تصریحات لري، خو له دې امله چې دا يوه اجماعي قضیه ده د علماوو نورو عبارتونو د راوړلو څخه ډډه کوو، همدا عبارتونه کفايت کوي چې دا ثابته کړي چې د شورايت وجوب د مالکيانو مذهب دی.

څلورم: د حنبلي مذهب نظر

هماغه خبره چې د نورو مذهبونو علماء يې کوي د حنبلي مذهب علماء هم ورته خبره کوي، د دوی له جملې څخه د حنبلي مذهب مشهور عالم امام ابن تيمية دا يو عبارت لولو او په همدې بسنه کوو، هغه وايي: "لا غنى لولي الأمر عن المشاورة فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: {فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين} وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم"²⁹.

حاکم بايد حتماً مشوره وکړي، ځکه الله تعالى خپل پیغمبر ته د مشورې کولو حکم کړی دی، الله تعالى فرمايي: دوی معاف کړه او ورته بخښنه وغواړه او په هر ډول قضیو کې ورسره مشوره کوه او کله چې د يو کار په اړه نهايي تصميم ونيسې، نو بيا پر الله تعالى توکل وکړه، ځکه الله تعالى

²⁶ - دا کلمه په عبارت کې يې موده ښکاري، شايد د نص تصحيح کوونکی ورته نه وي متوجه شوی.

²⁷ - الاستذکار، تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، چاپونکي اداره: دار الکتب العلمية - بيروت، لومړی چاپ، کال: 1421 - 2000م. ج 8 ص 99.

²⁸ - سراج المریدین فی سبیل الدین چې پوره نوم يې (سراج المریدین فی سبیل الدین لاستنارة الأسماء والصفات فی المقامات والحالات الدينية والدينية بالأدلة العقلية والشرعية القرآنية والسنية وهو القسم الرابع من علوم القرآن في التذکیر)، إملاء: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي المعافري الإشبيلي (ت 543 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله التوراتي، چاپونکي اداره: دار التحديث الكتانية (طنجة - المغرب / بيروت - لبنان) لومړی چاپ، کال: 1438 هـ - 2017 م. ج 3 ص 356-357.

²⁹ - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (661 - 728 هـ)، تحقيق: علي بن محمد العمران، چاپونکي اداره: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)، څلورم چاپ، کال: 1440 هـ - 2019 م. ص 233.

توکل کوونکی خونبوی. د ابو هريرة رضي الله عنه خحه روايت دی چې وايي: ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم خحه د خپلو اصحابو سره زيات مشوره کوونکی نه دی لیدلی.

همدا راز الخرقی په خپل مختصر کې وايي: (وَإِذَا نَزَلَ بِه الْأَمْرُ الْمُشْكِلُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ، شَاوَرَ فِيهِ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالْأَمَانَةِ)³⁰. کله چې داسې کومه قضیه ورته پېښه شي چې د هغې په څېر قضیې ورته واضحې او څرگندې نه وي، نو باید چې د اهل علم او اهل امانت سره یې په اړه مشوره وکړي. په دې توگه دا څرگندېږي چې د عامو او ټولنیزو قضیو په اړه مشوره یوه داسې اجماعي قضیه ده چې هیڅوک په کې اختلاف نه لري، که د مجتهد لپاره په استحباب هم حمل شي، نو د یو داسې چا لپاره چې هغه د اجتهاد ملکه نه لري، نو د هغه لپاره خو د مشورې کولو پرته بله لار نشته، هغه باید مشوره وکړي، ځکه د درست حکم د معلومولو لپاره همدا یوازینی لاره ده، په ځانگړي توگه د هغه قضیو په اړه چې مخکې په کتابونو کې نه دي بحث شوي او یا بحث شوي دي، خو مشخص نظر یې د ترجیح په اړه نه دی څرگند شوی.

د مشورې ډگرونه

اوس دا سوال چې شورا او مشوره باید په کومو قضیو کې سرته ورسېږي، په دې خو مو مخکې خبره وکړه چې په لومړي سر کې قضیې په دوه ډوله دي، یو فردي قضیې او مسئلې دي چې د هغوی په اړه مشوره کول مستحب دي او بڼه کار دی او بل ډول مسئلې ټولنیزې دي، چې په دې ډول مسئلو کې مشوره لازمي ده، اوس پوښتنه دا را ولاړېږي چې په دې ټولنیزو مسئلو کې کوم شیان شامل دي؟ په دې اړه باید په لنډ ډول ووايو: موږ احکام په دوه ډوله ویشلی شو، هغه که دنیوي مسئلو پورې تړاو ولري او که د دیني مسئلو سره تړاو ولري: لومړي ډول هغه قضیې دي چې په هغه کې نص شتون لري او دا نص هم د گڼو معناگانو احتمال ونه لري او که وه یې لري خو د یوې ځانگړې معنی په تعیین باندې د امت اجماع شتون ولري، دا ډول قضیې اصلاً د اجتهاد ډگر نه دی، دلته بنسټیزه خبره په هغه څه التزام دی چې په نص کې راغلي وي، لنډه دا چې دا ډول مسایل د مشورې او شورا ډگر نه شي کېدلی، همدا د اسلامي شورا او د غربي جمهوریت توپیر دی، ځکه هلته هیڅ شی ثابت نه دی، هر څه د انسانانو د نظریاتو په پایله کې بدلېدلی شي، خو په اسلام کې دا ډول شیان د انساني نظر پر بنسټ نه شي بدلېدلی، په دې حالت کې د ضرورت احکام شریعت مشخص کړي دي، چې هغه په فردي او یا هم په محدود ټولنیز چاپېریال کې افرادو ته داسې اسانتیاوې شریعت ورکړي دي چې هغه د بشري طبیعت غوښتنه ده، هغه د انسان د نظر له امله د شریعت د حکم بدلون نه دی. دویم ډول هغه قضیې دي چې د دیني قضیو سره تړاو ولري او که د دنیوي امورو سره، خو د علماوو له نظره د اجتهاد میدان او ډگر وي او شریعت په کې اجتهاد ته جواز ورکړی وي، چې دا په حقیقت کې د شورا ډگر بلل کېږي، ځکه هر څه چې د اجتهاد میدان بلل کېږي هغه د شورا ډگر هم بلل کېږي، ځکه شورا په هماغه ځای کې جواز لري چېرته چې اجتهاد او انساني نظر اغیزمن وي، دا په لاندې څو ډولو ویشلی شو:

1. هغه مسئلې دي چې د قطعي احکامو د تنزیل او تطبیق پورې تړاو لري، دا ډول مسئلې سره له دې چې په قطعي نصوصو سره ثابتې وي، خو په واقع باندې یې تنزیل او تطبیق اجتهاد ته او انساني نظر ته اړتیا لري، د بېلگې په توگه د جهاد حکم خو قطعي دی، خو دا چې په یو ټاکلي وخت کې یې د تطبیق او اعلان شرطونه برابر دي او که نه؟ دا د اجتهاد او شورا ډگر دی، همدا راز د امر بالمعروف او نهی عن المنکر، روژې، حدودو او داسې نورو قطعي احکامو تطبیق د اجتهاد او شورا ډگر دی، په دې کې یوه ډېره ستونزمنه مسئله چې موږ ورسره اوس هم مخ یو د «سود» مسئله ده، په دې کې مسلمان شک نه لري چې سود حرام دی، خو ډېر صورتونه داسې کېدلی شي چې په هغه کې اختلاف وي چې ایا سود په کې متحقق دی که نه؟ د بېلگې په توگه په تقاعد او داسې نورو صورتونو کې.
2. هغه مسئلې چې په اړه یې نصوص راغلي وي، خو دا نصوص د گڼو معناگانو احتمال ولري، د دې معناگانو څخه د یوې معنی انتخاب د اجتهاد او په ورته مهال کې د شورا ډگر دی.
3. هغه مسئلې چې په اړه یې گڼ شرعي نصوص شتون ولري، خو دا نصوص په خپلو کې متعارض وي، د دې متعارضو نصوصو سره تعامل هم د اجتهاد او د شورا ډگر دی.
4. هغه مسئلې چې اصلاً په کې نصوص شتون ونه لري او پخوا زموږ په فقهي کتابونو کې بحث شوي هم نه وي، په دې معنی چې په دې زمانه کې ورسره خلک نوي مخامخ کېږي، دا مسئلې هم د اجتهاد او د شورا ډگر دی چې په فقهي اصطلاح کې ورته «نوازل» ویل کېږي.
5. هغه مسئلې چې په حنفي مذهب کې بحث شوي دي، خو مفتی به (په مذهب کې معتبر) قول په کې نه دی بیان شوی، یا مفتی به (راجح) قول په کې بیان شوی هم دی، خو په مفتی به قول کې د علماوو ترمنځ اختلاف دی، دا ډول مسئلې هم د شورا ډگر شمېرل کېږي.

³⁰ - مختصر الخرقی علی مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقی (المتوفى: 334هـ)، چاپونکې اداره: دار الصحابة للتراث، د چاپ کال: 1413هـ-1993م. ص ۱۵۴.

6. هغه مسئلې چې مفتی به قول هم په کې په حنفي فقه کې بیان شوی دی، خو د اختیار او ترجیح سبب یې عرف او عادت، مصلحت او مفسده، ضرورت او داسې نور شیان وي، هغه څه چې د وخت او زمانې د بدلون له امله په کې بدلون راځي، هغه چې په اړه یې زموږ فقهاء وايي: (وهذا من اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان)³¹. په دې کې هغه ټولې مسئلې شاملې دي چې د دې قاعدې لاندې یې علماء راوړي چې وايي: (لا ینکر تغیر الأحکام بتغیر الزمان)³² یعنی د زمانې د بدلون له امله په احکامو کې د بدلون څخه انکار نه شي کېدلی.
7. تر ټولو زیات هغه سیاسي او ټولنیزې مسئلې چې د مصالحو او مفاسدو تابع وي او په اړه یې یو ډول اصولي دریځ نیول سخت کار وي، ځکه دا گټه او زیان له یو وخت څخه بل وخت ته توپیر لري، چې دا وکتل شي چې کومه گټه د شریعت د طبیعت او اصولو سره برابره ده چې رعایت یې وشي او کومه گټه د شریعت د اصولو سره برابره نه ده چې باید مسترده کړی شي، دا ټول د اجتهاد او شورا ډگرونه دي.
8. هغه اداري ترتیبات او قوانین چې د ملت د عام وگړي ژوند ترې اغېزمن کېږي او په یو شمېر حالاتو کې هغه د خپلو یو لړ بنسټیزو حقوقو څخه په کې تنازل ته اړ کېږي او که په اړه یې له دوی سره او یا هم د دوی له نمایندگانو سره په کې مشوره ونه شي او د هغوی سره په کې عقد (ټرون) ونه شي هغه تصرف نا روا گڼي چې دولت او حکومت یې سر ته رسوي، دا هم د اجتهاد او شورا ډگر دی.
- دا هغه امور دي چې د انسانانو اجتهاد ته پرېښودل شوی دي او همدا راز هغه ټول موقت دنیوي امور او مسئلې چې هغه د مصالحو او مفاسدو تابع وي او په هغوی کې دایمي حکم ممکن نه وي، دا ډول مسئلې ټولې د شورا او اجتهاد ډگر شمېرل کېږي، لنډه دا چې کومې مسئلې د اجتهاد ډگر شمېرل کېږي هغه د مشورې او شورا تابع دي، نو د ټولنې مشران او حاکمان باید په دې ټولو قضیو کې مشوره وکړي.
- په دې اړه د احنافو د فقهاوو نظر بالکل څرگند دی، په دې کې هیڅ اختلاف هم نه لري او استدلال یې هم د (الأمر) د کلمې څخه دی چې دا په عموم دلالت کوي، په دې اړه امام جصاص رازي وروسته له دې چې د هغه خلکو نظر ردوي چې د اجتهاد له لارې شرعي احکام نشي استنباط کېدلی، په دې استدلال کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشوره باندې مأمور و او مشوره په هغه ټولو امورو کې شته دی چې قطعي نص په کې شتون ونه لري، خو په څه شیانو کې چې نص وجود ولري په هغه امورو کې نه شورا شته او نه اجتهاد، په دې اړه یې دا لاندې عبارتونه لولو، وايي: «أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُشَاوِرُهُمْ أَنْ الظُّهْرَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، مِنْ حَيْثُ كَانَ طَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ الْوَحْيِ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِمُشَاوَرَتِهِمْ لِيُظْهِرُوا آرَاءَهُمْ، وَمَا يُؤَدِّيهِمْ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُمْ، فَيَجْتَهِدُ مَعَهُمْ، وَيَخْتَارُ الصَّوَابَ عِنْدَهُ مِنْهَا»³³.
- ته نه گورې چې پیغمبر علیه السلام هغوی سره په دې کې مشوره نه کوله چې د ماسپښین څلور رکعتونه دي او د ماښام درې رکعتونه دي او دا ځکه چې د دې ډول مسئلو د معرفت وسیله یوازې وحې ده، نو د دې حقیقت پر بنسټ مور په دې پوهېږو چې پیغمبر علیه السلام ته د دې لپاره د مشورې کولو حکم ورکړل شوی و چې صحابه کرام خپل نظرونه څرگند کړي او د خپل اجتهاد پایله را څرگنده کړي او پیغمبر علیه السلام هم ورسره اجتهاد وکړي او بیا د هغه نظریاتو له جملې څخه تر ټولو غوره نظر اختیار کړي چې د مشوره ورکوونکو له لورې څرگند شوی وي.
- جصاص رازي بیا وايي: «وَكَذَلِكَ { يَوْمَ الْأَحْزَابِ، لَمَّا عَزَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنْ يُعْطِيَ عِيْنَتَهُ بِنِ حِصْنٍ وَقَوْمًا مَعَهُ نِصْفَ ثَمَارِ الْمَدِينَةِ، عَلَى أَنْ لَا يُعَاوِنُوا قَرِيْبًا عَلَيْهِ، قَالَتْ الْأَنْصَارُ: أَرَأَيْ رَأَيْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ وَحْيِي؟ فَقَالَ بَلْ رَأَيْ. رَأَيْتَ الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدٍ، فَرَأَيْتَ أَنْ أَدْفَعَهُمْ عَنْكُمْ إِلَى يَوْمٍ مَا} قَالَتْ الْأَنْصَارُ: وَاللَّهِ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ فِيهَا، وَنَحْنُ عَلَى الشُّرْكِ، إِلَّا قَرِي أَوْ شَرِي، فَكَيْفَ نُعْطِيهِمْ الْآنَ وَقَدْ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ لَا نُعْطِيهِمْ إِلَّا بِالسَّيْفِ، فَلَمْ يُعْطِهِمْ شَيْئًا»³⁴.
- امام جصاص رازي بیا هغه واقعه یادوي چې د خندق په غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې عیینه بن حصن او ورسره څه نورو خلکو ته د مدینې د محاصرې څخه د منصرف کولو لپاره د مدینې د نیمایي میوو د ورکولو اراده وکړه، خو کله چې انصارو ترې پوښتنه وکړه چې دا نظر دی او که وحې ده، یعنې هغوی ته هم د نظر د ښکاره کولو اجازه شته دی؟ او کله چې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل: چې دا اجتهادي خبره ده وحې نه ده، نو هغوی مشوره ورکړه چې دا کار درست نه دی، مور په جاهلیت کې څه نه دي ورکړي، نو اوس چې الله تعالی د اسلام عزت هم را په برخه کړی دی د دې سوال هم نه پیدا کېږي چې دوی ته دومره سر تیب کړو. بیا جصاص رازي وايي: «هَذَا يَدُلُّ

³¹ - دا په فقهي کتابونو کې په تکرار سره راځي، د مثالونو راوړلو ته یې اړتیا نشته، هر څوک ورته لاس رسی درلودلی شي. او معنی یې دا ده چې په دې مسئله کې اختلاف د زمانې د بدلون له امله دی نه د دلیل او حجت د اختلاف له امله.

³² - د دې قاعدې او تطبیقاتو لپاره وگورئ: درر الحکام فی شرح مجله الأحکام، تألیف: علي حيدر خواجه أمين أفندي (المتوفى: 1353هـ)، عربي ته ترجمه: فهيمي الحسيني، چاپونکي اداره: دار الجیل، بیروت، لبنان، لومړی چاپ، کال: 1411هـ - 1991م. (۳۹) ماده ج ۱ ص ۴۷. د دې قاعدې تطبیقات هم په فقهي کتابونو کې لیدلی شو، دلته یې د بېلگو راوړلو ته اړتیا نه وینم.

³³ - الفصول فی الأصول، تألیف: امام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت 370هـ)، چاپونکي اداره: وزارة الأوقاف الكويتية، دویم چاپ، کال: 1414هـ - 1994م. ج ۴ ص ۲۶.

³⁴ - الفصول فی الأصول، مخکینی مصدر. ج ۴ ص ۲۶.

عَلَىٰ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا عَهْدُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَاوِرُهُمْ فِي أُمُورٍ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِيهَا وَحَيٌّ ثُمَّ يَجْتَهِدُ مَعَهُمْ، فَيَخْتَارُ مِنْهَا مَا يَرَاهُ صَوَابًا، لَوْلَا ذَلِكَ لَمَا قَالُوا لَهُ: «أَرَأَيْتَ هُوَ أَمْ وَحَيٌّ؟ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بَلْ هُوَ رَأْيِي) وَبَيِّنْ وَجْهَ اجْتِهَادِهِ وَعَالِبْ ظَنَّهُ فِيهِ»³⁵.

دا په دې دلالت کوي چې انصار او نور صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې پایلې ته رسېدلې وو چې په کومو امورو کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی نه نازلېږي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په هغو امورو کې د صحابه کرامو سره مشوره کوي او هغوی سره به یوځای اجتهاد هم کوي او د وړاندې شویو نظریاتو څخه به هغه نظر غوره کوي چې کوم ورته سم او راجح ښکاره شي، که دا خبره نه وي، نو انصارو به پیغمبر علیه السلام ته هیڅکله هم دانه وی ویلي چې دا ستاسې نظر دی او که وحی ده؟ بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې دا زما نظر دی او د خپل نظر علت یې هم ورته څرگند کړ او په دې اړه یې خپل غالب گمان هم ورته څرگند کړ.

په آخر کې امام جصاص رازي خلاصه او لنډه خبره کوي چې د مشورې او شورا ډگر هغه ټول شيان دي چې صریحه وحی په کې نه وي، ځکه همدا د اجتهاد ډگر دی او شورا باید په هغه څه کې سرته ورسېږي چې اجتهاد په کې درست وي، د دې لپاره گڼ شمېر دلائل راوړي چې یو یې دا لاندې دلیل دی، وايي: «مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) [آل عمران: 159] وَذَلِكَ عُمُومٌ فِي سَائِرِ الْأُمُورِ، لِأَنَّهُ أُذْخِلَ الْأَلْفَ وَاللَّامَ، فَصَارَ لِلْجِنْسِ، وَمَا حُوطِبَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحْنُ مَخَاطَبُونَ بِهِ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى تَخْصِيصِهِ بِشَيْءٍ دُونَهَا»³⁶. له دې دلائلو څخه یو دلیل هم د الله تعالی دا وینا ده چې فرمایي: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) [آل عمران: 159] او دا عام دی او ټولو امورو ته شامل دی، ځکه په دې کې په «الأمر» باندې الف او لام داخل کړې شوي دي چې دا یې د جنس امر لپاره گرځولی دی او په کوم حکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب وي مور هم پرې مخاطب یو (پیغمبر علیه السلام ته دا عام خطاب مور ته هم خطاب دی) تر څو چې داسې کوم شرعي دلیل شتون ونه لري چې کوم حکم د امت څخه پرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ځانگړی کړي.

د امام جصاص رازي د دې څرگندونو څخه دا واضح شوه چې د مشورې او شورا ډگر هره هغه قضیه ده چې مشخصه وحی په کې نه وي راغلي، هغه که د ځینو خلکو په اصطلاح دنیوي قضیه وي (د دوی له نظره دنیوي قضیه هغه دي چې مؤقتې قضیې وي او د گټې او زیان پر بنسټ یې په اړه پرېکړه کېږي) او که دیني قضیه وي، چې په دې کې تر ټولو مهمه قضیه د امامت او خلافت قضیه ده او همدا راز په اوسني عصر کې د هېوادونو د مشرانو د ټاکلو قضیه هم همدا حکم لري او په دې تصریح کوي چې د روافضو څخه پرته نور ټول امت په دې اجماع لري چې د امت قیادت (خلیفه، امام او امیر المؤمنین) او د هېواد مشر (حاکم، رئیس، پادشاه) باید د خلکو په مشوره او نظر وټاکل شي.

امام ابو منصور ماتريدي په خپل تفسیر کې وايي: «وقوله عز وجل: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ): أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في الأمر؛ ففيه وجوه ثلاثة: أحدها: أنه لا يجوز له أن يأمره بالمشاركة فيما فيه النص، وإنما يأمر بها فيما لا نص فيه؛ ففيه دليل جواز العمل بالاجتهاد»³⁷.

د الله تعالی دا قول چې فرمایي: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الله تعالی خپل پیغمبر علیه السلام ته حکم کړی دی چې په قضیو او مسئلو کې د خپلو صحابه کرامو سره مشوره وکړي، نو په دې کې درې مسئلې دي، لومړی: دا امر په هغه څه کې نه دی چې نص په کې وي، بلکې دا حکم د هغه څه په اړه دی چې نص په کې نه وي، په دې ایت کې د دې دلیل هم دی چې اجتهاد د عمل بنسټ گرځول جواز لري. ابو منصور ماتريدي د اهل سنتو مشهور امام دی او دا هم هغه ټول ډگرونه د شورا ډگرونه گڼي چې د شریعت له لورې په کې نص شتون ونه لري.

امام سرخسي هم همدا خبره کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شورا باندې مامور و او په احکامو او نورو ټولو قضیو کې به یې د صحابه کرامو سره مشوره کوله، په دې اړه وايي: «والدليل عليه أنه كان مأمورا بالمشاركة مع أصحابه، قال تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) وقد صح أنه كان يشاورهم في أمر الحرب وغير ذلك، حتى روي أنه شاور أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في مفاداة الأسارى يوم بدر ... ومفاداة الأسير بالمال؛ جوازه وفساده من أحكام الشرع ومما هو حق الله تعالى، وقد شاور فيه أصحابه وعمل فيه بالرأي إلى أن نزل الوحي بخلاف ما رآه، فعرفنا أنه كان يشاورهم في الأحكام كما في الحروب»³⁸.

³⁵ - الفصول في الأصول، جصاص رازي، مخکینی مصدر ج ۴ ص ۲۷.

³⁶ - الفصول في الأصول، مخکینی مصدر، ج ۴ ص ۵۱، همدا خبره په احکام القرآن للجصاص ط العلمية ج ۲ ص ۵۳. کې هم کوي، وايي: «ولأبد من أن تكون مشاوره النبي صلى الله عليه وسلم إياهم فيما لا نص فيه؛ إذ غير جائز أن يشاورهم في المنصوصات، ولا يقول لهم ما رأيكم في الظاهر والعصر والزكاة وصيام رمضان؟ ولما لم يخص الله تعالى أمر الدين من أمور الدنيا في أمره صلى الله عليه وسلم بالمشاورة وجب أن يكون ذلك فيهما جميعاً».

³⁷ - تأويلات اهل السنة «تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة» (516/2): تأويلات أهل السنة المعروف ب (تفسير الماتريدي)، تأليف: امام محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي (ت 333هـ)، تحقيق: د. مجدي باسلوم، چاپونکې اداره: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، لومړی چاپ، کال: 1426 هـ - 2005 م. ج ۲ ص ۵۱۶.

³⁸ - أصول السرخسي، مخکینی مصدر، ج ۲ ص ۹۳.

د دې خبرې دليل چې رسول الله صلى الله عليه وسلم خپلو اصحاب كرامو سره په مشوره كولو مكلف و د الله تعالى دا قول دى چې فرمايي: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) او په صحيح احاديثو كې دا ثابته ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم به د صحابه كرامو سره د جنگ او نورو قضيو په اړه مشوره كوله، تر دې چې دا هم په رواياتو كې راغلي چې د حضرت ابوبكر او حضرت عمر سره يې د بدر د غزا د بنديانو څخه د فديې په اړه مشوره وكړه... او د مال په مقابل كې د بنديانو د خوشې كولو جواز او عدم جواز شرعي حكم دى او د هغه امورو له جملې څخه دى چې هغه د الله تعالى حق دى او پيغمبر عليه السلام په دې كې د خپلو صحابه كرامو سره مشوره كړې او په رأي او اجتهاد باندې يې عمل هم كړى، تر دې چې د دې نظر او رأي پر خلاف وحې نازل شوه، نو له دې ثابته شوه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم لكه څرنگه يې چې د جنگ په معاملاتو كې مشوره كوله همدا راز يې په احكامو كې هم مشوره كوله.

همدا خبره په يو بل عبارت كې داسې كوي: «تَبَيَّنَ أَنْ قَوْلَهُ: [وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ] لَيْسَ فِي الْحَرْبِ خَاصَّةً وَلَكِنْ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يَتَأْتَى فِيهِ إِعْمَالُ الرَّأْيِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمًا وَقَدْ شَاوِرَهُمَا فِي شَيْءٍ: «قَوْلًا فَإِنِّي فِيمَا لَمْ يُوحَ إِلَيَّ مِثْلَكُمَا». وَقَدْ تَرَكَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُشَاوَرَةِ بَعْدَهُ فِي أَمْرِ الْخُلَافَةِ حِينَ لَمْ يَنْصَ عَلَى أَحَدٍ بِعَيْنِهِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمَّا شَاوَرُوا فِيهِ تَكَلَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ بِرَأْيِهِ إِلَيَّ أَنْ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَهُ عُمَرُ»³⁹.

دا خبره څرگنده شوه چې د الله تعالى دا قول چې فرمايي: [وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ] يوازې د جنگ په اړه نه دى، بلکې هغه ټولو مسئلو ته شامل دى چې په هغوى كې د رأي او نظر د استعمال امكان وي، پيغمبر عليه السلام يوه ورځ كله يې چې د حضرت ابوبكر او عمر رضي الله عنهما سره په يو څه كې مشوره كوله، دې دواړو ته وويل: تاسې په جرأت خپله خبره كوي، ځكه په هغه څه كې چې ما ته وحې نه وي شوي زه ستاسې په څېر يم (يعني زه هم ستاسې په څېر په انساني اجتهاد او نظر باندې عمل كوم) او پيغمبر عليه السلام خپل صحابه كرام د خپل وفات څخه وروسته د خلافت په اړه مشورې ته پرېښودل، ځكه هيڅ كوم مشخص فرد يې تعيين نه كړ، سره له دې چې هغه په دې پوهېده چې د امام او خليفه شتون ورته ضرور دى او كله چې صحابه كرامو مشوره وكړه هر چا د خپل نظر څرگندونه وكړه، تر دې چې پرېكړه په هغه څه وشوه چې عمر رضي الله عنه مطرح كړه.

امام بزدوي هم همدا خبره كوي، وايي: «وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور في سائر الحوادث عند عدم النص مثل مشاورته في أمور الحرب ألا ترى أنه شاورهم في أسارى بدر... وكان يقطع الأمر دونهم فيما أوحى إليه في الحرب كما في سائر الحوادث، والجهاد محض حق الله تعالى ما بينه وبين غيره فرق، وكان يقول لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قولاً فإنني فيما لم يوح إلى مثلكما، ولا يحل المشورة مع قيام الوحي وإنما الشورى في العمل بالرأي خاصة»⁴⁰.

پيغمبر عليه السلام د نص په نه شتون كې د ټولو حوادثو په اړه مشوره كوله، لكه څرنگه مشوره به يې چې د جنگي مسئلو (د دنيوي مسئلو) په اړه كوله... خو به هغه قضيو كې چې وحې به ورته په كې وشوه هغه به د جنگ په اړه وى (د يو شمېر خلكو په اصطلاح دنيوي قضيو وې) او كه نورې ټولې مسئلې به وې، ټولې به يې پخپله بې له مشورې فيصله كولې او جهاد خو ديني قضيه ده، په جهاد او نورو قضيو كې هيڅ توپير نشته او حضرت ابوبكر او حضرت عمر ته به يې ويل: خپله خبره كوي، په هغه مسئلو كې چې ماته په كې وحې نه وي شوي زه ستاسې په څېر يم، د وحې په شتون كې مشوره جواز نه لري، ځكه شورا يوازې په اجتهادي مسئلو كې جواز او شتون لري.

د امام بزدوي خبره څرگنده ده، خو په يو بل ځاى كې د پيغمبر عليه السلام او نورو ترمخ همدومره توپير ښايي چې پيغمبر عليه السلام به لومړى د وحې انتظار كاوه، كله به چې ورته وحې را نه غله بيا به يې مشوره او اجتهاد كاوه او نور خلك داسې نه دي، بلکې د قضيو د پېښېدو سره سم بايد مشوره او اجتهاد وكړي.

د اصول بزدوي شارح عبد العزيز البخاري د امام بزدوي د همدې عبارت لنډيز په دې توگه بيانوي، وايي: «يعني كان يحكم في أمر الحرب الأمر بطريق القطع إذا كان فيه وحى، كما كان يفعل كذلك في سائر الحوادث، وحاصله أنه أبطل الفرق المذكور بإثبات المساواة بين أمور الحرب وسائر الحوادث فيما إذا وجد فيها الوحي، وفيما إذا لم يوجد، فقال: إذا لم يوجد الوحي كان يستشيرهم فيهما جميعاً، وإذا وجد الوحي يقطع الأمر فيها من غير مشاورة والتفت إلى رأي أحد، فلا معنى للفرق الذي ذكره ثم أكد هذا المعنى وهو إبطال الفرق بقوله والجهاد محض حق الله تعالى ليس بينه وبين غيره فرق»⁴¹.

³⁹ - أصول السرخسي، مخكينى مصدر. ج ۲ ص ۱۲۱.

⁴⁰ - كنز الوصول الى معرفة الأصول المعروف ب(أصول بزدوي)، تأليف: امام علي بن محمد البزدوي الحنفى، چاپونكي اداره: مطبعة جاويد پريس، كراچي، پاكستان. ص ۲۳۰-۲۳۲.

⁴¹ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تأليف: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري (المتوفى : 730هـ)، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، چاپونكي اداره: دار

الكتب العلمية - بيروت، لبنان، لومړى چاپ، كال: 1418هـ/1997م. ج ۳ ص ۳۱۲.

هدف یې دا دی چې کله به وحی شتون درلود، نو پیغمبر علیه السلام به د جنگ په مسئلو کې د نورو ټولو مسئلو په څېر په قطعي توګه پرېکړه کوله (د چا مشورې او اجتهاد ته به یې نه کتل) د امام بزدوي د دې خبرې لنډیز دا دی چې د دنیوي او دیني مسئلو ترمنځ فرق له منځه یوسي، نو وایي: کله چې به وحی شتون نه درلود، نو د ټولو مسئلو په اړه به یې د صحابه کرامو سره مشوره کوله او کله به چې وحی شتون درلود، نو د ټولو مسئلو په اړه به یې د صحابه کرامو د مشورې پرته قاطع پرېکړه کوله او د چا نظر او رایې ته به یې نه لیدل، نو د دیني او دنیوي مسئلو ترمنځ په دې اړه توپیر نشته لکه دا څه خلک یې چې وایي، بیا یې دا مفهوم لږ نور هم په مؤکد شکل بیان کړ، ځکه ویل یې دي: چې جهاد خو هم دنیوي مسئله نه ده، بلکې هغه هم د الله تعالی حق دی، د جهاد او نورو عبادتونو ترمنځ په دې اړه هیڅ توپیر نشته.

یو شمېر ظاهر مشربه علماء او د نورو مذهبونو علماء وایي: پیغمبر علیه السلام د شرعي احکامو په اړه مشوره نه کوله ځکه چې د شرعي احکامو مصدر خو هغه پخپله و او دا احکام پخپله هغه ته د الله تعالی له لورې راتلل، د دوی له نظره پیغمبر علیه السلام یوازې په هغه مسئلو کې مشوره کوله چې هغه د موقتو امورو سره تړلې وه لکه د جنگ او سیاست مسئلې چې د دوی دنیوي قضیې وایي، چې د دې خلکو په نظریاتو باندې د حنفي مذهب د اصول فقه علماوو رد کړی چې دمخه مو د دوی عبارتونه ولوستل او د شواهدو او دلایلو په رڼا کې درسته خبره هم هماغه ده چې د حنفي مذهب اصولیین یې کوي.

په دې اړه چې په احکامو رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره نه کوله، بلکې د مشورې ډګر یې دنیوي کارونه وو او دا چې دا حکم یوازې د پیغمبر علیه السلام پورې ځانګړی وه، له هغوی وروسته ټولو خلکو هغه که صحابه کرام دي او که نور مسؤولین هغوی بیا د ټولو شیانو په اړه مشوره کوله په هغه کې احکام او نور ټولې مسئلې شاملې وې، په دې اړه امام ابوبکر بن العربي وایي: «المسألة الرابعة مدح الله المشاور في الأمور ومدح القوم الذين يمثلون ذلك وقد كان النبي يمشور أصحابه في الأمور المتعلقة بمصالح الحروب وذلك في الآثار كثير ولم يمشورهم في الأحكام لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام، فأما الصحابة بعد استئثار الله به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة وأن أول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة فإن النبي لم ينص عليها»⁴².

څلورمه مسئله، الله پاک په مسئلو کې د مشورې کولو ستاینه کړې ده او هغه خلک یې ستایلي دي چې په مشوره باندې عمل کوي، پیغمبر علیه السلام به د خپلو صحابه کرامو سره د جنګونو اړوند مسئلو په اړه مشوره کوله او په دې اړه ډېر احادیث شته دي او د شرعي احکامو په اړه یې د هغوی سره مشوره نه ده کړې، ځکه ټول شرعي احکام (فرض، مستحب، مکروه، مباح او حرام) د الله تعالی له لورې نازل شوي دي او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله لور ته وګوچېده، نوصحابه کرامو به په احکامو کې هم مشوره کوله او هغه به یې د قرآن کریم او سنتو څخه استنباطول او تر ټولو دمخه یې چې په کومه مسئله کې مشوره وکړه هغه د خلافت او امامت مسئله وه، ځکه د پیغمبر علیه السلام له لورې یې په اړه کوم نص شتون نه درلود.

په دې اړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرعي احکامو په اړه د صحابه کرامو سره مشوره کړې که نه؟ دا د فقهاوو ترمنځ د اختلاف یو ټکي دی، احناف په دې نظر دي چې پیغمبر علیه السلام د اجتهاد له لارې هم احکام استنباطول، نو اجتهاد ورته جایز و او په کوم ځای کې چې اجتهاد جواز ولري هلته مشوره شته، خو د امام بزدوي رحمه الله نظر دا دی چې اجتهاد به یې کاوه، خو وروسته له دې چې وحی ته لږ انتظار وکړي او کله به چې وحی را نغله، نو بیا به یې اجتهاد کاوه، د اصول فقهي نور حنفي علماء دا شرط هم نه ردي. د نورو مذهبونو علماء عموماً دا خبره ردوي چې پیغمبر علیه السلام دې د شرعي احکامو په اړه مشوره کړې وي، خو د نورو مذهبونو د علماوو دا خبره نا سمه ده، او صحیح خبره هغه دهکومه خبره چې د احنافو علماء کوي، د دوی خبره په بې شمېره شواهدو ثابتې ده چې یوازې هغه شواهد هم کفایت کوي چې امام جصاص رازي په الفصول في الأصول کې راوړي دي.

مشوره باید د چا سره وشي؟

په دې اړه چې مشوره باید د چا سره وشي؟ د دې ځواب مشوره کېدونکې مسئلې ته په کتلو توپیر لري، ځینې مسئلې داسې دي چې د هغې سره اړوند ټولو خلکو سره باید مشوره وشي چې په دې حالت کې کوم ځانګړي استعداد او اهلیت ته هم اړتیا نشته او ځینې مسئلې داسې دي چې باید د مشخص اهلیت او استعداد لرونکو افرادو سره په کې مشوره وشي، د مشوره ورکونکو له پلوه مور مشوره په لاندې درې ډولونو ویشلی شو:

لومړی: شخصي مشوره

⁴² - احکام القرآن د ابوبکر بن العربي المالکي، مخکینی مصدر. ج ۴ ص ۹۱-۹۲.

لومړی د شخصي کارونو په اړه مشوره ده، چې د قرآن کریم د دې ایت کریمه د مصداق سره سم چې فرمایي: «وأمرهم شورى بينهم» د هغوی معاملات د شورا پر بنسټ مخ ته ځي، مسلمانانو ته بهتره خبره دا ده چې د خپلو شخصي امورو په اړه د داسې چا سره مشوره وکړي چې هغه یې په علم، تجربه او اخلاص اعتماد لري، په دې اړه ډېر نصوص هم شته، په دې کې شخصي مسئلې، کورنۍ، د سوداګرۍ، قرض او داسې نورې ټولې مسئلې شاملې دي، په دې کې فردي مشوره او د افرادو تعیین هم په کې نشته، په هر وخت کې یې د هر هغه چا سره کولای شي چې اعتماد پرې ولري. په هر شکل یې چې مشوره وکړه د (وأمرهم شورى بينهم) الهي امر یې پر ځای کړ. خو دا زموږ د بحث موضوع نه ده.

دویمه: عمومي مشوره یا عامه شورا

دا د هغه مسئلو په اړه مشوره او شورا ده چې ټولو خلکو ته یې ګټه او زیان رسېږي، د داسې مسئلو په اړه د ټولو خلکو سره مشوره مهمه او اړینه ده، چې له دې جملې څخه یوه مهمه مسئله د ټول امت او یا هم د یو هېواد او سیمې لپاره د سیاسي قیادت د ټاکلو مسئله ده، په دې کې ټول خلک باید په خپلو کې سره مشوره وکړي، او په دې اړه باید د ټولو خلکو نظر واخیستل شي او مشوره ورسره وشي، که د ټولو خلکو رایه او نظر اخیستل ستونزمن وي، نو بیا یې باید په اړه د هغوی د نمایندګانو نظر واخیستل شي، زموږ علماوو په دې اړه له روافضو پرته د نور ټول امت اجماع نقل کړې ده چې د عمومي قیادت ټاکنه د امت اختیار ته پرېښودل شوې ده، ځکه په امت کې موجودې ډلې په دې اړه دوه نظره لري:

1. امام او خلیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لورې د نص او تصریح په ذریعه ټاکل کېږي، چې دا د شیعیه ګانو نظر دی، هغوی وايي چې حضرت علي کرم الله وجهه د پیغمبر علیه السلام له لورې د خلیفه په توګه ټاکل شوی و، چې دې سره د امت هیڅ بله ډله او بل عالم اتفاق نه لري.

2. د امام او خلیفه ټاکنه د امت اختیار او انتخاب ته پرېښودل شوی، چې دا کار باید د شورا په پایله کې سرته ورسېږي، په دې اړه دلته د علماوو یو څو عبارتونه نقل کوم چې په دې اړه د اجماع خبره کوي.

امام الحرمین جوینی د اهل سنت والجماعت مذهب همدا بیانوي چې امام د خلکو له لورې ټاکل کېږي، هغه وايي: "اتَّفَقَ الْمُتَمُّونَ إِلَى الْإِسْلَامِ عَلَى تَفْرِقِ الْمَذَاهِبِ، وَتَبَايُنِ الْمَطَالِبِ، عَلَى ثُبُوتِ الْإِمَامَةِ، ثُمَّ أَطْبَقُوا عَلَى أَنْ سَبِيلَ إِثْبَاتِهَا النَّصُّ أَوْ الْإِخْتِيَارُ، وَقَدْ تَحَقَّقَ بِالطَّرِيقِ الْقَاطِعَةِ وَالْبَرَاهِينِ اللَّامِعَةِ بَطْلَانُ مَذَاهِبِ أَصْحَابِ النُّصُوصِ، فَلَا يَبْقَى بَعْدَ هَذَا التَّفْسِيمِ وَالْإِعْتِبَارِ إِلَّا الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْإِخْتِيَارِ"⁴³.

اسلام ته ټول منسوب خلک د مذهبونو اختلاف او نظریاتو د تعارض سره په دې اتفاق لري چې امامت لازم دی او بیا په دې هم اتفاق لري چې د امامت د رامنځته کېدلو طریقه به یا شرعي نص (د پیغمبر علیه السلام له لورې نص یا د مخکې امام له لورې نص د شیعیه ګانو له نظره) وي او یا به د خلکو له لورې غوره کول وي او دا خو په قطعي او څرګندو دلایلو ثابته شوه چې د نص له لارې د امام د ټاکلو نظر باطل دی، نو د دې سبب او تقسیم⁴⁴ د دلیل وروسته دا ثابتېږي چې یوازې همدا د امت له لورې د غوره کولو مذهب صحیح او درست دی.

همدا خبره د هغه شاګرد امام ابو حامد غزالي هم په ډېرو لنډو ټکو کې داسې کوي: "لَا مَأْخِذَ لِلْإِمَامَةِ إِلَّا النَّصُّ أَوْ الْإِخْتِيَارُ وَنَحْنُ نَقُولُ مَهْمَا بَطَلَ النَّصُّ ثَبَتَ الْإِخْتِيَارُ"⁴⁵.

د امام او خلیفه (همدا راز د یو هېواد د حاکم) د ټاکل کېدو لپاره د نص او د خلکو له لورې له غوره کولو او ټاکلو پرته بله لار نشته، او او موږ وايو کله چې دا خبره باطله ثابته شوه چې نص د امام د ټاکلو وسیله ده، نو د خلکو له لورې د ټاکلو او غوره کولو لار ثابته شوه.

نو کله چې امامت او خلافت عقد او بیعت شو چې د خلکو له لورې باید ورسره سرته ورسېږي، په پخوانیو وختونو کې داسې امکانات نه وو چې د ټولو خلکو نظر یې په اړه واخیستل شي او ټولو خلکو سره دې په دې اړه مشوره وشي او نه دا ممکن و چې د خلکو څخه د هغوی د نقیبانو او وکیلانو د ټاکلو غوښتنه وشي، چې هغوی سره بیا د امام، خلیفه او حاکم په ټاکلو کې مشوره وشي، نو له دې امله د خلیفه او امام د انتخاب لپاره په تخمینی توګه هغه خلک راټولېدل چې په غالب ګومان یې د خلکو نمایندګي او وکالت کولی شو او غالباً یې خلکو د نظر مخالفت نه کاوه او دوی ته «اهل الحل والعقد» ویل کېدل، لکه د حضرت عمر رضي الله عنه د هغه وینا څخه چې څرګندېږي چې په هغه اوږد اثر کې یې یادونه شوې چې د زخمي کېدو وروسته یې د وصیتونو په شکل کې صحابه کرامو ته کړې وه⁴⁶.

خو اوس چې د یو هېواد د قیادت د انتخاب لپاره د عامو خلکو سره مشوره ممکنه ده او دا کار سرته هم رسېږي او همدا راز د خلکو حقيقي وکیلان انتخابول هم ستونزه نه لري، نو باید چې د هېواد د حاکم په ټاکلو کې د همدې عامې مشورې څخه کار واخیستل شي، چې دا واقعي

⁴³ - غیاث الأمم في التياث الظلم ص 54، د عبد العظيم الديب تحقیق.

⁴⁴ - دا د دلیل یو ډول دی چې د یوې قضیې ټول احتمالي کیفیتونه وټاکل شي او بیا یو یو کیفیت نقد کړی شي، هر کیفیت چې د نقد څخه روغ راوځي هماغه کیفیت صحیح ګڼل کېږي.

⁴⁵ - فضائح الباطنية، تألیف: امام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 505هـ)، تحقیق: عبد الرحمن بدوي، چاپونکې اداره: مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت، ص 176.

⁴⁶ - مصنف عبد الرزاق، تألیف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الناشر: المكتبة الإسلامية - بيروت، دویم چاپ، کال: 1403هـ ق، تحقیق: حبيب الرحمن الأعظمي، ج 5 ص 480.

مشوره وي، همدا راز که دا کار د اهل حل و عقد (د خلکو نمایندگانو) ته سپارل کېږي، نو د همدې عامې مشورې له لارې باید د خلکو حقيقي وکیلان وټاکل شي، تر څو دا مشوره واقعي د هغه چا سره سرته ورسېږي چې دوی سره تړاو لري.

همدا راز ابو منصور عبد القاهر البغدادي الاسفرايني د خليفه او امام د ټاکلو په اړه وايي: "واختلفوا في طريق ثبوت الإمامة من نص أو اختيار: فقال الجمهور الأعظم من أصحابنا ومن المعتزلة والخوارج و النجارية أن طريق ثبوتها الاختيار من الأمة باجتهاد أهل الاجتهاد منهم واختيارهم من يصلح لها"⁴⁷.

د امامت د ثبوت د وسايلو په اړه د امت د ډلو ترمنځ اختلاف دی؛ چې د شرعي نص له لارې د يو امام امامت ثابتېږي او که د ټاکنو له لارې، د امت لويه برخه چې اهل سنت، معتزله، خوارج او نجاريه فرقې هم په کې شاملې دي، دوی وايي: چې د امامت د ثبوت لار د امت له لورې ټاکل او غوره کول دي، چې د اجتهاد وړ خلک اجتهاد وکړي او داسې څوک مشخص کړي چې څوک د دې منصب وړتيا لري.

د اسفرايني د خبرې مطلب دا دی چې اهل اجتهاد (اهل الحل والعقد) به لومړی داسې خلک مشخص کوي چې څوک د دې منصب وړتيا لري، که يو تن و، خو هغه به بيا په ځانته ځان د عام بيعت لپاره وړاندې کړي شي او که له يو څخه زيات کسان ووو، نو د اوسني عصر د ظروفو او حالاتو سره سم به ټول د خلکو مخ ته وړاندې کېږي چې د هر چا سره ډېرو خلکو موافقه وکړه هماغې ته به د قيادت مسؤليت ور سپارل کېږي.

خو که اهل الحل والعقد د امت د نماينده گانو په توگه دا عقد سرته رسوي بيا هم کوم اشکال نه لري، ځکه رسول الله صلى الله عليه وسلم په بيعة العقبة کې انصارو ته ويلي وو چې خپل نماينده گان وټاکئ چې د هغوی سره خبره وکړم، وه يې ويل: "أَخْرَجُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا يُكُونُونَ عَلَيَّ قَوْمَهُمْ فَأَخْرَجُوا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا"⁴⁸. خو شرط به يې دا وي چې دا خلک چې د اهل حل و عقد په نوم يادېږي دوی بايد د خلکو نمايندگي وکړي شي، لکه دا د انصارو نقباء چې د ټولو قبيلو نماينده گي يې کوله، يا هغو عرفاوو چې کوله چې پيغمبر عليه السلام د حنين د غزا نه وروسته ورسره د هوازن قبيلې د بنديانو د پرېښودلو په اړه مشوره کړې وه.

ځکه زموږ په تراټ کې همدا د نماينده گانو او د اهل الحل والعقد تصور دی، ځکه په پخوا وخت کې په مهمو قضيو کې د ټولو خلکو سره د مشورې کولو او د هغوی د نظر د اخيستلو او همدا راز د کوم تړون او عقد د سرته رسولو امکانات ډېر نادر وو، وسايل او امکانات برابر نه وو، نو د خلکو د نماينده گانو له لارې به دا کار سرته رسېده، تر دې چې د خلکو د نماينده گانو ټاکنه هم د وسايلو د نه شتون له امله ستونزمن کار و او په اټکل به دا نماينده گان ټاکل کېدل، هغه څوک به د يوې قبيلې او يوې سيمې نماينده گان بلل کېدل چې په ورځني ژوند کې به خلکو د هغوی خبرې او پرېکړې ته غاړه ايښودله او له همدې امله ورته اهل حل و عقد⁴⁹ ويل کېده، خو اوس د خلکو د واقعي نمايندگانو ټاکنه اسان کار دی، نو بايد يوازې له اټکل څخه کار وانخيستل شي. بلکې په واقعي توگه هغه خلک وټاکل شي چې د هغه سيمې اکثره خلک يې خپل نماينده گان او خپل مشران گڼي، لنډه دا چې د خلکو نماينده گان (اهل الحل والعقد) او د اوسني اصطلاح سره سم د خلکو له لورې ټاکل شوي نماينده گان (لکه څرنگه چې په بيعة العقبة کې د رسول الله صلى الله عليه وسلم په هدايت خپل وکیلان او نماينده گان وټاکل او يا به چې په اسلامي لښکر کې عرفاء موجود وو) د امامت او خلافت او يا هم د سيمه ييز (په يو هېواد کې د) حکومت د ټاکلو لپاره لاندې کارونه سرته رسولی شي:

1. لومړی: له دوی څخه يوه ډله داسې بايد وي چې خلک وپېژني او دا مشخص کړي شي چې څوک د خلافت او يا هم په اوسنيو حالاتو کې په يو هېواد کې د حکومت کولو وړتيا لري، په خپلو منځونو کې مشوره وکړي، که د وړتيا درلودونکو ترمنځ د دې منصب په لاسته راوړلو کې تنازع نه وه او يو تن د دې کار لپاره تشخيص شو، نو هماغه مشخص شوی مستحق شخص به خلکو ته وړاندې کړي او خلک به ورسره عام بيعت وکړي لکه حضرت ابوبکر الصديق چې حضرت عمر بن الخطاب د دې منصب لپاره کانديد کړ او بل چا ورسره په دې منصب باندې مقابله نه درلوده، نو د دې منصب لپاره يې وړاندې کړ او خلکو ورسره عام بيعت وکړ⁵⁰. او که مستحقين زيات وو او د هغوی ترمنځ تنازع شتون درلود (چې دا کار د امام ماوردي د تصريح سره ناروا نه دی، بلکې د هغه شورا د افرادو ترمنځ هم تنازع شتون درلوده چې حضرت عمر د خپل شهادت څخه وروسته ټاکلې وه چې خليفه به د دوی له جملې څخه وي)⁵¹ نو بيا دوه حالتونه رامنځته کېږي:

47- أصول الدين، تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفرايني، أبو منصور (المتوفى: 429 هـ)، چاپوونکې اداره: مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية-ترکيا اسطنبول، لومړی چاپ، د چاپ کال: 1346 هـ ق 1928م، ص 279.

48- مسند الامام أحمد، تأليف: الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط [ت 1438 هـ]- عادل مرشد - وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، چاپوونکې اداره: مؤسسة الرسالة. ج 25 ص 93، د حديث شمېره (15798).

49- اهل حل و عقد لغوي معنی ده هغه څوک چې پرانستل او تړل کوي، خبرې غوټه کوي، پرېکړې کوي، او تړونونه کوي، او د ستونزو لپاره د حل لارې را وباسي.

50- دا هغه صورت دی چې د دې منصب لپاره بل هېڅ نوماند شتون ونه لري، خو دا حالت يوازې په ديکتاتوري نظامونو کې رامنځته کېږي، د واقعي خپلواکۍ په حالت کې نه رامنځته کېږي.

51- دا خبره ماوردي کړې ده، خو هغه يوازې يو حالت ياد کړی چې اهل الحل والعقد يې بايد پرېکړه وکړي، طبعاً د اراو په اکثريت سره، ځکه په شورا کې خو بله کومه لار نشته، ځکه ټول د نظر خاوندان وي، د يو نظر د بل په مقابل کې ارجحيت نه لري، په دې اړه ماوردي وايي: «فَإِنْ وَقَفَ الإِخْتِيَارُ عَلَيَّ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ فَتَنَازَعَا، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: إِنَّ التَّنَازُعَ فِيهَا لَا يَكُونُ فَدَحَا

2. لومړی: دا چې دوی په اکثریت باندې د څو مرشحینو (کاندیدانو) ترمنځ د مناسب او غوره شخص انتخاب وکړي او هغه خلیفه شي، دا په هغه صورت کې چې امت او ملت خپلو نماینده گانو ته د دې واک ورکړي وي چې دوی د هغوی په نمایندګۍ امام او خلیفه او یا د یو هېواد حاکم ټاکلی شي، ځکه چې دا حق اصلاً د ټول امت او یا ملت دی او دوی ته د هغوی د وکالت په توګه منتقل کېږي.
3. دویم: دا چې د اهل الحل والعقد شورا یا د امت او ملت د نماینده گانو شورا دا ټول دعوو لرونکي چې د امامت، خلافت او د یو هېواد د حاکمیت اهلیت لري، د امت او ملت نظر ته وړاندې کړي او د هر چا سره چې زیاتو خلکو موافقه وښوده او د بیعت اظهار یې ورسره وکړ هماغه به د دې منصب لپاره وړ شخص وي او هماغه به امام ګڼل کېږي، ځکه دا یو د مرجحاتو څخه دی چې د خلکو تایید او په هغوی کې مقبولیت ولري او «أَطْوَعُ فِي النَّاسِ وَأَقْرَبُ فِي الْقُلُوبِ»⁵² وي، یعنې په زیاتو خلکو د اطاعت څخه برخمن وي او د خلکو زړونو ته زیات نږدې وي.

د جصاص رازي له نظره د دې ډول شورا یوه مهمه بېلګه

جصاص رازي هم هماغه خبره کوي چې د حضرت ابوبکر رضي الله عنه د خلیفه په توګه ټاکنه په نص باندې نه ده ولاړه، بلکې دا په شورا او د خلکو له لوري په ټاکنه باندې ولاړه ده، چې دا د دې عامې او شمولي شورا یوه ډېره بنسټیزه بېلګه ده، چې باید د یو هېواد د حاکم د ټاکلو لپاره هم باید له همدې ډول شورا څخه استفاده وشي، هغه وايي: «وَأَجْمَعُوا عَلَى عَقْدِ النَّبِيِّ لِأَبِي بَكْرٍ بِأَرَائِهِمْ، وَلَمْ يَدْعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ نَصًّا عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ نَصٌّ لِمَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مُعْظَمُ أَمْرِ دِينِهِمْ، وَدُنْيَاهُمْ. وَلَمَّا قَالَتِ الْأَنْصَارُ: (مَنَا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ) وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ نَصٌّ عَلَى رَجُلٍ بَعَيْنِهِ لَمَّا أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى جَوَازِ الشُّورَى، لِأَنَّ الشُّورَى لَا تَجُوزُ فِيمَا يَكُونُ فِيهِ نَصٌّ مِنَ الرُّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَثَبَّتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْصُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ فِي الْإِمَامَةِ، وَأَنَّهُ وَكَلَهُمْ إِلَى اجْتِهَادِهِمْ فِي عَقْدِ الْإِمَامَةِ لِمَنْ يَرَوْنَهُ أَهْلًا لَهَا، وَصَلَاحًا لِلْكَافَةِ، وَعَلِمْنَا حِينَ عَقْدِهَا لِأَبِي بَكْرٍ بِاجْتِهَادِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوهُ إِلَّا وَقَدْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْقِيفٌ لَهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ نَصَبَ إِمَامٍ بِاجْتِهَادِ أَرَائِهِمْ، ثُمَّ إِنَّ عَمَرَ جَعَلَهَا شُورَى بَيْنَ سِتَّةٍ، وَرَضِيَتْ السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ بِذَلِكَ، لَمْ يُنْكَرْهُ مِنْهُمْ مُنْكَرٌ، وَكَانَ ذَلِكَ بِاجْتِهَادِ رَأْيٍ مِنْهُ، وَالشُّورَى إِنَّمَا هِيَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الرَّأْيِ، وَتَوَلِيَّةٌ مَنْ يَرَوْنَ ذَلِكَ لَهُ»⁵³.

صحابه کرامو د خپل نظر او رای پر بنسټ د حضرت ابوبکر رضي الله عنه سره په بیعت کولو اجماع وکړه او هیچا هم نه د ابوبکر الصديق په خلافت او نه د کوم بل چا په خلافت د نص د موجودیت ادعا وکړه، (که چا یې ادعا نه وي کړي) او نص موجود وی، نو حتماً به هغوی پرې خبر شوي وي، ځکه د خلافت قضیه د هغوی د دین او دنیا دواړو لپاره تر ټولو بنسټیزه قضیه وه او کله چې انصارو صحابه کرامو وویل: (یو امیر دې له مور څخه وي او یو امیر دې ستاسې (مهاجرینو) څخه وي) نو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لوري د کوم مشخص سړي په اړه نص شتون درلودی، نو صحابه کرامو به د شورا له لاري د دې مسئلې د حلولو په جواز اجماع نه وی کړی، ځکه شورا په هغه قضیه کې جواز نه لري په کومه کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نص شتون ولري.

نو له دې څخه ثابت شوه چې پیغمبر علیه السلام د امامت او خلافت لپاره نه د حضرت ابوبکر او نه د کوم بل چا په نوم تصریح کړې ده او دا چاره یې د خلکو اجتهاد او نظر ته پرېښې وه چې د خلافت او امامت مسؤولیت داسې چا ته وسپاري چې دې لپاره یې وړ ګڼي او د عامو خلکو په ګټه وي او کله یې چې امامت حضرت ابوبکر رضي الله عنه ته د اجتهاد پر بنسټ وسپاره، نو مور په دې پوه شو چې دا کار یې له دې امله وکړ

مانعاً. وَلَيْسَ طَلَبُ الْإِمَامَةِ مَكْرُوهًا، فَقَدْ تَنَازَعَ فِيهَا أَهْلُ الشُّورَى، فَمَا رَدَّ عَنْهَا طَالِبٌ، وَلَا مَنَعَ مِنْهَا رَاغِبٌ، وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُقْطَعُ بِهِ تَنَازُعُهُمَا مَعَ تَكَاثُرِ أَحْوَالِهِمَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُفْرَعُ بَيْنَهُمَا وَيُقَدَّمُ مَنْ قَرَعَ مِنْهُمَا. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ يَكُونُ أَهْلُ الْإِخْتِيَارِ بِالْإِخْتِيَارِ فِي بَيْعَةِ أَيُّهُمَا شَاءُوا، الْأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةُ لِلْمَاوَرِدِيِّ ص 26. يعنې که د دوو نوماندانو ترمنځ د خلافت پر منصب تنازعه رامنځته شوه، یو شمېر فقهه وايي چې د امامت منصب ته په رسېدلو کې منازعه داسې کوم عیب نه دی چې د امامت د منصب مانع دي وګرځي، همدا راز د امامت غوښتنه کوم مکروه کار هم نه دی، ځکه د شورا (د حضرت عمر له لوري د خلیفه د ټاکلو لپاره د جوړې شوې شورا) غړو امامت او خلافت ته په رسېدو کې تنازعه درلوده او نه خو د امامت د منصب غوښتونکي او نه په دې کې د رغبت درلودونکي له دې څخه منع شوي او رد شوي، (له دې امله دا یو روا کار دی) ښه نو دا تنازعه به څرنگه له منځه وړل کېږي که دا نوماندان په حالاتو کې سره برابر وو، نو یوه ډله وايي: چې د دوی ترمنځ په قرعه (پچه) اچول کېږي (خو دا خبره اکثره فقهاوو رد کړې، ځکه دا عقد دی او په عقودو کې پچه او قرعه نه اچول کېږي) نور بیا وايي: چې دا نماینده گان او اهل الحل والعقد چې په (اکثریت) سره هر یو غوره کړ هماغه به خلیفه وي، خو مور په متن کې دا هم ورسره زیاته کړه چې کېدلی شي د اهلیت درلودونکو دا لیست عامو خلکو ته وړاندې کړي شي او کله چې د عامو خلکو له لوري هر څوک (اطوع) وټاکل شو هماغه به خلیفه ګڼل کېږي.

⁵² - په دې اړه د فقهاو بې شمېره تصریحات شتون لري، لنډیز یې دا دی چې که افضل شتون ولري، خو یو بل څوک چې مفضل وي او هغه په خلکو کې زیات طرفداران ولري، خلکو کې زیات محبوبیت ولري او خلک یې زیات اطاعت کوي، نو په دې حالت کې د مفضل امامت په قطعي توګه منعقد کېږي، امام ماوردي وايي: «وَلَوْ ابْتَدَعُوا بَيْعَةَ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ نَظَرَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِعَدْرِ دَعَا إِلَيْهِ مِنْ كَوْنِ الْأَفْضَلِ غَائِبًا أَوْ مَرِيضًا، أَوْ كَوْنِ الْمَفْضُولِ أَطْوَعُ فِي النَّاسِ وَأَقْرَبُ فِي الْقُلُوبِ، اتَّفَقَتْ بَيْعَةُ الْمَفْضُولِ وَصَحَّتْ إِمَامَتُهُ.» الأحكام السلطانية، تأليف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت 450هـ)، چاپوونکې اداره: دار الحديث - القاهرة، مصر. ص 27. دا ډول عبارتونه په ډېرو زیاتو فقهي مراجعو کې راغلي دي، پوښتنه دا را ولاړېږي چې که عام ولس رای ته مراجعه ونه شي دا به څرنگه معلوم شي چې څوک اطوع في الناس او اقرب الى القلوب دی؟

⁵³ - الفصول في الأصول، مخکینی مصدر. ج 4 ص 54 - 55.

چې دوی سره د پیغمبر علیه السلام له لورې په دې اړه هدایت او تصریح موجود و چې دوی باید امام او خلیفه د اجتهاد او په خپلو کې د مشورې او نظر له لارې وټاکي. بیا حضرت عمر رضي الله عنه د امامت او خلافت قضیه د شپږو تنو صحابه کرامو شورا ته وسپارله او هغه شپږ تنو او د صحابه کرامو ټول جماعت دا قبوله هم کړه او د صحابه کرامو څخه هیڅ چا دا خبره رد نه کړه (بلکې ټولو ومنله) او دا د حضرت عمر رضي الله عنه یوه اجتهادي پرېکړه وه او د شورا په نظر او رای باندې د راتولېدو نوم دی او د دې نوم دی چې هغه چا ته د امامت او خلافت دا منصب وسپاري چې څوک دوی د دې لپاره اهل او وړ وگڼي.

همدا خبره امام جصاص رازي په یو بل ځای کې داسې کوي، وایي: «وَقَالَ تَعَالَى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} الْآيَةَ . وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ - عَيْرِ الرَّافِضَةِ - أَنَّ هَذَا الْإِسْتِخْلَافَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِاجْتِهَادِ الْمُسْلِمِينَ وَأَرَائِهِمْ، فَيَمَنْ يَرُونَهُ مَوْضِعًا لِلْخِلَافَةِ لِفَضْلِهِ، وَأَنَّهُ أَصْلَحَ لِلأُمَّةِ مِنْ غَيْرِهِ»⁵⁴.

الله تعالی د هغه خلکو سره چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې کړي دي د دې وعده کړې ده چې هغوی ته به په ځمکه کې خلافت ور په برخه کوي لکه هغه خلکو ته یې چې خلافت ورکړی و چې له دوی څخه مخکې وو. د روافضو څخه پرته د ټول امت اجماع ده چې په هر وخت کې به د امام او خلیفه د نصبولو قضیه د مسلمانانو په اجتهاد او نظر باندې سرته رسېږي او هغه څوک به خلیفه گرځوي چې څوک د خپل فضیلت له امله د خلافت وړ وگڼي او څوک چې د امت لپاره له نورو څخه گټور وي.

د هغه شورا شمولیت او عمومیت چې د خلیفه، امام او حاکم د ټاکلو لپاره سرته رسېږي، په دې اړه هغه نصوص چې د خلیفه په توگه د حضرت عثمان بن عفان د ټاکلو په اړه راغلي دي ډېر څرگند او واضح دي، په یو روایت کې افلح بن سعید بن کعب د عبد الرحمن بن عوف رضي الله څخه روایت کوي، وایي: «قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: " وَاللَّهِ مَا بَايَعْتُ لِعُثْمَانَ حَتَّى سَأَلْتُ صَبِيَانَ الْكُتَّابِ، فَقَالُوا: عُثْمَانُ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ »⁵⁵. ما تر هغه وخت پورې د حضرت عثمان رضي الله عنه لپاره بیعت واخلستم تر څو مې چې د ټولو خلکو نه پوښتنه ونه کړه تر دې چې درسي حلقو د ماشومانو څخه مې هم پوښتنه وکړه او ټولو ویل چې حضرت عثمان د دې کار لپاره د حضرت علي څخه غوره دی.

بېلابېلو محدثینو د عبد الرحمن بن عوف د خورې مسور بن مخرمة نه روایت کوي، وایي: «سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: شاورت المهاجرين الأولين، وأمراء الأجناد، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أر أحدا يعدل بعثمان»⁵⁶.

د عبد الرحمن بن عوف نه مې اوربډلي چې ویل یې: ما د لومړنیو مهاجرینو، د اسلامي لښکر د مشرانو او د پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو ټولو سره مشوره وکړه، هیڅوک مې داسې پیدا نه کړ چې د حضرت عثمان رضي الله عنه سره برابر کړی شوی وی. یعنې د هغه د برابرۍ کس مې پیدا نه کړ.

د دې څرگندونو څخه ثابته شوه چې دا عامه شورا هغه شورا ده چې د دې لپاره ټاکلی مجلس نه وي بلکې د ملت ټولو خلکو سره په دې اړه مشوره صورت نیسي، دا ډول شوری په نورو مسئلو کې هم سرته رسېږي، لکه حضرت عثمان رضي الله عنه چې د نبوي مسجد د بیا ودانولو لپاره په مدینه کې عامه مشوره اخیستې وه او د صحابه کرامو او د مدینې د اوسېدونکو د موافقې وروسته یې پخوانی نبوي مسجد وران او پر ځای یې نوی مسجد تعمیر کړ⁵⁷.

درېمه: ځانگړې شورا یا د شورا لپاره ځانگړی مجلس

د اوسنۍ زمانې په څېر په تېرو وختونو کې هم دې ته اړتیا لیدل کېده چې د هېواد په کچه د ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او نورو مسئلو د مناقشې لپاره بېلابېل مجلسونه شتون ولري، کېدلی شي دا مجلسونه د اړتیا سره سم جوړ او تنظیم شي، ځینې ډېر متخصص مجلسونه وي چې د هغوی سره په هماغه مسئلو کې چې د هغوی تخصص او رشته ده مشوره وشي، د بېلگې په توگه د فقهي په قانوني بڼه د ترتیبولو لپاره متخصصه شورا او یا د اقتصادي پلان جوړونې شورا، همدا راز د هېواد په کچه د ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي او نورو مسئلو په اړه د تصمیم نیولو

⁵⁴ - الفصول في الأصول، مخکینی مصدر. ج ۴ ص ۲۹.

⁵⁵ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تأليف: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (ت 418 هـ)، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي [ت 1434 هـ]، چاپونکې اداره: دار طيبة - السعودية، اتم چاپ، کال 1423 هـ / 2003 م. ج ۷ ص ۱۴۲۳.

⁵⁶ - تاريخ بغداد، پوره نوم یې دی (تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطنائها العلماء من غير أهلها ووارديها)، تأليف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (392 - 463 هـ)، تحقيق: د بشار عواد معروف، چاپونکې اداره: دار الغرب الإسلامي - بيروت، لومړی چاپ، کال 1422 هـ - 2002 م. ج ۱۴ ص ۳۹۹. و سير أعلام النبلاء، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (673 - 748 هـ)، تحقيق: محمد أيمن الشبراوي، چاپونکې اداره: دار الحديث، القاهرة - مصر، د چاپ کال: 1427 هـ - 2006 م. ج ۸ ص ۵۰۴.

⁵⁷ - حياة الصحابة، تأليف: محمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكاندهلوي (ت 1384 هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، چاپونکې اداره: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، لومړی چاپ، کال: 1420 هـ - 1999 م. ج ۴ ص ۱۲۹.

شورا او داسې نور، دې ډول مجلسونو او شوراگانو ته مور ځانگړې شورا وایو، په دې که هغه مجلسونه په قطعي توگه شامل دي چې د هېواد په کچه د ستراتیژیکو تصمیمونو نیولو مرجع بلل کېږي او په بېلابېلو نومونو یادېږي.

دلته یو حقیقت ته اشاره کول اړین بولم چې د شورا او د دې په څېر نورو ارزښتونو چې په شریعت کې یې د تطبیق بڼه نه وي مشخصه شوي، بلکې تطبیق یې آزاد پرېښودل شوی وي، د داسې ارزښتونو هغه تطبیقي بېلگې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې شتون لري، د هغه تطبیقاتو په جواز باندې دلالت کوي او شرعي نصوص په هماغو تطبیقاتو کې منحصر گڼل درست کار نه دی، د دې قضیې د نورې روښانتیا لپاره باید ووايو چې په نصوصو کې د مشورې کول ضروري گرځول شوي دي، خو شریعت یې په تفصیل سره د تطبیق طریقې نه ده مشخصه کړې، یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا وروسته د خلفای راشدینو په وخت کې څه عملي تطبیقات شتون لري، د شورا د ترسره کولو لپاره یوازې هماغه طریقې مشخصې نه دي چې پیغمبر علیه السلام او خلفای راشدینو په کومو طریقو شورا ترسره کړې ده، په دې معنی چې امت یوازې په هماغو طریقو د شورا په ترسره کولو مکلف نه دی، بلکې اسلامي امت د تطبیق په اړه آزاد دی په څومره بڼه شکل چې دا ارزښت او حکم تطبیقولي شي باید تطبیق یې کړي، د شورا لپاره د پیغمبر علیه السلام او راشدینو خلفاو تطبیقي بېلگې ځکه اجباري حیثیت نه لري، ځکه دا تطبیقي بېلگې فعل دی او د اصول فقهي قاعده ده چې فعل په عموم دلالت نه کوي، د دې معنی دا ده چې مور د شورا په اړه دوه مسئلې لرو:

لومړی: مطلق شورايت، په دې اړه د قرآن کریم نصوص هم شته په احادیثو کې هم تاکید پرې شوی دی، چې دا عموم لري او په دې حکم ټول امت مأمور دی، لکه مخکې یې چې په تفصیل سره یادونه وشوه.

دویم: د شورا د تطبیق څرنگوالی او کیفیت، په دې کې هیڅ قولی حدیث نشته، یوازې عملي بېلگې شتون لري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خلفای راشدینو په وخت کې سرته رسېدلي دي، نو دا عملي بېلگې په عموم دلالت نه کوي، په دې معنی چې ټول امت دې په وروسته زمانو کې په همدې ډول د شورا په ترسره کولو مکلف وي، او په بل کیفیت یې نه شي ترسره کولی.

د دې قاعده په اړه د اصولو علماء وايي: «أنه كما لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله التي يمكن أن يقع عليها، لا عموم [له] أيضا بالنسبة إليه عليه السلام والى غيره، من حيث إنه فعل، بل لو ثبت له عموم فإنما يثبت ذلك الدليل من خارج نحو دليل التأسى به عليه السلام، إما مطلقاً أو في نوع معين كالصلاة والحج كقوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وكقوله عليه السلام: "خذوا عني مناسككم»⁵⁸.

د فعل څخه عموم نه ثابتېږي، نه د فعل د هغه حالاتو په نسبت چې ممکن فعل په هغه کیفیت واقع شي (لکه چې یو فعل هم په اباحت هم په استحباب او هم په وجوب باندې دلالت وکړي) او نه په دې لحاظ چې کوم کار پیغمبر علیه السلام وکړي، نو هغه دې په نورو خلکو هم لازم وي، دا عموم یوازې د فعل له لارې نه ثابتېږي، خو که ثابتېږي، نو هغه د خارجي دلیل له امله ثابتېږي چې هغه د مطلقې اقتدا دلایل دي او یا په ځانگړو عبادتونو کې د قولی دلیل شتون دی لکه د لمانځه په اړه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي: (په هغه ډول لمونځ وکړئ لکه زه مو چې پرې لیدلی يم) او لکه د حج په اړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: (له ما څخه د مناسکو احکام واخلي). له همدې قاعدې څخه زموږ فقهواو په ډېرو ځایونو کې استدلال هم کړی دی. کمال بن الهمام په یو ځای کې وايي: «إذ لا عموم للفعل المثبت في أقسامه بل ولا في الزمان»⁵⁹. د ثابتوونکي یا اجبابي فعل نه د اثبات د اقسامو (لکه اباحت، استحباب، سنتیت او وجوب) په اړه په عموم دلالت کوي، بلکې حتی د زمانې په لحاظ هم په عموم دلالت نه کوي (په دې معنی چې کوم فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې ثابت شي هغه دې د وروسته زمانو لپاره هم یوازې د همدې فعل له لارې ثابت شي، دې ته د زمانې په لحاظ په عموم باندې د فعل دلالت ویل کېږي).

د دې معنی دا شوه چې اوس په دې زمانه کې د شورا د ترسره کولو هغه څرنگوالی لازم نه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې و، هر وخت یې چې د هر چا سره خوښه شي په انفرادي ډول مشوره وکړي او یا هم ډېر خلک را وغواړي خو د دې کار لپاره داسې مشخص مجلس ونلري چې غړي یې مشخص وي او د دې مجلس او هم یې د غړو لپاره ځانگړي صلاحیتونه مشخص وي او د دې لپاره له دې څخه استدلال وکړي چې زه خو په هماغه طریقې شورا ترسره کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وه، ځکه که د رسول الله صلی الله

⁵⁸ - نهاية الوصول في دراية الأصول، تأليف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي (715 هـ)، تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف - د. سعد بن سالم السويح، چاپوونکې اداره: المكتبة التجارية بمكة المكرمة، لومړی چاپ، کال 1416 هـ - 1996 م. ج 4 ص 1434-1435.

⁵⁹ - شرح فتح القدير على الهداية، تأليف: كمال الدين، محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي [ت 861 هـ] چاپوونکې اداره: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، لومړی چاپ، کال 1389 هـ - 1970 م. ج 2 ص 322. همدا ډول وگورئ. تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، د تبیین مؤلف: عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، او د حاشية الشلبي مؤلف: شهاب الدين أحمد [بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس] الشلبي [ت 1021 هـ] چاپوونکې اداره: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، لومړی چاپ، کال 1314 هـ. ج 1 ص 224.

علیه وسلم د هغه فعل لپاره عموم نشته، نو په هغه وخت کې د شورا د تر سره کولو او تطبیق لپاره تر ټولو غوره لار هماغه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره کړې وه او د هغه وخت د حالاتو او ظروفو د غوښتنو سره سم له هغې څخه بهترې لارې شتون نه درلود او د خلفای راشدینو په وخت کې هغه طریقې بدلون وموند، په ځانگړې توگه د حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه په وخت کې په کې ډېر بدلونونه راغلل، که هغه طریقه ملزمه وی، نو وروسته به پکې بدلون نه راته.

خو اوس حالات بدل دي، اوس د مشورې او شورايت د تطبیق لارې چارې د انساني تجربو د پرمختگ په پایله کې پرمختللي شوي دي او اسلامي امت د اصول فقهيې د پورته يادې شوې قاعدې پر بنسټ د شورايت د تطبیق د نويو لارو چارو په انتخاب کې خلاص لاس لري، دا مو ځکه وويل چې په دې اړه فعل عموميت نه لري، ځکه که د شورا د ترسره کولو او تطبیق اړونده فعل د عموميت غوښتنه کولی، نو د حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضي الله عنه په وخت کې به دې کار بدلون نه موند، سره له دې چې وروسته به وگورو چې د شورايت په تطبیق کې په وروسته وختونو کې بدلون راغلی دی.

د شورا لپاره د دې ځانگړو مجلسونو د تشکیل اهميت د علماوو او فقهاوو د تصریحاتو څخه هم څرگندېږي او دا هم څرگندېږي چې د دې مجلسونو په غړو کې دا لاندې صفتونه بايد شتون ولري:

1. د هغه څه علم په کوم شي کې چې ترې مشوره اخیستل کېږي.
2. د کارونو عملي تجربه، ځکه یوازې نظري علم کفایت نه کوي.
3. تدین او په دیني اخلاقیاتو التزام چې په دې کې اخلاص، شفقت او همدردی شامله ده.

د دې صفتونو په اړه امام شافعي رحمه الله وايي: «ولا ينبغي له أن يشاور جاهلاً لأنه لا معنى لمشاورته ولا عالماً غير أمين فإنه ربما أضل من يشاوره ولكنه يشاور من جمع العلم، والأمانة وفي المشاورة رضا الخصم، والحجة عليه»⁶⁰. د جاهل سره به مشوره نه کوي (د جاهل څخه هغه څوک مراد دی چې په څه کې ورسره مشوره کېږي چې په هغه ډگر کې علم او پوهه ونلري) ځکه د ناپوهه او جاهل سره د مشورې کولو هیڅ کوم هدف گټه نشته او د داسې عالم سره به هم مشوره نه کوي چې امانتداري ونلري، ځکه کېدلی شي چې دا هغه سپری بې لارې کړي څوک چې ترې مشوره اخلي، بلکې مشوره به له هغه چا څخه اخلي چې د علم او امانت دواړه صفتونه په کې وي، په مشوره کې د مقابل لورې قناعت ترلاسه کېږي او په مقابل لوري باندې دلیل او حجت قایمېږي. د امام شافعي رحمه الله د خبرې څخه دا څرگنده معلومېږي چې د هغه چا سره چې مشوره کېږي هغه باید د علم او امانت په صفت باندې سنبال خلک وي او دا باید داسې خلک وي چې په مسئلو کې دخیل خلک وي، ځکه د هغوی قناعت او په هغوی حجت قایمول د امام شافعي رحمه الله له نظره د شورا له مقاصدو څخه دي.

مشهور محدث او فقیه امام نووي په خپل کتاب الأذکار کې وايي: «واعلم أنه يستحب لمن هم بأمر أن يشاور فيه من يثق بدينه وخبرته وحذقه ونصيحته وورعه وشفقته. ويستحب أن يشاور جماعة بالصفة المذكورة ويستكثر منهم».

په دې ځان پوه کړه چې څوک د یو کار ابتدایي اراده وکړي، نو د هغه لپاره (که انفرادي او شخصي کار وي) چې د هغه چا سره په کې مشوره وکړي د چا په دین، تجربې، عقلمندی، اخلاص، تقوا او شفقت باندې اعتماد ولري او بهتره دا ده چې د دې صفتونو درلودونکو د یو جماعت سره په گډه مشوره وکړي او دا مجموعه چې څومره لوېدلی شي هومره باید لویه شي. په دې عبارت کې امام نووي رحمه الله دوو مهمو قضیو ته اشاره کړې ده:

لومړی: د چا څخه چې مشوره اخیستل کېږي هغوی باید په عبارت کې په یادوو شویو صفتونو متصف وي، چې په دې کې دینداري، تجربه، اسلامي اخلاقیات مهم دي. په طبیعي توگه څوک چې د یو شي علم او معرفت ونلري له هغه څخه څوک مشوره نه اخلي، نو دا خو یو طبیعي شرط او صفت دی.

دویم: مشوره باید د یو جماعت او د خلکو د یوې مجموعې سره سرته ورسېږي او دا چې هر څومره زیات وي په هماغه کچه بهتر او غوره کار دی. زموږ په فقهي کتابونو کې چې قاضي ته د مشورې اخیستلو حکم بیانېږي، نو هلته د علماوو د یوې مجموعې سره د مشورې کولو خبره مطرح کېږي، په دې اړه دا لاندې عبارتونه لولو:

امام طحاوي رحمه الله وايي: (فإن أشكل عليه: شاور رهطاً من أهل الفقه)⁶¹. که قاضي ته کومه مسئله ناڅرگنده وه، نو د فقهاوو د یو جماعت سره دې مشوره وکړي.

⁶⁰ - کتاب الأم د امام شافعي رحمه الله، مخکینی مصدر. ج ۷ ص ۹۵.

⁶¹ - شرح مختصر الطحاوي للجصاص، مخکینی مصدر (24/8).

همدا خبره امام سرخسی هم کوی: «فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَأْوَرٌ رَهْطًا مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ فِيهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْإِجْتِهَادِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُشَاوِرَ الْفُقَهَاءَ»⁶². که د کومی مسئلې حکم ورته څرگند نه و، نو د فقهاوو د یو جماعت سره دې مشوره وکړي، همدا راز که قاضي مجتهد نه و، نو باید د فقهاوو سره مشوره وکړي.

داسې ښکاري چې دا د امام محمد بن حسن شیباني عبارت وي، ځکه په الکافي کې الحاکم الشهدید همدا عبارت نقل کوي او دا خو څرگنده خبره ده چې الکافي د امام محمد بن حسن د کتابونو تلخیص دی، ځکه نو همدا عبارت له هغه څخه دمخه امام طحاوي هم نقل کوي او د الحاکم الشهدید⁶³ څخه وروسته یې امام سرخسی هم نقل کوي.

امام ابن مازة الحنفي په همدې لړ کې وايي: «قال: وإذا كان في البلد قوم من أهل الفقه شاورهم في ذلك؛ لأن القاضي لا يكون أفطن في نفسه من رسول الله عليه السلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمشاورة، قال الله تعالى: {وشاورهم} (آل عمران: 159) وإن شاور القاضي رجلاً واحداً كفى، ولكن مشاورة الفقهاء أحوط»⁶⁴.

که په سیمه کې د فقهاوو یو جماعت موجود و، نو په دې اړه دې ورسره مشوره وکړي، ځکه قاضي خو په شخصي توګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه زیات ذهین نه شي کېدلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی د مشورې اخیستلو حکم کړی دی، الله تعالی فرمایي (وشاورهم في الأمر). که قاضي د یو تن سره هم مشوره وکړه کفایت کوي، خو د یوې ډلې فقهاوو سره مشوره کول د احتیاط چلند دی. دا ډول عبارتونه زموږ په ټولو فقهي کتابونو کې تکرارېږي.

په دې اړه د مالکي مذهب مشهور فقیه ابو عمر بن عبد البر وايي: «ولزم الإمام في ما ينزل بالناس مما لا نص فيه ولا توقيف [إلا] الاجتهاد في الحكم ومشاورة العلماء فإن أجمعوا على شيء أنفذه وقضى به»⁶⁶.

په حاکم او خلیفه باندې د هغو مسئلو په اړه چې نص او شرعي مشخص حکم په کې نشته دا لازم دي چې اجتهاد وکړي او د علماوو سره مشوره وکړي او هغوی چې پر کوم حکم او پرېکړې متفق شول هغه تطبیق کړي او پرېکړه پرې وکړي.

د دې ډول شورا لپاره د ځانګړي مجلس اړتیا

دا خو د فقهاوو د تېرو تصریحاتو څخه څرګنده شوه چې مشوره باید د یوې مجموعې سره وشي او د یو تن او دوه تنو سره مشوره هیڅ مفهوم نه لري، په ځانګړي ډول د هغو مسئلو په اړه چې هغه ډېر دقت ته اړتیا لري او د ټولنیزو چارو په اړه مشورې وي، خو دا چې د دې کیفیت به څه وي، ایا دا سمه خبره ده چې د هر چا سره ځانته ځانته مشوره وشي؟ او ایا دا سمه خبره ده چې هر څل د هرې خبرې لپاره بېلابېل خلک را وغوښتل شي، که دا کار باید په مجلس کې سرته ورسېږي او د دې لپاره باید یو مشخص مجلس شتون ولري، چې غړي یې ټاکلي وي، د هرې مشورې لپاره بدل را بدل نه شي، د هغوي مسؤولیتونه او حقوق مشخص او څرګند وي، په دې اړه زموږ د فقهاوو تصریحات په دې دلالت کوي چې:

لومړی: د شورا لپاره باید یو مستقل او ځانګړی مجلس شتون ولري، ځکه له دې پرته شورايت خپل هدف او حکمت له لاسه ورکوي او له همدې امله ګورو چې د خلفای راشدینو په وخت کې د شورا لپاره ځانګړی مجلس موجود و، د دې مجلس خپل غړي وو، په دې اړه په مصنف بن عبد الرزاق کې دا روایت ډېر صریح دی، «أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مَجْلِسُ عُمَرَ مُعْتَصَمًا مِنَ الْقُرَاءِ شَبَابًا كَانُوا أَوْ كُهُولًا، قُرْبًا اسْتَشَارَهُمْ فَيَقُولُ: «لَا يَمْنَعُ أَحَدًا مِنْكُمْ حَدَاثَةَ سِنِهِ أَنْ يُشِيرَ بِرَأْيِهِ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ عَلَى حَدَاثَةِ السِّنِّ وَلَا قِدَمِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ»⁶⁷.

⁶² - المبسوط للسرخسي مخکيني مصدر (84/16).

⁶³ - الحاکم الشهدید د محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجید بن إسمعیل الحنفي المروزي لقب دی، هغه په 334 هـ ق کې په مرو کې شهید شوی دی. الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، تألیف: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محیی الدین الحنفي (المتوفی: 775هـ)، چاپونکې اداره: میر محمد کتب خانہ - کراتشي، بدون تاریخ. ج ۲ ص ۱۱۲.

⁶⁴ - المحيط البرهاني في الفقه النعماني: فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، تألیف: برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي (ت 616 هـ)، تحقیق: عبد الكريم سامي الجندی، چاپونکې اداره: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، لومړی چاپ، کال: 1424 هـ - 2004 م. ج ۸ ص ۱۲.

⁶⁵ - دا کلمه دلته کومه معنی نه ورکوي، دا د ناسخ غلطی ده.

⁶⁶ - الاستذکار تألیف ابو عمر بن عبد البر، مخکيني مصدر. ص ۵۱۶۱.

⁶⁷ - الجامع [مطبوع آخر مصنف عبد الرزاق]، تألیف: معمر بن راشد الأزدي، روایة: عبد الرزاق الصنعاني، تحقیق: حبيب الرحمن الأعظمي، چاپونکې اداره: المجلس العلمي - الهند، توزیع المكتب الإسلامي - بيروت، لبنان، دویم چاپ، کال 1403 هـ - 1983. ج ۱۱ ص ۴۴۰، د اثر شمېره: «20946».

ابن شهاب زهري وايي: د حضرت عمر رضي الله عنه مجلس به د علماوو⁶⁸ څخه ډک و، هغه به ځوانان وو او که د پاخه عمر خلک، کله به يې چې د دې مجلس سره مشوره کوله نو ويل به يې: د چا کم عمري بايد هغه د خپل نظر د څرگندولو څخه منع نه کړي، ځکه علم د عمر په کموالي او زياتوالي باندې نه دی، بلکې الله تعالی يې په هغه چا کې ږدي چېرته يې چې خوښه شي.

همدا خبره د ابن عباس رضي الله عنه څخه هم روايت شوې ده، هغه وايي: « وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كَهَوْلًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا »⁶⁹. علماء به که د پاخه عمر خلک وو او که ځوانان دوی به د حضرت عمر رضي الله عنه د مجلس او د مشورې خلک وو.

په دې باندې چې د حضرت عمر رضي الله عنه په وخت کې د قضيو د مناقشې لپاره ځانگړی مجلس موجود و هغه حديث هم دلالت کوي چې په څو ځايونو کې په بخاري شريف کې نقل شوی دی چې په هغه کې ابن عباس رضي الله عنه وايي: « كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: لِمَ تَدْخُلُ هَذَا مَعَنَا وَنَا أَبْنَاءَ مِثْلِهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مَنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ، فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ، فَمَا رَأَيْتَ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: [إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ]. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَمَرْنَا نَحْمَدُ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نَصَرْنَا وَفَتَحَ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: أَكْذَابُكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُهُ لَهُ، قَالَ: [إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ]. وَذَلِكَ عَلَامَةٌ أَجَلِكِ. [فَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا]. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ »⁷⁰.

عمر رضي الله عنه به زه د بدر د شيوخو سره مجلس ته راوستلم، نو له دوی څخه يو شمېر خلکو (عبد الرحمن بن عوف) په زړونو کې څه را وگرځېدل، نو (حضرت عمر رضي الله عنه ته يې) وويل: دا ولې زموږ مجلس ته را غواړې، د ده په عمر خو زموږ اولادونه دي؟ حضرت عمر رضي الله عنه ورته وويل: تاسې ته خو د دې حيثيت او علم معلوم دی، نو حضرت عمر رضي الله عنه ورغ (ابن عباس) را وغوښته او ځان سره يې مجلس ته داخل کړ، (ابن عباس رضي الله عنهما) وايي ما ته داسې خيال راغی چې په دې ورځ يې زه يوازې د دې لپاره را غوښتی وم چې دوی ته (زما د فهم حالت) وښايي. نو (حضرت عمر رضي الله عنه) وويل: د الله د دې قول د تفسير په اړه څه وايې، چې فرمايي: [إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ] نو يو شمېر خلکو وويل: موږ ته د فتحې او نصرت په حالت کې د الله تعالی د حمد او استغفار حکم را کړل شوی دی، يو شمېر نور چپ پاتې شول او هيڅ يې هم ونه ويل، نو ما ته (حضرت عمر رضي الله عنه) وويل: ابن عباسه! ته هم همداسې وايې؟ ما وويل: نه، نو وه يې ويل: نو ته په کې څه وايې: ما وويل: دا د پيغمبر عليه السلام اجل (د وفات کېدو وخت) دی چې په دې ايت کې يې ورته الله تعالی خبر ورکړی دی، ورته يې ويلي دي چې کله د الله فتح او نصرت راشي، نو دا ستا د اجل وخت دی، نو د خپل پروردگار حمد ووايه او د مغفرت غوښتنه وکړه، بې شکه هغه توبه قبلوونکی دی، حضرت عمر رضي الله عنه وويل: زه هم ترې همدا فهم لرم چې ته يې لرې. نو په دې حديث کې د دې څرگنده يادونه ده چې حضرت عمر رضي الله عنه مجلس درلوده چېرته به يې چې مشرانو صحابه کرامو سره مشورې کولې او کله به يې کشران هم په کې شريکول.

له دې څخه هم صريح روايت هغه دی چې عبد الله بن دينار الأسلمي د خپل پلار څخه روايت کوي چې حضرت عمر رضي الله عنه د خپل خلافت په وخت کې د شورا لپاره مجلس درلود، چې په هغه کې يې د يو شمېر انصارو صحابه کرامو نومونه هم اخيستي چې دوی د دې مجلس غړيتوب درلود، عبد الله بن دينار الأسلمي د خپل پلار څخه روايت کوي چې هغه وايي: « كان عمر يستشير في خلافته إذا حزه الأمر أهل الشورى ومن الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت »⁷¹. حضرت عمر رضي الله عنه به په خپل خلافت کې چې کله به ورته يو عاجله قضيه پېښه شوه، نو د اهل شورا سره به يې مشوره کوله او د انصارو څخه به يې د معاذ بن جبل، ابي بن كعب او زيد بن ثابت سره مشوره کوله.

امام سرخسي هم د دې تصريح کوي چې حضرت عمر رضي الله عنه د شورا لپاره مجلس درلود او په هغه مجلس کې به غير مسلمانو خلکو هم گډون کاوه، چې امام سرخسي له دې څخه استدلال کړی دی چې د شورا مجلس کې د اهل کتابو گډون کومه ستونزه نه لري، په دې اړه امام سرخسي وايي: « وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ اسْتَشَارَ النَّاسُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي شَرَابِ مُرْقِقٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى: إِنَّا نَصْنَعُ شَرَابًا فِي صَوْمِنَا، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَتُنْبِئُنِي بِشَيْءٍ مِنْهُ قَالَ: فَأَتَاهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ قَالَ: مَا أَشْبَهَ هَذَا بِطَلَاءِ الْإِبِلِ كَيْفَ تَصْنَعُونَهُ؟ قَالَ نَطْبُحُ الْعَصِيرَ حَتَّى يَدُهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ، فَصَبَّ عَلَيْهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَاءً، وَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَأَوَلَهُ عِبَادَةَ بَنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَهُوَ

⁶⁸ - د صحابه کرامو او د تابعينو په لومړيو وختونو کې به قراء علماو ته ويل کېدل.

⁶⁹ - صحيح البخاري، چې پوره نوم يې دی (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه)، تأليف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (ت 256 هـ)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، نشر وونکې اداره: (دار ابن كثير، دار اليمامة) - دمشق، سورية، پنځم چاپ، د چاپ کال 1414 هـ - 1993 م. ج 4 ص 1702. په صحيح البخاري کې په ډېر ځايونو کې دا اثر نقل شوی دی.

⁷⁰ - صحيح البخاري، مخکينی مصدر. ج 4 ص 1901، د حديث شمېره (4686).

⁷¹ - الطبقات الكبرى، تأليف: محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد (ت 230 هـ)، تقديم: إحسان عباس، چاپوونکې اداره: دار صادر - بيروت، لومړی چاپ، کال 1968 م.

عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ عِبَادَةُ مَا أَرَى النَّارَ تَحِلُّ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ يَا أَحْمَقُ أَلَيْسَ يَكُونُ حَمْرًا؟ ثُمَّ يَصِيرُ خَلًّا، فَنَأْكُلُهُ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ إِبَاحَةَ شَرْبِ الْمُثَلَّثِ، وَإِنْ كَانَ مُشْتَدًّا، فَإِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اسْتَشَارَهُمْ فِي الْمُسْتَدِّ دُونَ الْحَلْوِ، وَهُوَ مِمَّا يَكُونُ مُمْرِيًّا لِلطَّعَامِ مُقَوِّيًا عَلَى الطَّاعَةِ فِي لَيَالِي الصَّيَامِ، وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَسَنَ النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسِ مَشُورَةً فِي أُمُورِ الدِّينِ خُصُوصًا فِيمَا يَتَّصِلُ بِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِحْضَارِ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَجْلِسِ الشُّورَى، فَإِنَّ النَّصْرَانِيَّ الَّذِي قَالَ مَا قَالَهُ قَدْ كَانَ حَضَرَ مَجْلِسَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِلشُّورَى، وَلَمْ يَنْكُرْ عَلَيْهِ»⁷².

د محمد بن الزبير رضي الله عنه شخه روايت دى، وايي: حضرت عمر رضي الله عنه سره خلكو د هغه شرابو په اړه مشوره وكړه چې نري كړي شوي وو (اوبه په كې گډې كړي شوې وې) د نصارو شخه يو كس وويل: مور د خپلې روژې په ورځو كې شربت جوړوو، نو حضرت عمر رضي الله عنه وويل: له دې شخه لږ مقدار ما ته راوړه، نو لږ مقدار يې ورته راوړل، دا خو د هغه شربت سره ډېر ورته والى لري چې د اوسنانو لپاره يې خلك جوړوي، دا شنگه جوړوي؟ هغه نصراني وويل: د مېوې شيره په اور پخوو، تر دې چې دوه برخې وچې شي او يوه برخه پاتې شي، نو حضرت عمر رضي الله عنه په كې اوبه گډې كړې او لږ يې ترې وڅښه، بيا يې عبادت بن الصامت رضي الله عنه ته ورکړ چې د هغه نبي لور ته و، عبادت بن الصامت وويل: فکر نه كوم چې په اور باندې د څه شي په پخېدلو څه (حرام) شی حلال وگرځي، نو عمر رضي الله عنه ورته وويل: بې عقله! په اول كې شراب نه وي چې بيا كله ترې سرکه جوړه شي، نو بيا يې خورو؟ (هدف يې دا وه چې كله د حرام شي طبيعت بدل شي، نو بيا هغه حلال گرځي، لكه شراب چې په سرکه بدل شي).

امام سرخسي د دې روايت شخه څو خبرې استنباط كوي، وايي: په دې روايت كې د دې دليل شته چې د مېوې هغه شيره څښل جواز لري چې پخه كړي شي او دوه ثلثه يې وچه شي او يو ثلث يې پاتې، سره له دې چې دا ټينگ هم وي، ځكه حضرت عمر رضي الله عنه د ټينگو شرابو په اړه د خلكو سره مشوره كړې وه، نه د خور شربت په اړه او دا هغه شربت دى چې ورسره ډوډۍ خوړل كېږي او د روژې په شپو كې په عبادت باندې تقويه كوونكى دى او حضرت عمر رضي الله عنه د مسلمانانو لپاره ښه نيت درلودونكى انسان و، په ديني مسئلو كې تر هر چا زيات مشوره كوونكى و په ځانگړي توگه په هغه مسئلو كې چې د عامو مسلمانو پورې به تړلې وې، په دې اثر كې د دې دليل هم دى چې د شورا مجلس ته د اهل كتابو شخه د ځينو خلكو په راوړلو كې هم څه باک نه شته، ځكه هغه نصراني چې څه خبرې وكړې هغه د حضرت عمر رضي الله عنه د شورا په مجلس كې موجود و چې دا خبرې يې وكړې او اعتراض هم پرې ونشو.

دويم: د شورا لپاره په جوړ شوي مجلس كې د خلكو حقيقي نماينده گان شتون ولري، په ځانگړي توگه د هېواد په كچه جوړ شوي مجلس كې چېرته چې د هېواد د خلكو د مسئلو په اړه بحث او پرېكړې كېږي، داسې پرېكړې چې د هغوى د حقوقو سره تړاو لري او د هغوى ژوند ترې اغيزمن كېږي، ځكه په دې ډول پرېكړو كې د هغوى موافقه اړينه بلل كېږي او كه په دې مجلس كې د هغوى له لورې ټاكل شوي نماينده گان شتون ونلري هيڅوك د هغوى په نماينده گي او وكالت باندې په څه شي موافقه نه شي كولى، د دې يوه بېلگه مور د حنين په غزا كې گورو، په دې اړه مسور بن مخرمه روايت كوي، وايي: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَّازَنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبِيَّهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيِ وَإِمَّا الْمَالِ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ). وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَرَهُمْ بَضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ، فَأَتْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاؤُنَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنَّ أَرْدُ إِلَيْهِمْ سَبِيَّهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ). فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَرْدُ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤَكُمْ أَمْرَكُمْ). فَارْجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذْنُوا»⁷³.

كله چې د هوازن قبيلې هيت د حنين د غزا نه وروسته پيغمبر عليه السلام ته راغی او اسلام يې قبول كړی و او د پيغمبر عليه السلام شخه يې غوښتنه وكړه چې هغوى ته د هغوى مالونه او بنديان بېرته وركړي، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرېده او وه يې ويل: زما په نزد تر ټولو غوره وينا هغه ده چې تر ټولو ريښتيني وي، له دې دوو شخه يو غوره كړئ: يا بنديان او يا هم مال او ما خو د بنديانو تقسيم وروسته هم كړ (تر څو تاسې راشئ، خو رانغلئ) او رسول الله صلى الله عليه وسلم څه دپاسه لس ورځې دوى ته منتظر پاتې شو كله چې د طايف شخه راستون شو او

⁷² - المبسوط للسرخسي، مخكينى مصدر، ج 24 ص 7.

⁷³ - صحيح البخاري مخكينى مصدر، ج 2 ص 810. په صحيح البخاري كې په ډېرو ځايونو كې دا حديث روايت شوى دى.

دوی ته دا څرگنده شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته یوازې یو شی بېرته ورکوي، نو وه یې ویل: مور ته زموږ بندیان بېرته راکړه، نو پیغمبر علیه السلام د مسلمانانو په منځ کې د خطبې لپاره ودرېده او څرنگه چې په کارده د الله جل جلاله ثناء یې وویل، بیا یې وویل: اما بعد، دا ستاسې ورونه دي چې توبه یې کړې او تاسې ته راغلي دي، زما نظر دی چې دوی ته د دوی بندیان بېرته ورکړم، څوک چې په خپله خوښه بې له بدل څخه دا کار کوي ودې یې کړي او څوک یې چې په بدل کې کوي، چې مور یې ورته بدل د هغه لومړي غنیمت څخه ورکړو چې الله تعالی یې مور ته راکړي، نو هغه دې هم دا کار وکړي، نو خلکو وویل: مور دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره بې له بدل څخه هغوی ته ورکوو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: مور پوهه نه شو چې چا یې اجازه وکړه او چا یې اجازه ونکړه، نو تاسې خپلو ځایونو ته ستانه شئ چې ستاسې نماینده گان ستاسې خبره مور ته نقل کړي، نو خلک ستانه شول، نو نماینده گانو یې ورسره خبرې وکړې، بیا (دا نمایندگان) پیغمبر علیه السلام ته راغلل، نو خبر یې ورته ورکړ چې هغوی بې له بدل څخه دوی ورکوي او د دې اجازه یې وکړه.

له دې څخه معلومېږي چې په کومو مسئلو کې د خلکو د حقوقو قضیه مطرح وي، هلته باید مسؤل د عامو خلکو سره د قضیې په مطرح کولو اکتفاء و نکړي، بلکې د خلکو د هغو ټاکلو نمایندگانو له لارې د خلکو دقیق نظر واخیستل شي چې په خبره پوهېږي او تحلیل یې کولی شي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د صحابه کرامو سره وکړل.

د دې بل مثال هغه دې چې په بیعت عقبه کې پیغمبر علیه السلام وړاندې کړ، په بیعت عقبه کې کله چې انصارو د پیغمبر علیه السلام سره د هجرت په شرطونو غږېده او هغوی سره د راتلونکي په اړه د یو تړون په بندونو اتفاق کول غوښتل، نو د هغوی څخه یې د مشورې او د دې تړون د تأکید او توثیق لپاره د یو نماینده مجلس غوښتنه وکړه، په حدیث کې راځي: «وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَخْرَجُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا يَكُونُونَ عَلَيَّ قَوْمَهُمْ" فَأَخْرَجُوا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، مِنْهُمْ تِسْعَةٌ مِنَ الْخَزْرَجِ، وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْسِ»⁷⁴.

رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: تاسې ما ته دولس نمایندگان معرفي کړئ، چې د خپل قوم مسؤلیت به پر غاړه اخلي، نو هغوی (انصارو) له خپل منځ څخه دولس تنه نمایندگان معرفي کړل چې نه تنه یې د خزرج د قبیلې څخه وو او درې تنه د اوس د قبیلې څخه وو.

درېم: د شورا لپاره په جوړ شوي دې مجلس کې باید د یو تخصص او رشتې خلک نه وي را ټول شوي، په ځانگړي توگه په هغه مجلس کې چې په هغه کې د هېواد عامې مسئلې بحث کېږي او د بېلابېلو، ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي، تعلیمي، تجارتي، سولې او جنگ، بهرنیو اړیکو، جرم او جزا او بې شمېره نورو مسئلو په اړه په کې بحث کېږي، په دې مجلس کې باید متنوع خلک شتون ولري، د بېلابېلو تخصصاتو درلودونکي خلک په کې وي، که له اول څخه دا ډول بېلابېل تخصصات نه لري، باید په دې قضیو کې یې ظرفیتونه لوړ کړي شي بېلابېلې دورې او کورسونه ورته باید جوړ کړي شي، تر څو هغه وړتیاوې په کې پیدا شي چې د یو هېواد په اړه د مشوره کوونکو او تصمیم نیوونکو لپاره اړین وي، په دې اړه امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې د یو عالم ابن خويزمندان څخه نقل کوي چې هغه وايي: «قال ابن خويز منداد: واجب على الولاة مشاوره العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارته»⁷⁵.

ابن خويزمندان وايي: حاکمانو باندې واجب دي چې په هغه مسئلو کې د علماوو سره مشوره وکړي چې هغوی پرې نه پوهېږي او د دین د هغه مسئلو په اړه ورسره مشوره وکړي چې هغوی ته څرگندې او واضعې نه وي او د اردو او لښکر د مسؤلینو سره د جنگ اړونده مسئلو کې مشوره وکړي او په ټولنه کې د خلکو د مشرانو سره د ټولني د گټو په اړه مشوره وکړي او د علماوو، لیکوالانو، وزیرانو، کارگرانو د هېواد د گټو او تعمیر په اړه مشورې وکړي. د ابن خويزمندان خبره واضح ده چې د هرې رشتې او تخصص د خلکو سره باید د هماغه مسئلو په اړه مشوره وشي چې هغوی پورې تړاو لري، دیني علماء په ټولو قضیو کې نه مشوره ورکولی شي او نه د دې ټولو مسئلو بشپړ درک لري.

همدا خبره د اهل سنتو امام أبو منصور ماتريدي هم کوي، هغه د حضرت سلیمان علیه السلام او د ملکه سبا د قصې څخه په استنباط وايي: «وقوله: (قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) استشارات أشراف قومها وطلبت منهم الرأي في ذلك، وهكذا عمل الملوك وعاداتهم أنهم إذا أرادوا أمراً أو استقبلهم أمر يستشيرون أولي الرأي من قومهم وأهل الحجة والتدبير منهم، ثم يعملون بتدبير

⁷⁴ - مسند الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط [ت 1438 هـ] - عادل مرشد - وآخرون، [إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، چاپوونکې اداره: مؤسسة الرسالة، ج ۲۵ ص ۹۳.

⁷⁵ - الجامع لأحكام القرآن المعروف ب(تفسير القرطبي)، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671 هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، چاپوونکې اداره: دار الكتب المصرية - القاهرة، مصر، دويم چاپ، كال: 1384 هـ - 1964 م. ج ۴ ص ۲۵۰.

يكون لهم وما يرون ذلك صواباً؛ وعلى ذلك أمر الله رسوله أن يشاور أصحابه بقوله: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)، ثم أمره إذا عزم على الأمر أن يتوكل على الله في ذلك، وأن يكل أمره إليه»⁷⁶.

د یاد آیت په تفسیر کې وایي: ملکه سبا د خپل قوم د معتبرو خلکو سره مشوره وکړه او له هغوی څخه په دې اړه نظر وغوښته، د پادشاهانو تعامل او عادت همدا دی، هغوی چې کله د یو کار اراده وکړي او یا کومه مسئله ورته پېښه شي، نو د خپل قوم د اهل نظر، عقل لرونکو او با تدبیره خلکو سره مشوره کوي، بیا په هغه تدبیر چې دوی یې سنجوي او څه چې دوی ته سم ښکاري په هغه عمل کوي، په همدې باندې الله تعالی خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم حکم وکړ چې د خپلو صحابه کرامو سره مشوره وکړي او ورته یې وویل: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) د دوی سره مشوره وکړه، بیا یې ورته امر وکړ چې کله د کار په اړه تصمیم ونیسي، نو بیا په الله تعالی توکل وکړي او خپله معامله الله تعالی وسپاري. په دې عبارت کې امام ابو منصور ما تریدي په دې تأکید کوي چې د قوم په کچه معتبر، اهل نظر، با تدبیره او عقل مند خلک باید په د شورا په مجلس کې شتون ولري.

خلورم: د مشورې شکل باید انفرادي نه وي، په دې معنی چې دا درسته خبره نه ده چې د هر چا سره بېله مشوره وشي او حاکم د هغه نظر ځانته معلوم کړي، ځکه زموږ ډېرو علماوو دا ویلي دي چې مشوره او شورا په افکارو باندې د تلقیح او تغذیه کېدو وسیله ده، یعنې کله چې په مجلس کې مناقشه کېږي هلته افکار سره تبادله کېږي، د یو چا فکر د بل چا په فکر اغېز اچوي او د بل چا فکر د یو بل چا په فکر اغېز اچوي، چې په پایله کې یې بیا متوازنه پرېکړه را بهر کېږي، په دې اړه امام سرخسي وایي: «ويتبين بهذا أنه إنما كان يستشيرهم لتقريب الوجوه وتحسيس الرأي، على ما كان يقول⁷⁷: المشورة تلقیح العقول⁷⁸». له دې څخه دا څرگندېږي چې پیغمبر علیه السلام به د صحابه کرامو سره مشوره د دې لپاره کوله چې اراء او نظريات سره را نږدې کړي او نظر پوخ شي، ځکه چې ویل به یې چې په مشوره کې عقلونه په خپلو کې سره یو د بل څخه اغیزمن کېږي. د افکارو پخول او د بېلابېلو نظرياتو یو د بل سره را نږدې کېدل د مجلس په داخل کې د مناقشې پرته ممکن نه دي، نو دې هدف ته د رسېدو لپاره اړینه ده چې مشوره به په فردي توګه نه وي بلکې د مجلس په دننه کې به وي.

بالکل همدا خبره ابن مازة البخاري هم کوي، وایي: «ولأن بالمشاركة تجتمع الآراء، وظهور الحق عند اجتماع الآراء أبين، ولهذا قيل: في المشاورة تلقیح العقول⁷⁹». د مشاورت په تر سره کولو نظريات سره را یوځای کېږي (را نږدې کېږي) او په یوه مسئله کې د نظرياتو د نږدې والي یا یووالي په پایله کې حق په ډېر ښه توګه را څرگندېږي، له همدې امله ویل شوي دي: په مشوره کې عقلونه یو د بل څخه په افکارو کې اغیزمنېږي.

نو لنډه دا شوه چې شورا باید د مجلس په صورت کې سرته ورسېږي، په دې معنی که د شورا لپاره مجلس شتون هم ولري او د هغې مجلس د غړو څخه په فردي توګه نظر واخیستل شي، نو دا کار درست نه دی او په دې توګه د شورا مقصد نه پوره کېږي، همدا خبره امام ابوبکر بن العربي په صراحت سره کوي، وایي: «وقال بعض المؤلفين: لا تشاور الجماعة، وشاور كل واحد على حده»⁸⁰: «قال الإمام الحافظ رضي الله عنه: هذا خطأ على الإطلاق، الغالب أن يشاور الكل في الجماعة»⁸¹. یو مؤلف وایي: د یوې مجموعې سره د په مجموعي توګه مشوره مه کوه، بلکې د هر یو سره بېله بېله مشوره وکړه. په دې باندې پخپله ابوبکر بن العربي رد کوي، وایي: امام حافظ ابوبکر بن العربي وایي: دا په مطلق ډول غلطه خبره ده، راجح خبره همدا ده د ټولو سره باید د مجموعي په شکل مشاورت وشي.

پنځم: د شورا په مجلس کې باید د یو طبیعت خلک را ټول نه کړي شي، ځکه که د یو تخصص، د یو طبیعت او مسئلو ته د یو لرلید له زاویې څخه کتونکي خلک د شورا په مجلس کې را ټول کړي شي د شورا مقصد نه تر سره کېږي، ځکه دوی به په افکارو او نظرياتو کې یو د بل کاپي وي، نه به د مناقشې اړتیا وي او نه به د افکارو د تبادلې په نتیجه کې افکار غني کېږي او نه به د اختلاف په موجودیت کې تکامل ته رسېږي، له همدې امله امام شافعي رحمه الله وایي: «ويجمع المختلفين؛ لأنه أشد لتقصيه العلم، ولكشف بعضهم على بعض»⁸². په مجلس کې به د مختلفو

⁷⁶ - تفسير الماتريدي المسمى (تأويلات أهل السنة) ابو منصور ماتريدي مخکينی مصدر. ج ۸ ص ۱۱۳-۱۱۴.

⁷⁷ - په دې عبارت کې اثر پيدا نه کړي.

⁷⁸ - اصول السرخسي، مخکينی مصدر، ج ۲ ص ۹۴.

⁷⁹ - المحيط البرهاني في الفقه النعماني (برهان الدين بن مازة) مخکينی مصدر. ج ۸ ص ۱۲.

⁸⁰ - يقصد نفسه

⁸¹ - سراج المريدين في سبيل الدين، ابن العربي مخکينی مصدر. ج ۳ ص ۳۶۰.

⁸² - المختصر من علم الشافعي ومن معني قوله المعروف ب(مختصر المزني) تأليف: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت 264 هـ)، تصحيح وتعليق: أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني، ومعه: مقدمات منهجية بين يدي المختصر للإمام المزني، وملحق: كتاب الأمر والنهي على معني الشافعي رحمه الله من مسائل المزني رضي الله عنه، برواية أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق عنه، چاپوونکي اداره: دار مدارج للنشر - الرياض، لومړی چاپ، 1440 هـ - 2019 م. ج ۲ ص ۶۲۸.

نظریاتو خلک را ټولوې، ځکه دا په دې دلالت کوي چې په مجلس کې د داسې خلکو را ټولېدل د علم په را جمع کولو کې تر هر څه زیات مؤثر گام دی اود شورا په مجلس کې د مختلفو او اختلاف درلودونکو خلکو را ټولېدل په خپل منځونو کې یو د بل د نظریاتو د ښه رابرسېره کېدو وسیله ده او همدا په حقیقت کې د مشورې او په شورا کې د مناقشې گټه او مقصد هم دی، د امام شافعي رحمه الله دا خبره ابن القاص تشریح کړې ده، وایي: «وقال الشافعي: يشاور أهل العلم ويتحرى أن يجمع المختلفين. لأنه أشعر لتقصيه العلم، ولتكشف بعضهم عن بعض. فيعيب بعضهم قول بعض حتى يتبين له أصح القولين»⁸³. امام شافعي وایي: د علم د خاوندانو (د هر فن د عالمانو سره به په هغه خپل فن کې) سره به مشوره کوي، کونښن به دا کوي چې د مختلفو نظریاتو خلک را ټول کړي، ځکه دا د دې څرگندونه کوي چې دا (مشوره کونکي) د علم په لټه کې دی او (د اختلاف نظر درلودونکي خلک به ځکه په مجلس کې را ټولوې) ځکه چې دوی یو د بل افکار ښه را څرگندوي، ځکه هر یو به د بل په نظر نقد کوي او ددې په پایله کې به ورته تر ټولو صحیح نظر معلوم شي. کومه خبره چې ابن القاصکوي دا بالکل څرگنده خبره ده، کله چې د اهل فن په منځ کې مناقشه کېږي، انسان د هر چا د نظر بنسټ درک کولی شي او په پایله کې ښې او مناسبې پایلې ته رسېدلی شي.

په پورته ډول د شورا د سرته رسولو مقاصد

په دې کیفیت باید ځکه شورا سرته ورسېږي، چې په همدې توگه د شورا د تطبيق او سرته رسولو له لارې مور د شورا شرعي مقاصد لاسته راوړلی شو، دا مقاصد او موخې کومې دي؟ دلته یې په لنډ ډول یادونه کوو:

لومړی: سمو پرېکړو ته رسېدل او د سلیقي او مزاجیت پر بنسټ د پرېکړو کولو مخنیویاو دې ته د پای ټکې ایښودل چې څوک د فردي مزاج پر بنسټ د ټول هېواد او ټولې ټولنې د اداره کولو هڅه وکړي. لکه مخکې یې چې یادونه وشوه شورا په هغه څه کې سرته رسېږي چې د اجتهاد ډگر وي، په اوسنۍ زمانه کې مورڅو ډوله مسئلې لرو چې اجتهادي نظر (د حنفي مذهب په اصولو کې دننه اجتهاد ته چې دې ته اجتهاد في المذهب وایي) ته اړتیا لري، چې تفصیل یې د شورا د ډگر په بحث کې ترسره شو، دې ډول اجتهاد ته اړتیا شته خو په اوسنۍ زمانه کې داسې څوک شتون نه لري چې په ځانته ځان د دې ډول اجتهاد اهلیت ولري او د علم او معرفت داسې مرتبې ته رسېدلی وي چې هغه د دې اجتهادي مسئلو په اړه په ځانته ځان او د خپل شخصي اجتهاد په پایله کې تر ټولو درستی او سمې پرېکړې ته ورسېدلی شي او بل داسې مجتهد هم نشته چې له هغه څخه په هر قضیه کې فتوا واخیستل شي، نو حاکم، پادشاه او د هېواد مشران اړ دي چې د مشورې او شورائیت څخه کار واخلي تر څو د هرې مسئلې په اړه صحیح او درست نظر خپل کړي شي، همدا راز ډېرې داسې ادارې او ټولنیزې مسئلې شته چې د هېواد، ملت او ولس گټې او مصلحتونه ور پورې تړلي وي، په دې اړه صحیح پرېکړې او درست تصمیم نیولو ته اړتیا ده او دا هغه وخت کېدلی شي چې په پورته کیفیت شورائیت او مشوره سرته ورسېږي او که دا کار ونشي، نو پرېکړې به نادرستی وي، سلیقه او مزاج به حاکم وي او فردي مزاج به د هېواد قانون او نظام وي او دا ټول به د اسلام تر نامه لاندې او د مشرانو د اطاعت تر عنوان لاندې سرته رسېږي، خو د تصمیم نیولو مرحله د اطاعت مرحله نه ده، بلکې هغه د مناقشې او نظر د څرگندولو مرحله ده.

دویم: په ټولنه کې یووالی او همغږي رامنځته کول، د شورا د مقاصدو څخه یو مقصد دا هم دی چې په ټولنه کې یووالی او همغږي رامنځته شي، ځکه کله چې پرېکړه وشي او ټول خلک په خپل قناعت او خپله خوښه د هغه پرېکړې تر شا ودرېږي دا د ټولنې په یووالي او همغږۍ دلالت کوي، خو که پرېکړه وشي او هغه په ټولو خلکو په زور عملي کېږي، پرېکړه به عملي شي، خو د ټولنې یووالی او همغږي له منځه ځي او په پرېکړو باندې قناعت هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د داسې یو مجلس له لورې سرته ورسېږي چې خلک ورته د خپل نماینده مجلس په سترگه وگوري، داسې یو مجلس وي چې ټولو او یا هم زیاتو خلکو ته د منلو وړ خلک په کې وي او په هغه توگه جوړ شوی وي چې په تېرو کړنو کې مو ولوستل.

درېم: د شورا یو مقصد دا هم دی چې د هېواد، ټولنیزو مسئلو او ستونزو په اړه پرېکړې په حقیقي توگه د حاکم د خوښۍ او نا خوښۍ تابع نه وي بلکې د ټولنې واقعي گټې او زیانونه یې معیار وي او شخصي غوښتنې او گټې د حاکم پرېکړو اغېز ونلري، همدا راز د شورائیت یو ستر هدف دا هم دی چې د حاکم د استبداد، دیکتاتورۍ، ځان محورۍ، ظلم او د نورو خلکو په حقوقو د تیري مخه ونیسي او دا ځکه چې کله د حاکم شخصي سلیقه، فردي خوښي او نا خوښي حاکمه شي، نو هلته بیا خلک ځان د حاکم د مزاج تابع گڼي او دې کار ته ډېر خلک آماده نه

⁸³ - أدب القاضي، تأليف: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص (ت 335 هـ)، تحقيق: د. حسين خلف الجبوري [ت 1444 هـ]، چاپوونکي اداره: مکتبه الصديق - المملكة العربية السعودية/الطائف، لومړی چاپ، کال 1409 هـ - 1989 م. ج ۱ ص ۱۷۳.

دی، همدا راز د واقعي شورايت په غياب کې استبداد، ديکتاتوري، ظلم، د خلکو د حقوقو له منځه تلل رشد کوي او استبداد يو لوی ټولنيز مرض دی، په هره ټولنه کې چې رامنځته شي ټولنه تباہ کوي او له منځه يې وړي، د شورايت څخه دا مقاصد هغه وخت لاسته راتللی شي چې په هغه کيفيت سره سرته ورسېږي چې مخکې ورته اشاره وشوه.

څلورم: په درست ډول د شورايت د تطبيق او د سرته رسولو په پايله کې په ټولنه کې د آزادۍ فضاء رامنځته کېږي، همدا راز د شورايت په پايله کې په ټولنه کې د نوښتگرۍ فضا رامنځته کېږي، لکه د رسول الله صلی الله عليه وسلم په وخت کې همدا راز د حضرت عمر بن الخطاب او نورو خلفای راشدینو په زمانه کې چې کومه فضا حاکمه وه، هر چا هره قضیه مطرح کولی او مناقشه کولی شوه او دا کار هغه وخت کېږي چې شورا د هغه آدابو سره سمه تطبيق شي چې مخکې مو ورته اشاره درلوده، خو که واقعي شورا تطبيق نه شي، نو بیا شورا يوازې نوم پاتې کېږي چې روح او حقيقت نه لري او د آزادۍ هغه فضا چې د يوې اسلامي ټولنې ځانگړتيا ده نه رامنځته کېږي.

پنځم: د شورا د مقاصدو څخه يو مقصد دا هم دی چې هر چا ته خپل حق ورسېږي او د ظلم او د خلکو په حقوقو د تيري مخنيوی وشي، په ځانگړي توگه چې کله د ټولنيزو مسئلو په اړه پرېکړې په شورا کې کېږي چې يو لور يې عام ولس او خلک وي او بل لورې يې حکومت او نظام وي، که په داسې حالت کې شورا په هغه توگه چې مخکې ورته اشاره وشوه تشکیل نه شي، نو ستونزمنه ده چې هر چا ته دې د هغوی حقوق وسپارل شي، په دې حالت کې به د يو لورې گټې په نظر کې نيول کېږي او بل لور به محروم پاتې کېږي او عدالت او انصاف به نه متحقق کېږي. شپږم: د شورا يو بنسټيز مقصد دا هم دی چې بدگوماني له منځه وړي، ځکه ټولې مسئلې د يو ځانگړي ميکانيزم لاندې تر څېړنې لاندې نيول کېږي، بیا نو هيچا سره دا بدگوماني نه پاتې کېږي چې دا پرېکړه چا او څرنگه وکړه؟ او د کوم مصلحت پر بنسټ پرېکړه وشوه؟ خو دا هدف او مقصد هغه وخت لاسته را تللی شي چې د شورا مجلس د هغه اصولو سره سم تشکیل شي او پر مخ يوړل شي چې مخکې ورته اشاره وشوه، څوک دې دا نه وايي چې ټولې مسئلې بايد د اعتماد په فضاء کې پرمخ ولاړې شي او خلک بايد د مشرانو په اړه بدگوماني ونه کړي، ځکه په انساني ټولنو کې کارونه يوازې په اخلاقي توصيو باندې مخ ته نه ځي، بلکې د ستونزو د مخنيوي لپاره هغه لارې چارې سنجول او عملي کول په کار دي چې ستونزې له منځه وړي.

اووم: د پرېکړو په بدو پایلو مرتبېدونکي مسؤوليت توزيع کېدل، کله چې نا درستي فيصلې پرېکړې وشي او يا هم پرېکړې درستې وي، خو حالات داسې راشي چې د توان څخه وتلی وي او په هغو پرېکړو بډې پایلې مرتبې شي، نو که پرېکړې په شخصي شکل سرته رسېدلې وي، د هغوی د بدو پایلو څخه هر څوک ځان بري گڼي او يوازې د هغه چا پر غاړه وراچول کېږي چې هغه پرېکړه چا کړې وي، په دې توگه هغه د شديد فشار لاندې راځي او د هغه په اړه بيا د خلکو تصور هم بدلېږي او د يو ناکام حاکم په څېر په ټولنه کې معرفي کېږي، خو که پرېکړې په شورا کې شوې وي، نو ټول هغه خلک چې د شورا غړي دي او يا يې د شورا د غړو په انتخاب او ټاکنه کې رول لوبولی وي، دوی ټول ځانونه په دې پایلو کې شريک بولي او په دې توگه دا مسؤوليت توزيع کېږي او يو تن ته نه متوجه کېږي، خو دا په هغه صورت کې چې شورا په واقعي توگه لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه جوړه شوې وي او په سمه توگه خپل کار پرمخ يوسي.

د دې شورا د پرېکړو منل لازمي دي که نه؟

يو د هغه مسئلو څخه چې خلک يې په اړه په غلط فهمۍ کې پراته دي، همدا قضیه ده، يو شمېر خلک په ډېر تاکيد سره دا خبره کوي چې شورا معلمه ده، ملزمه نه ده، په دې معنی چې د شورا د مجلس پرېکړې يوازې همدومره حيثيت لري چې حاکم، مسؤول او مشوره غوښتونکی جهت پرې خبر شو او بس، هغه هيڅ الزامي حيثيت نه لري، يو شمېر معاصر ليکوالان دا نظر پخوانيو علماوو ته منسوبوي، په حقيقت کې دا نسبت درست نه دی، بلکې دلته يو ډول غلط فهمي شتون لري، کومو علماوو چې د شورا پایلې الزامي نه دي بللي هغه په يو ځانگړي حالت کې الزامي نه دي بللي، په عامه توگه زموږ فقهاء د شورا د الزاميت خبره کوي، په کومو حالاتو کې چې د شورا پایلې الزامي نه دي بلل شوي هغه يو د رسول الله صلی الله عليه وسلم لپاره د شورا پایلې دي، هغه الزامي نه دي بلل شوي او بل د يو مجتهد لپاره، د رسول الله صلی الله عليه وسلم خبره خو څرگنده ده، ځکه که هغه د بل چا د خبرو په منلو ملزم شي، نو دا د هغه د منصب سره په تناقض کې قرار لري، ځکه پيغمبر عليه السلام د دې لپاره رالېږل شوی دی چې خلک د هغه اطاعت وکړي او که هغه د بل چا د خبرو په منلو ملزم شي، نو دا خو مطيع (د بل چا اطاعت کوونکی) شو چې دا سم کار نه دی.

همدا راز مجتهد هم په خپل اجتهاد باندې په عمل کولو ملزم دی او د بل مجتهد تقليد ورته نادرست دی، نو که د مشوره کوونکو خبره ومني نو د بل چا د اجتهاد په منلو به ملزم شي چې دا د هغه اصولي قضیې مخالفت دی. دا خو په لنډ ډول د دې قضیې په اړه خبره وه، خو دا خبره لږ په تفصيل سره څېړلو ته اړتيا لري، چې په دې مبحث کې همدا خبره په تفصيل سره څېړو، د شورا بېلابېل حالتونه دي او د هر حالت حکم د

الزامیت په لحاظ له بل حالت سره توپیر لري، دا حالات څه دي؟ او په دې کې د شورا د پایلو د الزامیت او عدم الزامیت حکم څه دی، همدا قضیه په لاندې کرښو کې لږ په تفصیل سره بیانوو:

لومړۍ حالت: مشوره اخیستونکي پخپله پیغمبر علیه السلام وي

لومړۍ حالت دا دی چې مشوره اخیستونکي رسول الله صلی الله علیه وسلم وي او مشوره ورکونکي مجتهدین صحابه کرام وي او په طبیعي توګه به د مشورې اړونده مسئله داسې مسئله وي چې په هغې کې به وحې شتون نه لري، ځکه د وحې په موجودیت کې اجتهاد نشته، نو مشوره هم په کې نشته (چې دا قضیه مخکې په تفصیل سره یاده شوه) نو په دې حالت کې له دې امله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو مجتهدینو سردار دی او په مجتهد باندې د مجتهد اطاعت لازم نه دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشورې پر پایلو ملزم نه و، خو هیڅکله هم داسې نه دي شوي چې په غیر منصوصي مسئلو کې یې د مشورې پایلې مسترد کړي وي.

سره له دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شورا په پایلو ملزم نه و، خو د پیغمبر علیه السلام تعامل داسې پاتې شوی دی چې د شورا په پایلو به یې عمل کاوه، په دې اړه مور ډېر تصریحات لرو اصول سرخسي کې وایي: (ولا معنى لقول من يقول: إنه إنما كان يستشيرهم في الأحكام لتطبيب نفوسهم، وهذا لأن فيما كان الوحي فيه ظاهرا معلوما ما كان يستشيرهم، وفيما كان يستشيرهم، الحال لا يخلو إما أن كان يعمل برأيهم أو لا يعمل، فإن كان لا يعمل برأيهم، وكان ذلك معلوما لهم فليس في هذه الاستشارة تطيب النفس ولكنها من نوع الاستهزاء وظن ذلك برسول الله (ص) محال، وإن كان يستشيرهم ليعمل برأيهم...ويتبين بهذا أنه إنما كان يستشيرهم لتقريب الوجوه وتحسيس الرأي، على ما كان يقول: المشورة تلقح العقول وقال: من الحزم أن تستشير ذا رأي ثم تطيعه⁸⁴.

د هغه چا (دا خبره امام شافعي رحمه الله کړې ده او امام سرخسي دا خبره نقدوي) خبره هېڅ معنی نه لري چې وایي: پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو سره د هغوی د خوشحالولو لپاره مشوره کوله (او په مشوره باندې یې عمل نه کاوه) او دا ځکه چې په کومو مسئلو کې به چې بنکاره او معلومې وحې شتون درلود په داسې مسئلو کې به پیغمبر علیه السلام د چا سره اصلاً مشوره نه کوله (ځکه په وحې به یې عمل کاوه) او په کومو مسئلو کې به یې چې د صحابه کرامو سره مشوره کوله، دا مسئلې د دوو حالتونو څخه خالي نه وې، یا به یې د هغوی په نظر او رای عمل کاوه یا به یې پرې عمل نه کاوه، نو که عمل یې نه کاوه او دا خبره صحابه کرامو ته معلومه هم وه، نو په دې ډول مشوره اخیستلو کې خو د هغوی خوشحاله کول نه دي، بلکې دا خو یو ډول استهزاء او د خلکو مسخره کول دي او داسې گومان هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه محال دی (چې هغوی دې خلک مسخره او توهین کړي). نو دا ثابت شوه چې پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو سره مشوره د دې لپاره کوله چې د هغوی په نظر عمل وکړي. له دې څخه څرګنده شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره ددې لپاره مشوره کوله چې نظریات سره رانږدې کړي، خبره او نظر پوخ کړي، ځکه پیغمبر علیه السلام به ویل: مشوره په افکارو باندې د عقولونو د تغذیې لامل ګرځي او ویل به یې: د عقلمندی خبره دا ده چې د یو صاحب نظر انسان سره مشوره وکړي او بیا یې خبره ومنې.

د امام سرخسي د دې عبارت څخه معلومېږي چې پیغمبر علیه السلام په قطعي توګه د صحابه کرامو په مشورو عمل کولو او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې یوه بارزه نقطه ده چې هیڅکله یې هم مشوره نه ده غورځولې، همېشه یې په مشوره عمل کړی دی، خو د مشورو په منلو او د شورا په پایلو ملزم نه و، ځکه دا الزام د هغه د منصب د غوښتنو سره په ټکر کې وه.

دویم حالت: مشوره اخیستونکي او مشوره ورکونکي ټول مجتهدین وي

دویم حالت دا دی چې مشوره اخیستونکي هم مجتهد وي او مشوره ورکونکي هم مجتهدین وي، په داسې مشوره کې څو احتمالات ممکن دي:

اول: که د ټولو نظر یو وي، نو دا د اجماع په څېر یو حالت دی، حاکم او قاضي په هغه باید عمل وکړي او د شورا پایلې په دې حالت کې ملزمې دي او په دې کې د هیچا اختلاف نشته.

دویم: که د مشوره ورکونکو ترمنځ اختلاف و او یا د مشوره ورکونکو او حاکم او یا قاضي ترمنځ اختلاف و، نو په دې حالت کې د فقهاوو د وینا سره سم د امام ابوحنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې د شورا په پایلو ملزم نه دی، بلکې د خپل اجتهاد سره سم چې څه ورته سم بنکاره شي هماغه دې انتخاب کړي او پرېکړه دې پرې وکړي، په دې حالت کې نه مشورلی ته اعتبار شته او نه د مخالفینو زیاتوالي ته اعتبار شته⁸⁵، خو د امام محمد رحمه له نظره د مخالفینو د شمېر زیاتوالي ته اعتبار شته دی، په دې معنی که یو لور ته زیات شمېر خلک وو د هغوی په نظر باید

⁸⁴ - أصول السرخسي، مخکیني مصدر، ج ۲ ص ۹۴.

⁸⁵ - د دې قضیې تفصیل وروسته راځي، کثرت ته عدم اعتبار په مطلق ډول امام ابوحنیفه رحمه الله ته منسوبول صحیح نه دي، په ځانګړې توګه په غیر مجتهدینو کې کثرت د تقویت لامل ګرځي، ځکه د غیر مجتهد قول مستقل دلیل نه دی، او کله چې کثرت د تقویت لامل وګرځي په هغه ځای کې کثرت ته اعتبار شته دی.

پربکره وشي. که د سيمې د علماوو سره د مشورې په پايله کې قضيه پربکره نه شوه، نو په کار ده چې د نورو سيمو علماوو سره مشوره وکړي او هلته هم په همدې توگه تعامل وکړي، يعنې د هغوی اجتهادات هم دې باندې الزامي نه دي.

امام ابن مازة الحنفي البخاري همدا خبره کوي، وايي: «إِذَا شاورهم، واتفق رأيهم على شيء، حكم به؛ لأنه لما اتفق رأيهم صار ذلك كالإجماع، والإجماع من جملة الحجج، وإن وقع الاختلاف بين هؤلاء الذين شاورهم، نظر إلى أقرب الأقاويل عنده من الحق، وأمضى على ذلك باجتهاده، إذا كان من أهل الاجتهاد، ولا يعتبر في ذلك كبر السن، ألا ترى أن عمر رضي الله عنه كان شاور ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يقول له: «غص يا غواص»، وكان يأخذ بقوله وعمر كان أكبر سنًا منه، وكذلك لا يعتبر كثرة العدد، فالواحد قد يوفق للصواب ما لا يوفق الجماعة، ... وينبغي أن يكون ههنا قول أبي حنيفة رحمه الله، أما على قول محمد رحمه الله يعتبر كثرة العدد على ما مر قبل هذا، وإن لم يقع اجتهاده على شيء، وبقيت الحادثة مختلفة ومشكلة عليه، كتب إلى فقهاء غير المصر الذي هو فيه،... فإن اتفق الذين كتب إليهم القاضي على شيء ورأي القاضي يوافق رأيهم، وهو من أهل الرأي والاجتهاد، مضى ذلك برأيه، وإن اختلفوا أيضاً فيما بينهم نظر إلي أقرب الأقوال عنده من الحق، إذا كان من أهل الاجتهاد»⁸⁶. كله يې چې مشوره وکړه او د قاضي او حاکم نظر او رأي د مشوره ورکونکو مجتهدينو سره يو شانته و، نو حاکم بايد د هماغې نظر پر بنسټ پربکره وکړي، ځکه کله چې د دوی ټولو نظر سره يو شانته شو، نو دا د اجماع حيثيت لري او اجماع شرعي دليل دی، خو که د دوی (چا سره يې چې مشوره کړي وي) ترمنځ اختلاف رامنځته شوييا دې د دوی په نظرياتو کې چې کوم ورته حق ته نږدې ښکاره شو هماغه دې د خپل اجتهاد پر بنسټ غوره کړي او پربکره دې پرې وکړي، که د اجتهاد اهليت په کې و، په دې کې د مشورې اعتبار نشته (يعنې که له ده سره څوک مخالف و او د هغه عمر له ده څخه زيات و، هغه ته به نه گوري، بلکې په خپل اجتهاد به عمل کوي) حضرت عمر رضي الله عنه د ابن عباس رضي الله عنهما سره مشوره کوله او ورته يې ويل: (غص يا غواص)⁸⁷ او د هغه مشوره به يې منله او عمر رضي الله عنه د هغه څخه په عمر کې زيات و، همدا راز د شمېر زياتوالي ته هم اعتبار نشته (چې که يو لور ته زيات شمېر کسان وي هغه ته دې ترجيح ورکړي، داسې به نه کوي) ځکه ځينې وخت يو شخص ته الله پاکحق ته د رسېدو توفيق ورکوي چې ډېرو ته يې نه ورکوي. په کار دا ده چې دا د امام ابو حنيفه مذهب وي او د امام محمد په مذهب د شمېر زياتوالي ته اعتبار شته (په کثرت باندې ترجيح درست کار دی) لکه مخکې يې چې يادونه وشوه. که حاکم او قاضي د خپل اجتهاد په پايله کې کومې پايلې ته ونه رسېدل او مسئله همداسې ناڅرگنده او اختلافي پاتې شوه، نو د نورو ښارونو او سيمو علماوو ته دې خط وليږي (د نورو سيمو د علماوو سره دې مشوره وکړي، مخکې د دې مشورې يوازینی لاره د خط لېگل و، اوس خو بې شمېره لارې دي) که هغوی ورته اتفاقي دريځ راولېږه او د قاضي نظر هم د هغوی سره يو شانته و او ده پخپله د اجتهاد اهليت درلود (مجتهد و) نو د خپل اجتهاد پر بنسټ دې په همدې اتفاقي نظر پربکره وکړي او که د نورو سيمو علماوو ورسره هم اختلاف درلود، نو بيا دې د هغوی د مذهبونو څخه هغه مذهب غوره کړي چې د ده له نظره حق ته ډېر نږدې وي، خو په دې شرط چې دا قاضي، حاکم او مجتهد وي.

د دې لنډيز دا دی چې مجتهد مشوره اخیستونکی د مشورې په پايلو ملزم نه دی، يعنې شورا د دې لپاره ملزمه نه ده، خو د دې مفهوم مخالف دا دی چې غير مجتهد د شورا په پايلو ملزم دی، او مفهوم مخالف د احنافو له نظره په شرعي نصوصو کې حجت نه دی، د نصوصو څخه پرته په نورو ځايونو کې حجت گڼل کېږي، د مجتهد لپاره د شورا پايلې ملزمې نه دي ځکه په اصول فقه کې چې د جمهورو علماوو کوم مذهب بيانېږي هغه دا دی چې مجتهد ته د بل چا تقليد کول جواز نه لري، نو که دا مشوره اخیستونکی مجتهد خپل نظر پرېږدي او د نورو مجتهدينو نظر واخلي، نو دا به د هغوی تقليد کول وي چې دا کار درست نه دی، همدا خبره لږ وروسته په صراحت سره کوي، وايي: «وإن كان القاضي شاور قوماً من أهل الفقه، فاتفقوا على شيء، ورأي القاضي بخلاف رأيهم، لا ينبغي للقاضي أن يترك رأي نفسه، ويقضي برأيهم، لأن عنده أن هؤلاء على الخطأ، ولا متابعة في الخطأ»⁸⁸. که قاضي (چې مجتهد وي) د فقهاوو (مجتهدينو) سره مشوره وکړه او هغوی په يو حکم باندې متفق شول او پخپله د قاضي نظر د هغوی د نظر خلاف و، نو قاضي ته په کار نه ده چې خپل نظر پرېږدي او د هغوی په نظر پربکره وکړي، ځکه د هغه له نظره د هغه مخالف نظر درلودونکي په خطا باندې دي او په غلطۍ کې د چا پسې تگ نشته.

همدا خبره له ده څخه دمخه نور ټول فقهاء کوي، په دوی کې د امام سرخسي دا عبارت لولو، هغه وايي: «فإن أشكل عليه شاور رهطاً من أهل الفقه فيه، وكذلك إن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يشاور الفقهاء؛ لأنه يحتاج إلى معرفة الحكم ليقتضي به، وقد عجز عن إدراكه بنفسه فليرجع إلى من يعرف ذلك كما إذا احتاج معرفة قيمة شيء فإن اختلفوا فيه نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فأخذ به كما بينا عند اختلاف الصحابة - رضوان الله عليهم - إلا أن هنا إن رأى خلاف رأيهم فإن استحسن وأشبهه الحق قضى بذلك؛ لأن إجماعهم لا يتعقد بدون رأيه

⁸⁶ - المحيط البرهاني في الفقه النعماني، برهان الدين ابن مازة، مخکينې مصدر. ج ۸ ص ۱۲.

⁸⁷ - غواص، په بحر او اوبو کې غوږه وهونکي ته وايي، يعنې د معناگانو په بحر کې غوږه وهونکيه ژور په کې ولاړ شه.

⁸⁸ - المحيط البرهاني في الفقه النعماني مخکينې مصدر ج ۸ ص ۱۳.

وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَلَئِنْ رَأَيْتَ أَقْوَى فِي حَقِّهِ مِنْ رَأْيِ غَيْرِهِ فَلَوْ قَضَى بِرَأْيِهِ كَانَ قَاضِيًا بِمَا هُوَ الصَّوَابُ عِنْدَهُ. وَإِذَا قَضَى بِرَأْيِ غَيْرِهِ كَانَ قَاضِيًا بِمَا عِنْدَهُ أَنَّهُ خَطَاً وَقَضَاؤُهُ بِمَا عِنْدَهُ أَنَّهُ هُوَ الصَّوَابُ أَوْلَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ لِيَخْتَارَ بَعْضُ الْأَقْوَابِلِ نَظَرَ إِلَى أَفْقِهِمْ عِنْدَهُ وَأَوْرَعَهُمْ فَقَضَى بِمَتَوَاتُوهَا فَهَذَا اجْتِهَادٌ مِثْلُهُ وَلَا يُعْجَلُ بِالْحُكْمِ إِذَا لَمْ يَبَيِّنْ لَهُ الْأَمْرَ حَتَّى يَتَفَكَّرَ فِيهِ وَيُشَاوِرَ أَهْلَ الْفِقْهِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْقَضَاءِ بِالْحَقِّ وَلَا يَسْتَدْرِكُ ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّأَمُّلِ وَالمُشُورَةِ.....»⁸⁹.

که حاکم او قاضی ته کومه مسئله واضح او خرگنده نه وه، نو د فقهاوو د یو جماعت سره دې مشوره وکړي، همدا راز که قاضی او حاکم مجتهد نه و په هغوی هم د فقهاوو (مجتهدینو) سره مشوره لازم ده، ځکه دا غیر فقیه حاکم او قاضی د مسئلې د حکم پېژندلو ته اړتیا لري، تر څو د هغه سره سمه پرېکړه وکړي او پخپله د مسئلې د حکم د درک کولو څخه عاجز دی، نو باید چې داسې چا ته رجوع وکړي چې په دې حکم پوهېږي، بالکل د هغه چا په خبر چې د یو شي قیمت ورته معلوم نه وي، نو هغه چا ته مراجعه کوي چې د هغه په قیمت پوهېږي. که دې فقهاوو (مجتهدینو) په خپلو کې سره اختلاف درلود، (او دا قاضی یا حاکم پخپله هم مجتهد او فقیه و) نو د دې مجتهدینو په نظرونو کې دې تر ټولو غوره او حق ته ډېر نږدې نظر انتخاب کړي او د هماغې پر بنسټ دې پرېکړه وکړي، لکه مخکې مو چې د صحابه کرامو د اختلاف په ضمن کې د دې یادونه وکړه.

خو که دې قاضی او حاکم (چې مجتهد وي) داسې نظر غوره کړ چې د دې مشوره ورکوونکو مجتهدینو د ټولو د نظر سره مخالف و او هغه یې د حق سره ډېر نږدې وگاڼه، نو په همدې (خپل نظر) دې پرېکړه وکړي، ځکه د دې مجتهدینو اجماع له دې (قاضی او حاکم) پرته نه منعقد کېږي، ځکه دا پخپله همد دوی (مجتهدینو) له جملې څخه دی، بله دا چې د ده خپل نظر د دې په حق کې د نورو مجتهدینو د نظرونو څخه ډېر قوي دی، نو کله چې په خپل نظر پرېکړه کوي، نو په هغه نظر به یې پرېکړه کړي وي چې د ده له نظره حق او صحیح دی او که د نورو مجتهدینو په مذهب پرېکړه وکړي، نو په دې حالت کې به یې په داسې مذهب پرېکړه کړي وي چې د ده له خپل نظره هغه خطا او غلط دی، نو کوم مذهب چې د ده له نظره صحیح دی په هغه باندې ورته پرېکړه بهتره او ښه ده او که دا حاکم او قاضی مجتهد نه و او مشوره او فتوا ورکوونکي مجتهدین وو، نو بیا د هغوی څخه د هغه چا مذهب او نظر غوره کړي چې دده له نظره ډېر فقیه او ډېر تقوا لرونکی وي او د هغه په فتوا دې پرېکړه وکړي، ځکه همدا د غیر مجتهد اجتهاد بلل کېږي، خو تر هغه وخته پورې به په پرېکړه کې عجله نه کوي تر څو چې ورته مسئله بالکل واضح شوي نه وي، تر څو په مسئله کې ښه فکر وکړي او د مجتهدینو فقهاوو سره مشوره وکړي، ځکه حاکم او قاضی په حق باندې په پرېکړه کولو مأمور دی او حق ته د تفکر او مشورې پرته رسيدل ممکن نه دي.

د امام سرخسي رحمه الله عبارت په دې اړه بالکل واضح دی چې د مشورې او فتوا د عدم الزامیت حکم د هغه فقیه او مجتهد لپاره دی چې پخپله د اجتهاد توان لري او په شرعي توګه د خپل اجتهاد له لارې صحیح او غلط سره جدا کولی شي او هغه حاکم او قاضی چې د اجتهاد توان نه لري هغه د تقلید څخه پرته بله لار نه لري، هغه هم باید د مجتهدینو فقهاوو سره مشوره وکړي او د هغوی له نظرونو څخه یو نظر غوره کړي او د هماغې سره سمه باید پرېکړه وکړي او دا به د هغوي تقلید وي.

همدا خبره علاء الدین کاساني هم کوي، چې د فقهاوو او مجتهدینو د شورا پایلې هغه چا باندې لازمي نه دي چې هغه پخپله مجتهد وي، که څوک مجتهد نه وي د هغه حکم دا نه دی، د هغه حکم تقلید دی، هغه وايي: «وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْحَادِثَةِ اسْتَعْمَلَ رَأْيَهُ فِي ذَلِكَ وَعَمِلَ بِهِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُشَاوِرَ أَهْلَ الْفِقْهِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الْحَادِثَةِ نَظَرَ فِي ذَلِكَ فَأَخَذَ بِمَا يُؤَدِّي إِلَى الْحَقِّ ظَاهِرًا وَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى رَأْيِ يُخَالِفُ رَأْيَهُ عَمِلَ بِرَأْيِ نَفْسِهِ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ مَأْمُورٌ بِالْعَمَلِ بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فَحَرَمَ عَلَيْهِ تَقْلِيدَ غَيْرِهِ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْجَلَ بِالْقَضَاءِ مَا لَمْ يَقْضِ حَقَّ التَّأَمُّلِ وَالْاجْتِهَادِ وَيَنْكَشِفَ لَهُ وَجْهُ الْحَقِّ فَإِذَا ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ بِاجْتِهَادِهِ قَضَى بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ... هَذَا إِذَا كَانَ الْقَاضِي مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ فَإِنَّ عَرَفَ أَقْوَابِلَ أَصْحَابِنَا وَحَفِظَهَا عَلَى الْاِخْتِلَافِ وَالِاتِّفَاقِ عَمِلَ بِقَوْلٍ مِنْ يَعْتَقِدُ قَوْلَهُ حَقًّا عَلَى التَّقْلِيدِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ أَقْوَابِلَهُمْ عَمِلَ بِفَتْوَى أَهْلِ الْفِقْهِ فِي بَلَدِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا»⁹⁰.

که ورته د کومې مسئلې حکم واضح او خرگند نه و، نو پخپله دې اجتهاد وکړي او په هغه دې عمل وکړي او غوره خبره دا ده چې د فقهاوو (مجتهدینو) سره په دې اړه مشوره وکړي، که د هغوی نظرونو او مذهبونو په خپلو کې سره توپیر درلود، نو (مجتهد) قاضی او حاکم د خپل اجتهاد پر بنسټ هغه څه غوره کړي چې په راجحه توګه حق ته نږدې وي او که هغوی (مشوره کوونکي مجتهدین) په یو داسې نظر او مذهب متفق وو چې د دې قاضی او حاکم نظر د هغه خلاف و، نو په دې حالت کې به هم دا مجتهد قاضی او حاکم په خپل نظر او خپل مذهب پرېکړه کوي،

⁸⁹ - المبسوط، للإمام السرخسي، مخکيني مصدر ج ۱۶ ص ۸۴.

⁹⁰ - بدائع الصنائع ج ۷ ص ۵. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت 587 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت،

لبنان، لومړی چاپ، کال 1327-1328 هـ. ج ۷ ص ۵.

خُکه دا په دې مأمور دی چې د خپل اجتهاد په پایلو عمل وکړي، نو د بل چا تقلید ورته حرام دی، خو دا ورته په کارنه ده چې په پرېکړه کولو کې عجله وکړي تر څو یې چې پوره فکر نه وي کړی، په بشپړ ډول یې اجتهاد نه وي کړی او حق ورته پوره نه وي څرگند شوی (پرېکړه به نه کوي) او کله چې ورته د خپل اجتهاد په پایله کې حق څرگند شو بیا دې د خپل اجتهاد د پایلو سره سمه پرېکړه وکړي، خو دا ټولې خبرې په دې حالت کې دي چې قاضي د اجتهاد اهلیت ولري، خو که د اجتهاد اهلیت یې نه درلود، نو که زموږ د فقهاوو (حنفي مذهب د امامانو) اقوال ورته معلوم وو او دا یې حفظ و چې په څه کې دوی اتفاق لري او په څه کې اختلاف، نو په دې حالت کې دې د تقلید په توګه په هغه قول عمل وکړي چې دې ته حق ښکاري او که د حنفي مذهب د امامانو اقوال یې حفظ نه وو، نو بیا دې د حنفي مذهب د فقهاوو (اهل فقه) په فتوا باندې عمل وکړي.

دا خو څرګنده شوه چې که په هغه وخت کې مجتهدین اهل فقه موجود وو، نو د هغوی په فتوا به عمل وکړي، خو که په هغه زمانه کې داسې فقهاوو شتون نه درلود، لکه په دې زمانه کې بیا به څه کوي، همدا راز که داسې مسئلې را پېښې شوې چې د فقهي په کتابونو کې نه دي خپرل شوي او نه یې په اړه په حنفي مذهب کې او نه په کوم بل فقهي مذهب کې احکام شتون لري او نه تر څېړنې لاندې نیول شوي وي، نو د دې ډول مسئلو په اړه به څه تگلاره غوره کوي، لکه په داسې حال کې قرار ولري چې موږ په کې قرار لرو؟ په دې اړه زموږ د فقهي مراجع ډېر بحث نه لري، موږ به دا حالات لږ وروسته بحث کړو.

مجتهد هم په یو صورت کې د شورا په پایلو ملزم بلل کېږي.

دا زموږ د فقهاوو عام نظر دی چې که حاکم مجتهد وي، نو په خپل نظر به پرېکړه کوي د شورا په پایلو ملزم نه دی، خو که مجتهد حاکم د خپل نظر په اړه په تردد کې واقع وي او یا هم نور فقهاء داسې وو چې د هغه له نظره د دلیل، حجت او قیاس په ډګر کې د هغه په نسبت قوي او غښتلي و، نو بیا ورته د خپل نظر څخه تنازل په کار دی او د نورو فقهاوو په خبره عمل په کار دی، په دې اړه امام محمد بن حسن شیباني د امام ابو حنیفه مذهب داسې نقل کوي، وايي:

«قلت: وتحب للقاضي إذا أشكل عليه الشيء أن يسأل عنه من هو أفقه منه؟ قال: نعم، أحب له ذلك، ولا يسعه إلا ذلك. قلت: أرأيت إذا أشار عليه الذي هو أفقه منه في نفسه بقضاء، وكان ذلك القضاء عند القاضي خطأ، وكان رأي القاضي غير ذلك، ورأيه عنده الصواب، هل ينظر إلى رأي غيره وهو يعلم أن ذلك الرجل أفقه منه؟ فقال: يقضي بقوله وبالذي أبصر من ذلك. قلت: أرأيت إن كان اتهم رأيه لفضل علم ذلك الرجل الذي هو أفقه منه في نفسه، ففرضي بقول ذلك العالم وترك رأيه، هل ترجو أن يكون في سعة من ذلك؟ قال: نعم، هذا موسع عليه»⁹¹.

ما د امام ابو حنیفه رحمه الله نه پوښتنه وکړه چې د قاضي لپاره ته دا خوښوې چې د کومې مسئلې حکم ورته څرګند نه وي، چې د داسې چا څخه پوښتنه وکړي چې له هغه څخه د فقهات او علم په لحاظ زیات او قوي وي؟ وه یې ویل: هو، دا ورته زه خوښ ګیم، بلکې له دې پرته بله چاره نه لري، همدا کار باید وکړي، ورته مې وویل: که هغه سړی چې له ده څخه زیات فقیه دی، ده ته د داسې پرېکړې مشوره ورکړه چې هغه پرېکړه او حکم پخپله د دې قاضي له نظره غلط و او د دې قاضي نظر د هغه د مشورې سره یو شانته نه و او خپل نظر ته یې د صحیح نظر په سترګه کتل، نو په دې حالت کې د هغه بل چا نظر مني په داسې حال کې چې دا پوهېږي چې هغه ترې ډیر فقیه دی؟ نو امام ابو حنیفه وویل: په خپل نظر دې پرېکړه وکړي او په هغه څه چې هغه ته صحیح معلومېږي. ما وویل: که د هغه بل عالم چې له ده څخه زیات فقیه دی، د هغه د علم د فضیلت له امله د خپل نظر په اړه شکمن شو او د هغه په نظر یې پرېکړه وکړه او خپل نظر یې پرېښوده، ایا دا کار به ورته جواز ولري؟ امام ابو حنیفه رحمه الله وویل: هو، دا کار ورته جواز لري.

د امام محمد بن حسن شیباني خبره واضحه او څرګنده ده، که حاکم مجتهد وي او د نورو علماوو او مجتهدینو د نظر په مقابل کې په خپل نظر یو څه شکمن وي، نو خپل اجتهادي نظر هم باید پرېږدي او د نورو نظر غوره کړي، نو دا هغه حالت دی چې مجتهد هم په کې د شورا په پایلو د امام ابو حنیفه له نظره ملزم دی.

همدا خبره په لنډ عبارت کې علاء الدین حصکفي کوي، هغه وايي: «وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ أَمْرٌ وَلَا رَأْيَ لَهُ فِيهِ شَاوَرَ الْعُلَمَاءَ وَنَظَرَ أَحْسَنَ أَقْوَابِهِمْ وَقَضَى بِمَا رَأَاهُ صَوَابًا لَا بَعِيرَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ أَقْوَى فِي الْفَقْهِ وَوَجْهَ الْاجْتِهَادِ فَيَجُوزُ تَرْكُ رَأْيِهِ بِرَأْيِهِ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا فَعَلَيْهِ تَقْلِيدُهُمْ وَاتِّبَاعُ رَأْيِهِمْ فَإِذَا قَضَى بِخِلَافِهِ لَا يَنْفَعُ حُكْمَهُ»⁹².

⁹¹ الأصل چې په د امام محمد په مبسوط باندې شهرت لري، د امام محمد بن حسن شیباني، مخکینی مصدر، ج ۷ ص ۱۹۰-۱۹۱.

⁹² -رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الأُصْبار، مخکینی مصدر، ج ۵ ص ۳۶۲.

که د کومې مسئلې حکم ورته څرگند نه و، نو د علماوو سره دې مشوره وکړي او (که مجتهد و) نو د هغوی په مذهبونو او اقوالو کې دې فکر وکړي هر یو یې چې په نظر سم او صحیح و د هماغې سره سمه دې پرېکړه وکړي، په بل څه به پرېکړه نه کوي، خو که بل څوک (چې دې ته یې مشوره ورکړې وي) په فقه او د اجتهاد په طریقو کې له ده څخه قوي او غبستلی و، نو په دې صورت (که مجتهد هم وي) خپل نظر ورته د هغه قوي فقیه د نظر په مقابل کې پرېښودل جایز دي، بیا وایي: که حاکم مجتهد نه و، نو هغه ته د مشوره ورکونکو (چې مجتهدین دي) تقلید په کار دی او د هغوی نظر غوره کول په کار دي، که د هغوی د نظر څخه یې خلاف پرېکړه وکړه، پرېکړه نافذه نه ده.

همدا خبره ناصر الدین ابو القاسم الحسینی السمرقندي (ت ۵۵۶ هـ ق) په خپل کتاب الملتقط کې کوي، وایي: "وإذا أشكل على القاضي أمر، ولم يكن فيه رأي فعليته أن يشاور العلماء ثم ينظر إلى أحسن أقوالهم وقضى بما يراه صواباً، ولا يقضي بما لا يراه صواباً إلا أن يكون غيره أقوى في الفقه ووجوه الاجتهاد فيجوز ترك رأيه... وهذا كله إذا كان من أهل الاجتهاد وإن لم يكن منه فعليته تقليد الفقهاء واتباع رأيهم، فإذا قضى بخلافه لا ينفذ حكمه"⁹³.

که قاضي ته د یوې مسئلې حکم نا څرگند شو او هغه په کې کوم نظر نه درلوده، نو ورته په کار دي چې د علماوو سره مشوره وکړي، بیا دې د هغوی د نظرونو څخه تر ټولو ښه نظر انتخاب کړي او څه چې ورته صحیح ښکاره شي پرېکړه دې پرې وکړي، یوازې په هغه نظر به پرېکړه کوي چې هغه ورته پخپله د حق او صحیح په سترگه گوري، خو که بل فقیه له هغه څخه په فقه او د اجتهاد په طریقو کې قوي وي، نو بیا قاضي خپل نظر پرېښودلی شي. دا ټولې خبرې په هغه حالت کې دي چې قاضي مجتهد وي او که مجتهد نه و، نو بیا خو هغه د فقهاوو په تقلید او د هغوی د نظر په منلو ملزم دی او که د هغوی د نظر خلاف یې پرېکړه وکړه حکم یې نافذ نه دی.

ابن عابدین د حصکفي د عبارت په تشریح کې وایي: «قَوْلُهُ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ» أَيِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ الَّذِي أَقْوَى مِنْهُ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْدَلَ عَنْ رَأْيِ نَفْسِهِ إِلَى رَأْيِ ذَلِكَ الْمُفْتِي لَكِنْ هَذَا إِذَا أَتَاهُمْ رَأْيُ نَفْسِهِ⁹⁴. ابن عابدین د الدر المختار د دې عبارت (چې که مشوره ورکونکی له هغه څخه په علم او د اجتهاد په طریقو کې زیات پوهېده، نو بیا خپل نظر پرېښودلی شي او د هغه عالم نظر اخیستلی شي، سره له دې چې دا مجتهد هم وي) د دې قول په تشریح کې دومره اضافه کوي چې دا یوازې هغه وخت کولی شي چې د خپل نظر په اړه شکمن شي او مرجوح ورته ښکاره شي، خو که مرجوح ورته ښکاره نه شي، نو بیا به په خپل نظر پرېکړه کوي.

درېم حالت: چې حاکم مجتهد نه وي او مشوره ورکونکي مجتهدین وي

درېم حالت هغه حالت دی چې حاکم او قاضي غیر مجتهدین وي او مشوره ورکونکي مجتهدین وي، نو په دې حالت کې خو هیڅ اشکال نشته، ځکه په دې حالت کې د هغه مجتهدینو مشوره منل په دې حاکم لازم دي او د شورا په پایلو ملزم دی او که دا غیر مجتهد حاکم او قاضي د هغوی نظر او مشوره ونه مني او د شورا پایلې تسلیم نه کړي، نو حکم او پرېکړه یې مردوده ده او د منلو وړ نه ده، دا مو د حصکفي، ناصر الدین السمرقندي او نورو په دې مخکېنيو عبارتونو کې هم ولوستل او دلته هم یو څو عبارتونه د فقهاوو نقل کوم.

د مختصر الطحاوي په شرحه کې امام جصاص رازي وایي: «مسألة: قال أبو جعفر: (فإن أشكل عليه: شاور رهطاً من أهل الفقه، ثم نظر إلى أحسن أقوالهم، وأشبهاها بالحق، ف قضى به). وذلك لقول الله تعالى: [وشاورهم في الأمر]. وقال: [وأمرهم شورى بينهم]. وقال: [فبشر عباد (17) الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه]. مسألة: قال أبو جعفر: (وإن رأى خلاف رأيهم أحسن وأشبه بالحق: قضى به). قال أحمد: هذا على شريطة أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد، وعالمًا بطريق القياس ووجوهه، فيكون كواحد منهم، يجوز له أن يخالف عليهم إذا رأى ذلك. فأما إن كان غير عالم بالفقه، وطرق الاجتهاد والقياس: فغير جائز له مخالفتهم جميعاً، بل عليه أن يجتهد حينئذ في تقليد أوثقهم في نفسه، وأعلمهم عنده، مثل العامي إذا نزلت به نازلة»⁹⁵.

که کومه مسئله ورته مشکله او ناڅرگنده وه، د فقهاوو او مجتهدینو د یو جماعت سره دې مشوره وکړي، بیا دې د هغوی د اقوالو څخه درست او د حق سره نږدې مذهب انتخاب کړي او د هغه پر بنسټ دې پرېکړه وکړي، د دې یادو ایتونو په استناد. مسئله: امام طحاوي وایي: که نظر یې دا وه چې د هغه خپل نظر بهتر او د حق سره ډېر نږدې دی، نو په هغه خپل نظر به پرېکړه کوي. امام جصاص رازي وایي: دا په دې شرط چې دا قاضي مجتهد وي او د قیاس په طریقو او علتونو باندې عالم وي، نو له دې امله چې دا هم یو مجتهد دی، نو دې لپاره دا روا گڼي چې د هغوی (مجتهدینو) مخالفت وکړي که نظر یې د هغوی خلاف وي، خو که فقیه نه و او د اجتهاد او قیاس په طریقو بلد نه و، د هغوی ټولو سره مخالفت

⁹³ - الملتقط في الفتاوى الحنفية ص 367. تأليف: الإمام ناصر الدين أبو القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي المتوفى عام 556 هـ ق، تحقيق: محمود نصار و السيد يوسف أحمد، من منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، لومري چاپ کال ۱۴۲۰ هـ ق ۲۰۰۰ م.

⁹⁴ - رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، مخکينی مصدر. ج ۵ ص ۳۶۱.

⁹⁵ - شرح مختصر الطحاوي، جصاص رازي، مخکينی مصدر، ج ۸ ص ۲۴.

ورته جواز نه لري، بلکې هغه ته په دې کې اجتهاد په کاردی چې د هغوی له جملې څخه د یو داسې چا په تقلید کولو کې کوبنسې وکړي چې هغه پخپله ثقه عالم وي او دده له نظره تر ټولو زیات عالم وي، ځکه دا په دې حالت کې د عامي په څېر دی چې کله ورته کومه مسئله را پېښه شي (لکه هغه چې تقلید کوي دا یې هم باید وکړي).

همدا خبره برهان الدین ابن مازة البخاري هم کوي، وایي: «وإن لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد في هذه الصورة، وقد وقع الاختلاف بين أهل الفقه، أخذ بقول من هو أفضه وأورع عنده كذا هنا، لأنه بمنزلة العامي والعامي إذا استفتى في حادثة، وقد وقع الاختلاف فيما بين الفقهاء، أخذ بقول من هو أفضه عنده، كذا هنا»⁹⁶.

که قاضي او حاکم مجتهدین نه و او د هغه فقه او (مجتهدینو) ترمنځ اختلاف واقع شو چې دوی ته مشوره ورکوي، نو دا قاضي او حاکم باید د داسې چا په خبره عمل وکړي چې ډېر فقیه او ډېر متقی وي، ځکه چې په دې حالت کې دا قاضي او حاکم د عامي انسان حیثیت لري او عادي انسان (چې مجتهد او فقیه نه وي) حکم دا دی چې کله د شرعي قضیې په اړه مشوره او فتوا وغواړي او د فقه او (مجتهدینو) تر منځ اختلاف واقع شي، نو هغه ته په کار دي چې د داسې چا په نظر عمل وکړي چې د ده له نظره ډېر فقیه وي، دلته هم باید همداسې وشي.

په دې قضیه کې زموږ د فقه او څرگندونې او عبارتونه واضح او څرگند دي او همدا معقول دریځ هم دی، ځکه څوک چې د یوې مسئلې سره مخ شي او پخپله د دې توان ونلري چې د هغې شرعي مسئلې حکم معلوم کړي شي، نو حتماً به داسې چا ته رجوع کوي چې هغه پرې پوهېږي او که د هغې مسئلې د حکم په اړه څو مختلف او بېلابېل نظرونه راغلل، نو په دې حالت کې هغه باید د دې نظرونو او مذهبونو ترمنځ د ترجیح په لټه کې شي او د یو مطلق عامي لپاره یوازې همدا د ترجیح بنیاد کېدلی شي چې هغه نظر چې هغه یې باید غوره کړي د داسې چا نظر وي چې د هغه له نظره تر ټولو زیات عالم او متقی وي.

خلورم حالت: چې حاکم هم غیر مجتهد وي او مشوره ورکونکي هم

دا هغه حالت دی چې نن ورسره په دې زمانه کې مور مخامخ یو، په دې حالت کې نه مشوره اخیستونکی قاضي او حاکم مجتهد دی او نه مشوره ورکونکي مجتهدین دي، په دې حالت کې په ډېرو مسئلو کې له مشورې پرته بله چاره نشته او مشوره هم الزامی ده، په دې اړه په الملتقط کې د ناصر الدین سمرقندي دا عبارت بالکل صریح دی چې په الدر المختار کې یې نقل کړی دی، په دې کې وایي: «وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ أَمْرٌ وَلَا رَأْيَ لَهُ فِيهِ شَاوَرَ الْعُلَمَاءَ وَنَظَرَ أَحْسَنَ أَقْوَابِهِمْ وَقَضَى بِمَا رَأَى صَوَابًا لَا بَعِيْرَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ أَقْوَى فِي الْفِقْهِ وَوُجُوْهُ الْاجْتِهَادِ فَيَجُوزُ تَرْكُ رَأْيِهِ بَرَأْيِهِ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا فَعَلَيْهِ تَقْلِيْدُهُمْ وَأَتْبَاعُ رَأْيِهِمْ فَإِذَا قَضَى بِخِلَافِهِ لَا يَنْفَعُ حُكْمُهُ»⁹⁷.

په دې عبارت کې خو په ښکاره دا یاد شوي چې که مشوره ورکونکي علماء او مفتیان مجتهدین وي، خو ابن عابدین شامي وایي چې د مقلدو مفتیانو حکم هم همدا دی، یعنې که مشوره ورکونکي خلک مجتهدین وي او که مقلدین وي، د هغوی مخالفت ورته جواز نه لري، ابن عابدین شامي وایي: «قُلْتُ: وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُفْتِيَانِ مُجْتَهِدِيْنَ وَاخْتَلَفَا فِي الْحُكْمِ، وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْمُقَلِّدِيْنَ فِيمَا لَمْ يُصَرِّحُوا فِي الْكُتُبِ بِتَرْجِيْحِهِ وَأَعْتَمَادِهِ أَوْ اخْتَلَفُوا فِي تَرْجِيْحِهِ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الْآنَ اتِّبَاعُ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ تَرْجِيْحَهُ أَوْ كَانَ ظَاهِرَ الرَّوَايَةِ أَوْ قَوْلَ الْإِمَامِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ مُفْتَضِيَّاتِ التَّرْجِيْحِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَفِي مَنْظُومَتِنَا وَشَرَحْنَا»⁹⁸.

دا مخکې حکم په هغه صورت کې دی چې مفتیان (مشوره ورکونکي) مجتهدین وي او فتواګانې یې متفاوتې وي، یعنې کله چې مقلد حاکم او یا عام انسان د مجتهدینو مفتیانو څخه فتوا (او مشوره) وغواړي او هغوی مختلفې فتواګانې (مشورې) ورکړي، نو باید چې د هغوی څخه د یو تقلید وکړي او که مفتیان (مشوره ورکونکي) مقلدین هم وي باید چې همدا حکم وي، خو په هغه مسایلو کې چې د فقهي په کتابونو کې یې په ترجیح تصریح نه وي شوي او یا په ترجیح خو تصریح شوي وي، خو په ترجیح کې اختلاف نظر شتون لري او هغه مسئلې چې په هغوی کې فقهي قول شتون ولري، نو اوس په دې زمانه کې د عامي مستفتي لپاره او د غیر مجتهد قاضي لپاره په هغه قول عمل په کاردی چې په ترجیح باندې یې د مذهب علماو اتفاق کړی وي او یا د ظاهر الروایة په کتابونو کې راغلی وي او یا د امام ابو حنیفة قول وي او همدا راز د ترجیح نور کوم اسباب چې دي د هغوی پر بنسټ باید عمل وشي کوم چې مور د دې کتاب په پیل کې یاد کړي دي او پخپله منظومه (عقود رسم المفتي)⁹⁹ او د هغه په شرحه کې مو د هغې یادونه کړې ده.

⁹⁶ - المحيط البرهاني في الفقه النعماني، مخکینی مصدر، ج ۸ ص ۱۲-۱۳.

⁹⁷ - رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبطال، مخکینی مصدر، ج ۵ ص ۳۶۱-۳۶۲.

⁹⁸ - همدا مصدر او همدا جلد او صفحه.

⁹⁹ - د دې رسالې په پیل کې همدا بحث دی، شرح عقود رسم المفتي، تأليف: خاتمة المحققين العلامة محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الشهير بابن عابدین الشامي (ت 1252 هـ ق)،

چاپوونکي اداره: مکتبه البشري، کراچي، پاکستان، لومړی چاپ، کال ۱۴۲۰ هـ ق ۲۰۰۹ م. ص ۱۰، بیا وروسته ۳۲-۳۴.

د دې معنی دا شوه چې کومې مسئلې په فقهي کتابونو کې یادې شوي دي په هغوی کې دې د هغه ترجیح لپاره په هغه اصولو عمل وکړي چې بېلابېلو علماوو یې یادونه کړې ده او د او د ورستنیو زمانو د حالت سره سم یې تفصیل ابن عابدین شامي په خپله رساله (شرح عقود المفتي) کې یاد کړي دي، خو په اوسنۍ زمانه کې حاکم او مفتي د ځینو داسې مسئلو سره مخ کېږي چې د هغه تفصیلاتو لاندې نه راځي لکه ابن عابدین یې چې څه صورتونو ته په مخکې عبارت کې اشاره کړې ده چې وايي: «فِيمَا لَمْ يُصْرَحُوا فِي الْكُتُبِ بِتَرْجِيحِهِ وَأَعْتَمَادِهِ أَوْ اِخْتَلَفُوا فِي تَرْجِيحِهِ» په دې او دې ډول نورو حالاتو کې حاکم او قاضي سره له مشورې پرته بله لار نشته او بیا په هغه مشوره باندې د عمل کولو څخه پرته بله لار نشته، دا صورتونه دا لاندې کېدلی شي:

لومړی: هغه مسئلې چې په فقهي کتابونو کې اصلاً نه دي څېړل شوي، یا خو د هېواد د تنظیم اړوند اداري او د حکومتولۍ مسئلې دي، یا وقتي مسئلې دي چې باید په اړه یې د گټې او زیان (مصلحت) پر بنسټ تصمیم ونيول شي، چې په دې کې هغه سیاسي او اداري مسئلې شاملې دي چې هر حکومت او نظام ورته د خپلو عادي کارونو په جریان کې اړتیا لري، لکه لوی اداري تصمیمونه، یا په ټاکلې زمانې مقطع کې د یو هېواد سره د اړیکو جوړول یا ختمول، د حکومتولۍ بېلابېلې چارې او نور ډېر دا ډول کارونه.

دویم: هغه قطعي احکام چې عصري تطبیقات لري، شرطونه خو یې په کتابونو کې یاد شوي دي، خو په واقع کې د هغه د تنزیل لپاره څېړنې ته اړتیا ده، دا د پخوانیو کتابونو موضوع نه شي کېدلی، خو اوس یې په اړه احکام مشخص کول غواړي، لکه مخکې مو چې د شورا د ډگرونو په ضمن کې پرې بحث وکړ.

درېم: هغه مسئلې چې فقهي نوازل دي او د فقهي په پخوانیو کتابونو کې نه دي څېړل شوي او نه یې څېړل ممکن وو، ځکه هغه داسې مسئلې دي چې پخوا یې شتون نه درلود. چې په دې کې د اضطراري حالاتو په اړه مسئلې هم شاملې دي، همدا راز هغه مسئلې چې د مصالحو او مصالحو، مفاسدو او مفاسدو او مفسدو ترمنځ د موازنې پر بنسټ او یا هم د اولویتونو پر بنسټ هغه باید له سره وڅېړل شي او په اړه یې تصمیم ونيول شي.

څلورم: هغه مسئلې دي چې په فقهي کتابونو او په ځانگړي توگه په حنفي فقه کې څېړل شوي دي، خو په اړه یې په مذهب کې اختلاف وي او څو نظرونه یې په اړه شتون ولري او په مذهب کې د اهل ترجیح مشایخو له لورې په کې مفتی به قول نه وي متعین شوی او یا په مفتی به قول کې د مشایخو ترمنځ اختلاف شتون ولري.

پنځم: هغه مسئلې چې په اړه یې په حنفي مذهب کې څو قوله شتون ولري او په حنفي مذهب کې د اهل ترجیح مشایخو له لورې په کې مفتی به او راجح قول هم متعین شوی وي، خو د مفتی به قول د ترجیح سبب نص نه وي، بلکې مصلحت، مفسده او عرف او عادت وي، چې دا اسباب پخپله د بدلون وړ دي او په اړه یې مور فقهي قاعده لرو چې «الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان»، د ترجیح د وجوهو د بدلون له امله دا مفتی به قول هم بدلون مومي او د اوسنیو حالاتو او ظروفو له امله لکه پخوانیو علماوو چې د ظاهر الروایة مسئلې له همدې امله پرې ایښي دي، اوس هم دا امکان لري چې دا مفتی به قول باید بدلون ومومي.

په دې او دې ته ورته صورتونو کې د غیر مجتهد حاکم او قاضي لپاره د مشورې او شورا پرته بله لار نشته، ځکه هغه پخپله مجتهد نه دی چې پخپله د دې قضیو حکم معلوم کړی شي، بل کوم مجتهد شتون نهلري چې هغه ته د مراجعې له لارې یې حکم معلوم کړی شي او د هغه تقلید وکړي، نو یوازې یوه لار پاتې کېږي او هغه د یو داسې مجلس سره مشوره کول دي چې په هغه کې د قضیو علم درلودونکي خلک را ټول شوي وي او بیا په هغه مشوره باندې عمل هم وکړي چې هغوی پرې متفق شي او که اتفاق ته ونرسېږي، نو د اکثریت په مشوره باید عمل وکړي، ځکه په دې حالت کې له دې پرته بله د ترجیح وجه نشته. لکه مخکې مو چې د الملنقط په عبارت کې ولوستل او د ابن عابدین شامي توضیح مو هم ولوسته، په دې اړه په مبسوط¹⁰⁰ کې د امام سرخسي رحمه الله وايي: «وَأَنَّ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ لِيَخْتَارَ بَعْضُ الْأَقْوَابِلِ نَظَرَ إِلَى أَفْقِهِمْ

¹⁰⁰ - مبسوط په حنفي فقه کې د معتبر ترینو کتابونو څخه دی، د امام محمد بن الحسن رحمه الله د ظاهر الروایة شپږ کتابونه الحاکم الشهدید په خپل مختصر کې چې (الکافي) یې ونوموه را مختصر کړل، او بیا د دې الکافي شرحه شمس الأئمة السرخسي چې مشهور فقیه او متکلم دی وکړه، دا کتاب د حنفي فقهي ډېر مهم مصدر دی، په دې اړه ابن عابدین په «شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي - ط إسطنبول» (ص 20) کې وايي: «(قال) الشيخ إسماعيل النابلسي قال العلامة الطرسوسي: مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا إليه ولا يفتي ولا يعول إلا عليه انتهى (وذكر) التميمي في طبقاته اشعارا كثيرة في مدحه منها ما انشده لبعضهم:

عليك بمبسوط السرخسي أنه ... هو البحر والدر الفريد مسائله

ولا تعتمد إلا عليه فإنه ... يجاب باعطاء الرغائب سائله» شيخ اسماعيل نابلسي وايي، علامه طرسوسي وايي: په هغه څه عمل کول درست نه دي چې د سرخسي د مبسوط د محتوا سره په ټکر کې وي، یوازې همدې ته باید پناه یوړلې شي، د فتوا او اعتماد یوازینی مرجع همدا ده. تمیمی په خپل کتاب الطبقات کې د مبسوط په مدحه کې ډېر اشعار ذکر کړي دي چې یو ده شعرونه یې د چا په لاندې ډول ذکر کړي دي: باید د سرخسي مبسوط ته مراجعه وکړی، هغه د علم بحر دی، او په هغه کې ذکر شوی مسئلې نادري ملغلرې دي، له هغه پرته په بل کتاب اعتماد مه کوه، ځکه د هغه څخه غوښتونکي ته هغه څه ورکول کېږي چې هغه یې غواړي (رغبته په کې لري).

عِنْدَهُ وَأُورِعِهِمْ فَفَقِصَى بِفَتْوَاهُ فَهَذَا اجْتِهَادٌ مِثْلُهُ وَلَا يُعْجَلُ بِالْحُكْمِ إِذَا لَمْ يَبَيِّنْ لَهُ الْأَمْرَ حَتَّى يَتَفَكَّرَ فِيهِ وَيُشَاوِرَ أَهْلَ الْفِقْهِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْقَضَاءِ بِالْحَقِّ وَلَا يَسْتَدْرِكُ ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّأْمُلِ وَالْمَشُورَةِ»¹⁰¹.

که قاضی او حاکم مجتهد نه و چې د اجتهاد په پایله کې یو نظر غوره کړی شي، نو بیا دې تقلید وکړي او د هغه چا قول دې غوره کړي چې د ده په نزد په فقه ډېره پوهه او ډېر تقوا لرونکی وي او په هماغې دې پرېکړه وکړي، ځکه دا د دې په څېر خلکو لپاره اجتهاد دی، خو تر څو چې ورته مسئله بڼه نه وي څرگنده شوي په پرېکړه کې به عجله نه کوي، تر څو بڼه فکر په کې وکړي او د فقهواوو سره مشوره په کې وکړي، ځکه هغه په حق باندې په پرېکړه کولو مأمور دی او دا کار د تدبیر او مشورې پرته نه شي تر لاسه کېدلی.

نو دې حق ته د رسېدلو یوازینی لار فکر، تدبیر او د فقهواوو او علماوو او پوهانو سره مشوره کول دي، حاکم او قاضی به پخپله هم تدبیر او فکر کوي، خو دا یې باید د پوهانو سره د مشورې څخه مستغنی نه کړي.

او کله چې مشوره وکړي، نو بیا باید په دې حالت کې مشوره ومني، ځکه دا مجتهد نه دی اود شورا او مشورې په پایلو ملزم نه بلل د مجتهدینو سره ځانگړی حکم دی، له همدې امله امام سرخسي رحمه الله هغه مشوره او شورا بې معنی گڼي چې پایلې یې ملزمې نه وي، په مبسوط کې وایي: «وَأَنْ مِنْ اسْتِشَارِ أَوْلَى الرَّأْيِ الْكَامِلِ مِنَ الرِّجَالِ فَعَلِيهِ أَنْ يَطِيعَهُمْ إِذَا لَمْ يَتَمَهَّمْ فِيهَا أَشَارًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فَائِدَةَ الْمَشُورَةِ لَا تَطْهَرُ إِلَّا بِالطَّاعَةِ»¹⁰².

څوک چې د کامل نظر خاوندانو سره مشوره وکړي، نو هغه باندې بیا لازم دي چې د هغوی خبره ومني، که د ورکړې مشورې په اړه یې متهم نه گڼل، (او د مشورې پایلې او پرېکړې منل لازم دي) ځکه چې د شورا د پایلو د منلو پرته په هغه کې کوم فایده نه نیکاري.

او له همدې امله امام محمد بن حسن شیباني په خپل اصل چې په مبسوط باندې شهرت لري دا ده حدیثونه یاد کړي دي، وایي: «مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَفَعَ حَدِيثَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ الْحَزْمُ أَنْ تَسْتَشِيرَ أَوْلَى الرَّأْيِ ثُمَّ تَطِيعَهُمْ". مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا: مَا الْحَزْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ لَهُ: "أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى ذِي رَأْيٍ يَسْتَشِيرُهُ ثُمَّ يَطِيعُهُ"»¹⁰³.

په لومړي حدیث کې وایي: د عقلمندی له جملې څخه دا خبره ده چې د نظر د خاوندانو سره مشوره وکړي او بیا د هغوی خبره ومني. او په دویم حدیث کې وایي: یو سړي د پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه، ای د الله پیغمبره عقل څه ته وایي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وویل: عقل دا دی چې انسان د نظر خاوند ولټوي ترڅو مشوره ورسره وکړي او بیا یې مشوره ومني.

کله چې په دې حالت کې مشوره وشي، نو له دې امله چې په دې حالت کې خو د تقلید خبره مطرح نه ده چې تر ټولو زیات فقیه او زیات پرهیزگاره انسان وگوي او د هغه تقلید وکړي، له دې امله دلته لاندې دوه صورتونه متحقق کېږي:

لومړی صورت: چې ټول په یوه خبره متفق شي، په دې کې اشکال نشته، دا د ټولو له نظره ملزمه پرېکړه ده، که مشوره اخیستونکی مجتهد وي او که غیر مجتهد، مشوره ورکونکي مجتهدین وي او که غیر مجتهدین، په دې ټولو حالتونو کې حاکم د شورا د پایلو په منلو ملزم دی.

دویم صورت: مشوره اخیستونکی هم غیر مجتهد وي او مشوره ورکونکي هم غیر مجتهدین وي او ترمنځ یې په مسئلو کې اختلاف نظر رامنځته شي، دا حالت خو د تقلید حالت نه دی چې زموږ په فقهی مصادرو کې یاد شوی چې زیات فقیه او زیات متقي دې د تقلید لپاره انتخاب کړي، نو یوازې یو حالت پاتې کېږي چې هغه د هغه مجلس د اکثریت پرېکړه ده، ځکه په اکثریت باندې ترجیح ورکول په حنفي فقه کې یو بنسټیز اصل دی.

د شورا په مجلس کې په اکثریت پرېکړه یو اصل دی

یو شمېر هغه خلک چې د نصوصو څخه درست فهم نه لري په هغو عمومي نصوصو باندې استدلال کوي چې اکثریت ته اعتبار نشته، هغه نصوص چې په قرآن کې راغلي او اکثریت ته اعتبار نه ورکوي، په دې نصوصو کې چې کوم اکثریت له اعتبار څخه غورځول شوی دی دا هغه اکثریت دی چې د کفر په صورت کې د حق په مقابل کې ولاړ وي، یا هغه اکثریت مراد دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې ولاړ وي، اوس دلته د دې قضیې د څېړنې فرصت نشته، خو کله چې د اسلامي امت په دننه کې د اکثریت او اقلیت خبره راشي په طبیعي توگه دا د ترجیح یوه بنسټیزه وسیله ده، د احنافو څخه پرته د نورو درې وارو مذهبونو له نظره په اتفاق سره اکثریت د ترجیح معیار دی او د هغوی سره د احنافو څخه صاحبین هم په همدې نظر دي، په عامه توگه د امام ابو حنیفه رحمه الله له نظره هم اکثریت (خو د لږ تفصیل سره چې وروسته به

¹⁰¹ - المبسوط، سرخسي، مخکینی مصدر. ج ۱۶ ص ۸۴

¹⁰² - المبسوط للسرخسي، مخکینی مصدر. ج ۱۶ ص ۱۷۴.

¹⁰³ - الأصل، لمحمد بن الحسن، مخکینی مصدر. ج ۱۱ ص ۵۵۱.

راشي) د ترجیح معيار گڼل کېږي له همدې امله مور اجماع حجت گڼو او له همدې امله د خبر واحد او خبر متواتر ترمنځ په فرق باندې قائل يو، له همدې امله زموږ په فقهي تراث کې دا اکثریت د ترجیح د يوې بنسټيزې وجهې په توگه معرفي شوی دی.

د دې په اړه مشهور حنفي فقيه امام علاء الدين الكاساني وايي: «وأمكن الترجيح بالكثرة نسا واعتبارا، أما النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم «يد الله مع الجماعة»، وقوله «من شد شد في النار»، وقوله «كدر الجماعة خير من صفو الفرقة». وأما الاعتبار فهو الاستدلال بالإمامة الكبرى حتى قال عمر رضي الله عنه في الشورى: إن اتفقوا على شيء وخالفهم واحد فاقتلوه»¹⁰⁴.

په اکثریت باندې ترجیح ورکول (یا اکثریت د ترجیح معيار گڼل) په نص او قیاس دواړو باندې ثابت دي، نص خو د پیغمبر علیه السلام دا وینا ده چې فرمایي: (ید الله مع الجماعة) د الله تأیید او مرسته د جماعت سره ده او دا وینا چې فرمایي: (من شد شد في النار) څوک چې د جماعت څخه جدا شو هغه به په اور کې واچول شي او دا چې فرمایي: (كدر الجماعة خير من صفو الفرقة) په اتفاق کې لږ مشکل تېرول د افتراق د ښه حالت څخه بهتر دی. او قیاس باندې هم ثابت دی چې دا په خلافت او امامت کې باندې قیاس کېږي شي، تر دې چې حضرت عمر رضي الله عنه د هغه شورا (چې د خلافت چاره یې د خپل شهادت څخه وروسته هغې ته سپارلې وه) وویل: که چېرته دوی په یو شي اتفاق وکړي او یو تن له دوی څخه د هغه مخالفت وکړي نو هغه ووژنی.

د امام کاساني دا عبارت خو بالکل صریح او واضح دی او د امامت او خلافت او د هېواد د قیادت په اړه خو د هغه په نزد قضیه داسې ثابتې ده چې هغه مقيس عليه گرځي او په نورو ځایونو کې باید په اکثریت باندې ترجیح په هغه قیاس کې شي.

په کثرت باندې ترجیح ورکول او په غیر منصوصي مسئلو کې د اکثریت نظر د ترجیح معيار گرځول یو داسې اصل دی چې امام سرخسي یې د فقهي یو اصل گڼي او د يوې فقهي مسئلې په ضمن کې د حنفي مذهب دا قاعده یادوي، وايي: «فإنه نص هنا على الترجيح بالكثرة، وهو أصل في الفقه فإن للأكثر حكم الكمال»¹⁰⁵. الحاکم الشهدید په الکافي کې دلته د کثرت پر بنسټ په ترجیح ورکولو تصریح کړی ده او دا (کثرت د ترجیح بنسټ گڼل) په فقه کې یو اصل دی، ځکه اکثر د کامل په حکم کې وي.

خو په یو بل ځای کې یوې مهمې قاعدې ته اشاره کوي او هغه دا چې کثرت د ترجیح سبب هغه وخت گرځېدلی شي چې په اصل کې دواړه دلیلونه په قوت کې په یوه کچه وي، د بېلگې په توگه که یو لور ته نص وي او بل لور ته د ډېرو خلکو نظر په دې حالت کې کثرت د ترجیح بنسټ نه شي گرځېدلی، خو که یو لور ته د څو تنو غیر مجتهدو علماوو نظر وي او بل لور ته د ډېرو غیر مجتهدو علماوو نظر وي په دې حالت کې کثرت د ترجیح بنسټ گرځي، امام سرخسي وايي: «وَالْمَصِيرُ إِلَى التَّرْجِيحِ بِالْكَثْرَةِ عِنْدَ الْمُسَاوَةِ فِي الْقُوَّةِ»¹⁰⁶. کثرت هغه وخت د ترجیح بنسټ گرځي کله چې دلائل په قوت کې سره مساوي وي.

له دې څخه څرگندېږي چې هغه خبره چې په یو شمېر شروحو کې یې احنافو ته نسبت کېږي چې کثرت د احنافو له نظره د ترجیح وجه نه ده، هغه سمه نه ده، ځکه په حنفي مذهب کې د کثرت په اړه دوه نظره نقل کېږي، یو نظر امام ابو حنیفه رحمه الله ته نسبت کېږي چې هغه کثرت ته اعتبار نه ورکوي او بل مذهب صاحبینو ته نسبت کېږي چې هغوی کثرت ته اعتبار ورکوي.

د دې قضیې اصل د خنثی مشکل په قضیه کې د احنافو د امامانو په اختلاف کې دی، امام ابو یوسف به ویل چې بولې به کتل کېږي چې اکثره یې له هر مخرج څخه راوتلی خنثی ته به هماغه حکم ورکول کېږي، که د فرج څخه په کثرت سره راوتلی نو ښځه به وي او که د ذکر څخه زیاتې راوتلې، نو سړی به شمېرل کېږي، امام ابو حنیفه رحمه الله په کثرت باندې ترجیح قبیحه وگڼله او ورته یې وویل چې ابو یوسفه! قاضي به کښېني او د هغه بولې به په لوخي باندې پیمانې کوي؟ له همدې امله امام ابو حنیفه په دې قضیه کې توقف کاوه¹⁰⁷.

خو ورسره گورو چې د امام سرخسي او د علاء الدي کاساني په څېر متقن حنفي علماء کثرت د ترجیح لامل گڼي او کله چې علامه بدر الدین عیني په کثرت باندې ترجیح ورکوي او څوک پرې اعتراض کوي، چې ستاسې ظاهر مذهب خو دا دی چې په کثرت باندې ترجیح درسته نه ده، نو هغه په ځواب کې وايي چې د حنفي مذهب مشایخ په روایت کې په کثرت رواتو باندې د ترجیح قایل دي، د هغه عبارت داسې دی، وايي:

¹⁰⁴ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ملك العلماء الكاساني، مخکینی مصدر. ج ۱ ص ۲۲۵.

¹⁰⁵ - المبسوط للسرخسي، مخکینی مصدر. ج ۲ ص ۱۱۵.

¹⁰⁶ - المبسوط، سرخسي، مخکینی مصدر. ج ۲۶ ص ۸۳.

¹⁰⁷ - امام سرخسي رحمه الله دا قضیه په «المبسوط» (104/30) کې ذکر کړی وايي: «وأما إذا خرج منهما جميعا فقد أخذ اسم المبال في وقت واحد على صفة واحدة؛ لأن هذا الاسم لا يختلف بكثرة ما يخرج منه البول وقتئذ ثم إن أبا حنيفة رحمه الله استقبح الترجيح بالكثرة على ما يحكى عنه أن أبا يوسف رحمه الله لما قال بين يديه يورث من أكثرهما بولا قال يا أبا يوسف وهل رأيت قاضيا يكيل البول بالأواني؟ فقد استبعد ذلك لما فيه من القبح وتوقف في الجواب؛ لأنه لا طريق للتمييز بالرجوع إلى المعقول ولم يجد فيه نصا فتوقف وقال: لا أدري»

«الثاني: أن أحاديثنا أكثر فكانت أولى، قال محمد في " السير الكبير ": أخذنا بما أجمع عليه أهل العراق دون ما انفرد به أهل المدينة، فرجع بالكثرة. فإن قلت: هذا خلاف ظاهر مذهبكم، فإن الترجيح بالكثرة لا يعتبر عندكم. قلت: قد ذكر بعض مشايخنا الترجيح بكثرة الرواية، إذ الظن بصدق خبر الاثنين أقوى منه بخبر الواحد»¹⁰⁸.

يعني امام محمد بن حسن شيباني په كثره باندې ترجيح وركړې ده، كه څوك دا اعتراض وكړي چې دا خو ستاسې د ظاهر مذهب (د امام ابو حنيفه رحمه الله د قول) سره خلاف خبره ده، ځكه په كثره باندې ترجيح ستاسې په نزد باندې اعتبار نه لري، نو زه (عيني) به ووايم چې زموږ د مذهب يو څه مشايخو په كثره روايتو باندې د ترجيح يادونه كړې ده، ځكه كوم خبر چې دوه تنه نقل كړي د هغه په صدق باندې د هغه خبر د صدق په نسبت گومان غالب وي چې يو تن يې نقل كړي. هدف يې دا دی چې دا خبره په عمومي ډول درسته نه ده چې زموږ په مذهب كې په كثره باندې ترجيح وركول صحيح نه دي.

له دې امله دا بايد زغرده ووايو چې د امام ابو حنيفه رحمه الله څخه چې د كثره د عدم اعتبار كوم نظر په عمومي توگه نقل كېږي دا درست فهم نه دی، بلكې امام ابو حنيفه رحمه الله كثره يوازې په هغه ځای كې د ترجيح دليل نه گنيچې په خپله په حجت كې كثره واقع شي، شيخ برهان الدين مرغيناني د هدايي مصنف وايي: «لأنه لا يُعتبر بالكثرة في نفس الحجة»¹⁰⁹. پخپله په حجت كې كثره ته اعتبار نشته، په دې معنی چې كوم څه چې پخپله مستقل حجت وي، لكه يو حديث چې د صحت په شرطونو برابر وي او بل لور ته دوه حديثونه وي، يوازې يو لور ته د حديثونو كثره د ترجيح سبب نه كېږي، همدا راز يو څه چې په شريعت كې په دوو گواهانو ثابتېږي، هلته كه څلور گواهان موجود شي، نو دا كثره د ترجيح دليل نه شمېرل كېږي، دا تفسير په مطلق ډول دا نه نفي كوي چې كثره دې د امام ابو حنيفه په نزد د ترجيح سبب نه وي، له همدې امله د حنفي فقهې په كتابونو كې په نورو ډېرو حالتونو كې كثره د ترجيح دليل شمېرل شوی دی¹¹⁰.

دا فرق زموږ د اصول فقهې په كتابونو كې په ډېر ښه او څرگند شكل باندې توضيح شوی دی، صدر الشريعه په خپل مشهور كتاب التوضيح لمتن التنقيح (چې متن او شرحه دواړه د ده خپل دي) كې د هغه دقيق فرق ډېر ښه انځور كړی دی چې په يو شمېر ځايونو كې احناف كثره د ترجيح سبب گڼي او په يو شمېر نورو ځايونو كې په كثره باندې ترجيح نه بنا كوي، په دې اړه وايي: «واعلم أنا نرجح بالكثرة في بعض المواضع كالترجیح بكثرة الأصول وكترجیح الصحة على الفساد بالكثرة في صوم غير مبيت، ولا نرجح بالكثرة في بعض المواضع كما لم نرجح بكثرة الأدلة ولنا في ذلك فرق دقيق. وهو أن الكثرة معتبرة في كل موضع يحصل بها هيئة اجتماعية ويكون الحكم منوطا بالمجموع من حيث هو المجموع وأنها غير معتبرة في كل موضع لا يحصل بالكثرة هيئة اجتماعية ويكون الحكم منوطا بكل واحد منها لا بالمجموع واعتبر هذا بالشاهد فإن كل أمر منوط بالكثرة كحمل الأثقال والحروب ونحوهما فإن الأكثر فيه راجح على الأقل وكل أمر منوط بكل واحد واحد كالمصارعة مثلا فإن الكثير لا يغلب القليل فيها بل رب واحد قوي يغلب الآلاف من الضعاف فكثرة الأصول من قبيل الأول؛ لأنها دليل قوة تأثير الوصف فهي راجعة إلى القوة فتعتبر وكثرة الأدلة من قبيل الثاني؛ لأن كل واحد دليل هو مؤثر بنفسه بلا مدخل لوجود الآخر أصلا فإن الحكم منوط بكل واحد لا بالمجموع من حيث هو المجموع»¹¹¹.

دا دې څرگنده وي چې موږ په يو شمېر مسئلو كې د كثره پر بنسټ ترجيح وركوو، لكه هغه قياس ته ترجيح چې د هغې لپاره اصول (مقيس عليه نصوص) زيات وي (په هغه قياس باندې چې اصول يې كم وي) (په دې كې د اصولو كثره د ترجيح سبب گرځول شوی خو په دې شرط چې علت يې يو وي، كه همدا و صف څو نصوصو كې علت گرځول شوی وي، نو دا كثره د هغه د (علتيت) علت كېدو د تقويت لامل گرځي د هغه وصف په مقابل كې چې علت كېدل يې په يو نص باندې ثابت وي) همدا راز په هغه روژه كې چې له شپې يې روژه نيونكي نيت نه وي كړی او سهار يې نيت وكړي موږ د دې روژې صحت ته پر فساد باندې (د متباقي ورځې د اكثره له امله) ترجيح وركوو او په يو شمېر نورو مسئلو كې د كثره پر بنسټ ترجيح نه وركوو، لكه د دلايلو كثره زموږ له نظره د ترجيح سبب نه دی (كه يو لور ته يو حديث وي او بل لور ته ډېر احاديث

¹⁰⁸ - البناء شرح الهداية (270 / 3). البناء شرح الهداية، تأليف: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ «بدر الدين العيني» الحنفي (ت 855 هـ)، تحقيق: أيمن صالح شعبان، چاپونكي اداره: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، لومړی چاپ، كال 1420 هـ - 2000 م. ج 3 ص 270.

¹⁰⁹ - العناية شرح الهداية (287 / 8). العناية شرح الهداية، تأليف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي الباهرتي (المتوفى: 786 هـ)، چاپونكي اداره: دار الفكر، بيروت، لبنان، ج 8 ص 287 و ج 10 ص 516.

¹¹⁰ - همدا خبره ابن نجيم په «البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (539 / 8) كې كوي، وايي: «ولأن نفس الخروج دليل بنفسه فالكثرة لا يقع بها الترجيح عند المعارفة كالمشاهدين، والأربعة».

¹¹¹ - شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي (المتوفى: 793 هـ) (التوضيح او متن التنقيح د صدر الشريعه دي)، تحقيق: زكريا عميرات، چاپونكي اداره: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، لومړی چاپ، كال 1416 هـ - 1996 م. ج 2 ص 244. دا عبارت د توضيح دی، او د هغه شرحه تلويح هم ورسره چاپ ده.

وي، نو په دې حالت کېد احاديثو کثرت د احنافو له نظره د ترجیح لامل نه گرځي بلکې د حديث قوت لامل گرځي، وايي چې په دې قضيه کې د دې دواړو (چې په کوم ځای کې کثرت د ترجیح بنسټ گرځوو او په کوم ځای کې يې نه گرځوو) په منځ کې مور ډېر دقيق فرق کوو او هغه دا چې کثرت په هغه ځای کې معتبر گڼو چېرته چې د هغې د مجموعې څخه يو ټوليز حالت رامنځته شي او حکم هغه ټولې مجموعې باندې د مجموعې په توگه بنا وي او کثرت په هغه ځای کې اعتبار نه لري چېرته چې د کثرت په پايله کې په هغه څېر ټوليز حالت نه رامنځته کېږي، بلکې حکم په هر يو باندې په ځانته ډول بنا وي، په ټوليز توگه په ټولو نه وي بنا، په دې باندې د يو حسي مثال په ذريعه ځان پوهه کړئ، نو د هر کار سرته رسول چې په کثرت باندې (د ټوليز حالت په توگه) موقوف وي نو په هغه کې زيات په کمو راجح دي لکه د وزن پورته کول او د جنگ منځته وړل (چې په دې کې ډېر خلک په ټوليز توگه دا کارونه سرته رسوي) او هر هغه کار چې سرته رسول يې په ځانته ځان هر هر فرد پورې تړاو ولري، په دې کې بيا کثرت ته اعتبار نشته لکه کشتي (غېره نيول، چې دا په انفرادي توگه سرته رسېږي، که يو غېره نيونکی په يو وخت په پرله پسې او په نوبت نوبت د لسو تنو سره هم غېره ونيسي نو دا يو تن په دې لسو تنو غالبېدلی شي، ځکه هغه لس تنه په ټوليز هيئت غېره نه نيسي بلکې هر يو يې په مستقل ډول په ځانته ځان دا کار کوي نو دلته کثرت ته اعتبار نشته) په دې کې کېدلی شي چې يو قوي تن په ډېرو غالب شي (خو که ډېر خلک په ټوليز هيئت د يو سره غېره ونيسي بيا دا لومړی حالت گرځي دلته بيا کثرت د ترجیح لامل گرځي).

نو په دې مخکې مسئلو کې د اصولو کثرت (په قياس کې) د لومړي حالت مثال دی، ځکه د اصولو کثرت د وصف (کوم چې علت گرځول کېږي) د تأثير په قوت باندې دلالت کوي، نو دا کثرت د قوت سبب گرځي، نو معتبر به وي (يعنې په هر حالت کې چې کثرت د قوت سبب وگرځي هلته معتبر گڼل کېږي) او د دلائلو کثرت د دويم حالت مثال دی، ځکه هر دليل پخپله مؤثر دی (او په ځانته ځان په مستقلة توگه د مدعا د اثبات کار کوي) او د بل دليل موجوديت د ده په تأثير کې هيڅ رول نه لري، ځکه حکم په هر دليل باندې په ځانته ځان ولاړ دی، هغه دلائل د ټوليز هيئت په توگه د حکم بنسټ نه دی.

د دې معنی دا ده چې په کوم ځای کې د کثرت څخه داسې ټيم جوړېږي چې هغه ټول ټيم هغه کار سرته رسوي نو په دې حالت کې کثرت د احنافو د ټولو امامانو په نزد معتبر دی او په کوم ځای کې چې له دې څخه ټيم نه جوړېږي او هر تن ځانته ځانته هغه مسؤليت سرته رسوي او يو بل ته د هغه کار په سرته رسولو کې مرسته نه شي رسولی نو په دې حالت کې بيا کثرت معتبر نه دی، مور چې په شورا کې د کوم کثرت خبره کوو هغه د احنافو په نزد باندې معتبر کثرت دی، ځکه په دې کې د يو تن نظر لډانه دليل نه دی، ځکه دوی مجتهدین نه دي چې د هر يو اجتهاد دې د مسئلې د اثبات لپاره دليل وي، بلکې له دوی څخه د زياتو نظر چې په يو څېر شي نو يو بل تقويه کوي او د يو شي د اثبات لپاره سبب گرځي.

د دې خبرې لنډيز سعد الدين التفتازاني داسې را ويستلی دی، وايي: «وحاصل الکلام في هذا المقام أن الکثرة إن تأتد إلى حصول هیئة اجتماعية هي وصف واحد قوي الأثر كانت صالحة للترجیح؛ لأن المرجح هو القوة لا الکثرة غايته أن القوة حصلت بالکثرة وإلا فلا، فکثرة أجزاء العلة توجب القوة كما في حمل الأثقال بخلاف کثرة جزئياته كما في المصارعة إذ المقاوم واحد... قوله: "وعلى هذا" يعني كما أن کل ما يصلح دليلا مستقلا على الأحكام لا يصلح مرجحا لأحد الدليلين كذلك کل ما يصلح علة لا يصلح مرجحا؛ لأنه لاستقلاله لا ينضم إلى الآخر، يتحد به ليفيد القوة»¹¹².

د خبرې لنډيز دا شو چې که کثرت داسې يو ټوليز حالت رامنځته کړي چې له هغه څخه يو داسې صفت جوړ شي چې قوي اغېز ولري، نو په دې حالت کې کثرت د ترجیح لپاره بنسټ گرځي او دا ځکه چې د احنافو له نظره د ترجیح اصلي لامل په حقيقت کې قوت دی (چې دا د احنافو مشهور مذهب دی)¹¹³ خو دا قوت د کثرت څخه په لاس راغلی دی، خو که کثرت داسې نه وي بيا د ترجیح سبب نه گرځي، نو د علت د اجزاو کثرت (چې همدا يو علت په څو اجزاو (نصوصو) باندې ثابت شي) د قوت موجب گرځي، لکه د اثقالو په اوچتولو کې د ډېرو کسانو راجمع کېدل (کله چې ډېر کسان د يو بار د اوچتولو لپاره سره را يو ځای شي نو يو د بل د تقويت سبب گرځي، همدا راز کله چې د هماغه يو وصف د علتيت د اثبات لپاره ډېر نصوص راجمع شي نو يو د بل د تقويت لامل گرځي)، د جزئياتو د کثرت بر خلاف (يعنې د علتونو کثرت د تقويت لامل نه گرځي) لکه د کشتي په حالت کې چې کشتي نيونکی يو انسان دی. (يعنې هر علت پخپله په مستقلة توگه په مقياس کې حکم ثابتوي، که علتونه زيات شي يو بل نه شي تقويه کولی، لکه په کشتي کې چې يو غېره نيونکی د ډېر سره په نوبت نوبت غېره نيسي، دا ډېر غېره نيونکي يو بل نه تقويه کوي، ځکه هر يو په ځانته ځان او به مستقل ډول د هغه يو غېره نيونکي سره غېره نيسي او يو ټوليز حالت نه ايجادوي، چې يو د بل

¹¹² - شرح التلويح على التوضيح لمتن التفتيح ج ۲ ص ۲۴۳. دا په التلويح کې د تفتازاني عبارت دی.

¹¹³ - ځکه احناف وايي لا ترجیح بکثرة الأدلة بل بقوتها.

د تقویې لامل وگرځي) ... نو پر دې بنسټ هر هغه شی چې د احکامو د اثبات لپاره د مستقل دلیل د جوړېدو صلاحیت لري هغه د بل دلیل د ترجیح لامل نه گرځي (د دلائلو کثرت د ترجیح لامل نه شي گرځېدلی، ځکه هر دلیل خپل کار چې د حکم اثبات دی په ځانته ځان او په مستقل ډول کوي، یو د بل سره په دې کې مرسته نه شي کولی چې یو د بل د تقویت لامل وگرځي) همدا راز هر وصف چې په مستقل ډول د علتیت اهلیت ولري یو د بل لپاره د ترجیح لامل نه شي گرځېدلی، ځکه دا هر یو مستقل دلیل دی، بل سره نه شي یو ځای کېدلی تر څو هغه سره یوځای شي او د هغه د تقویت لامل شي.

د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب د دې تشریح پر بنسټ معنی دا شوه چې:

که د شورا مجلس په داسې خلکو مشتمل وي چې هر یو غړی یې مجتهد وي او د هر یو په اجتهادي نظر مسئله په مستقل ډول ثابتېدلې شي، نو د دوی حالت به د مستقلو دلیلونو په څېر وي چې یو د بل د تقویې لامل نه گرځي، نو په دې کې به د امام صاحب له نظره کثرت د ترجیح بنسټ نه گرځي. خو که دا مجلس په غیر مجتهدینو باندې مشتمل وي چې د هر یو شخص نظر په ځانته ځان د څه د ثابتولو جوگه نه دی، بلکې د یو ټولیز هیئت د غوره کولو په حالت کې یو بل تقویه کوي او په نظر یې پرېکړه بنا کېږي نو په دې حالت کې به کثرت د امام ابو حنیفه رحمه الله د اصل سره سم د ترجیح سبب گرځي، دا خو د امام ابو حنیفه رحمه الله له نظره او د صاحبینو له نظره خو کثرت مطلقاً د ترجیح لامل گرځي، نو په دې ډول مجلس کې به هم د کثرت پر بنسټ پرېکړې درستی وي. دا خبره په صراحت سره د ابن مازة البخاري په عبارت کې راغلی. کله چې د مجتهدینو صحابه کرامو ترمنځ اختلاف په یوې مسئلې کې اختلاف رامنځته شو، نو له دې امله چې دوی مجتهدین و نو په دې حالت کې د اکثر قول ته د کمو په قول باندې د امام ابو حنیفه په نزد ترجیح نه ورکول کېږي، خو د صاحبینو په نزد به د کثرت پر بنسټ ترجیح ورکول کېږي، ابن مازة وايي: «ولا يفضل قول الجماعة على قول الواحد، قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله، أما على أصل محمد: يفضل قول الجماعة على قول الواحد، وقد ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير» في مسألة: قال أهل العراق وأهل الحجاز كذا، وقال أهل الشام: كذا، فأخذنا بقول أهل العراق والحجاز لكثرتهم ولانتفاء التهمة عن قولهم»¹¹⁴.

ابن مازة د صحابه کرامو د اقوالو د مراتبو په اړه خبره کوي او وايي چې د هغوی ترمنځ په کومه مسئله کې اختلاف وي نو په دې حالت کې به د کثرت پر بنسټ د یو جماعت قول ته له هغوی څخه د یو تن په قول باندې ترجیح نه ورکول کېږي¹¹⁵، فقيه ابو جعفر وايي چې دا د امام ابو حنیفه د اصل پر بنسټ برابره خبره ده او د امام محمد بن الحسن الشيباني د اصل سره سم د اکثریت نظر ته د ترجیح ورکول درست دي، امام محمد په خپل کتاب «السير الكبير» کې د یوې مسئلې په ترڅ کې وايي: د عراق او حجاز علماوو داسې ويلي او د شام علماوو داسې ويلي او مور د عراق او حجاز د علماوو په قول عمل کوو، ځکه هغوی په اکثریت کې دي او د هغوی په مذهب کې کوم شک او تهمت هم نشته.

دویم حالت هغه حالت دی چې د شورا په مجلس کې مجتهدین نه وي، د غیر مجتهدینو نظر په مستقل ډول د مسئلې د اثبات وسیله نه گرځي، نو له دې امله په دې حالت کې د یو نظر د بل د نظر د تقویت لامل او سبب گرځي، نو په دې بنسټ به په داسې یو مجلس کې چې غیر مجتهدین یې غړي وي، اکثریت د ترجیح بنسټ گرځي، په دې کې د احنافو د امامانو ترمنځ هیڅ اختلاف نشته، لکه صدر الشریعة چې په تفصیل سره خبره توضیح کړه، نو په اوسنیو ظروفو کې که په افغانستان یا کوم بل مسلمان هېواد کې د شورا لپاره کوم مجلس تشکیلېږي نو په داسې مجالسو کې به په اکثریت پرېکړه کول به بشپړ ډول د احنافو د مذهب سره برابر وي، هم د امام ابو حنیفه د مذهب سره او هم د صاحبینو د مذهب سره.

نه یوازې دا چې اکثریت د ترجیح بنسټ گرځول درست کار دی بلکې که چېرته په یاد اکثریت باندې ترجیح، د ترجیح د کومې بلې وجهې سره په تعارض کې واقع شي نو د اکثریت پر بنسټ ترجیح ته به د ترجیح په هرې بلې وجهې لومړیتوب ورکول کېږي، په دې اړه ټولو اصولیون تصریح کړی، مور دلته یوازې د صدر الشریعة دا عبارت لولو هغه په توضیح لمتن التنقیح کې وايي: «مسألة إذا تعارض وجوه الترجيح فما كان بالذات أولى مما كان بالحال أي الترجيح بالوصف الذاتي أولى من الترجيح بالوصف العارض كما إذا تعارض جهتا الفساد والصحة في صوم رمضان لم يبيته هو يرجح الفساد بكونه عبادة ونحن نرجح الصحة بكون النية في أكثر اليوم فالترجیح بالكثرة ترجیح بالذات وذلك بالعارضی»¹¹⁶.

¹¹⁴ - المحيط البرهاني في الفقه النعماني، مخکینی مصدر. ج ۸ ص ۸.

¹¹⁵ - له همدې امله کله چې د مجتهدینو ترمنځ اختلاف واقع شي نو د احنافو په کتابونو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب سره سم ویل کېږي چې اقیو دې غوره کړی شي، کوم فقیه او مجتهد چې د هغه له نظره ډېر فقیه او ډېر متقی وي د هغه تقلید دې وکړي، په دې حالت کې په کثرت باندې فیصله نه کېږي، خو د غیر مجتهدینو په حالت کې دا اصل نه دی، او وجه یې هماغه ده چې توضیح لمتن التنقیح کې ورته صدر الشریعة په تفصیل سره اشاره درلوده.

¹¹⁶ - التلویح شرح التوضیح لمتن التنقیح ج ۲ ص ۳۹۶. دا عبارت د تنقیح دی. همدا خبره امام بزدوي، او د هغه شارح عبد العزیز البخاري هم په تفصیل سره مطرح کړی ده، وگورئ: کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، عبد العزیز البخاري، مخکینی مصدر. ج ۴ ص ۱۳۹-۱۴۰.

په اکثریت باندې ترجیح د احنافو په نزد باندې ډېره قوي ترجیح ده، تر دې چې کله د ترجیح وجوهات په خپلو کې سره متعارضې شي او یوه وجه په کې د اکثریت پر بنسټ ترجیح وي نو دې ته به په نورو وجوهاتو ترجیح ورکول کېږي او دا ځکه چې دا وجه د ذاتي وصف پر بنسټ ترجیح ده او په مقابل کې به یې په عارضي اوصافو باندې ترجیح وي او کومه ترجیح چې په ذاتي وصف باندې ولاړه وي هغه په عارضي وصف باندې ولاړې ترجیح باندې فوقیت لري. په دې اړه صدر الشریعة وايي: مسئله کله چې د ترجیح وجوهات په خپلو کې سره په تعارض کې واقع شي، نو کومه وجه ترجیح چې په ذاتیاتو باندې ولاړه وي هغه به د ترجیح د هغې وجهې په مقابل کې فوقیت او ترجیح لري چې په حال (عارضي وصف) باندې بنا وي، یعنې د ذاتي وصف پر بنسټ ترجیح ورکول د عارضي صفت پر بنسټ په ترجیح ورکولو فوقیت لري، لکه کله چې د هغه روژې چې د شپې څخه یې نیت نه ویشوی د فساد او صحت د ترجیح اسباب سره متعارض واقع شول، امام شافعي رحمه الله وايي چې روژه یې فاسده ده او دې ته ترجیح ورکوي او د ترجیح وجه دا بیانوي چې دا عبادت دی او عبادت له نیت څخه پرته نه متحقق کېږي او مور (احناف) وايو چې د دې روژې صحت راجح دی، ځکه نیت د ورځې په اکثره برخه کې شتون لري، (نو احناف د کثرت پر بنسټ ترجیح ورکوي) نو په کثرت باندې ترجیح د ذاتي صفت پر بنسټ ده او د امام شافعي رحمه الله ترجیح د عارضي وصف پر بنسټ ده، نو په ذاتي وصف باندې ترجیح به په عارضي وصف باندې په ترجیح فوقیت لري او د احنافو ترجیح چې په کثرت باندې ولاړه ده راجح وي.

په دې توګه دې پایلې ته رسېږو چې په د شورا په مجالسو کې په ځانګړې توګه په اوسنۍ زمانه کې باید پرېکړې د اکثریت پر بنسټ سرته ورسېږي او په اکثریت باندې شوې پرېکړې باید ټولو ته ملزمې وي، د شورا په اوسني حالت کې د احنافو د ټولو امامانو له نظره اکثریت د ترجیح یوه معتبره وجه ده، بلکې دا د نورو وجوهو په نسبت قوي وجه ده او کله چې نور وجوه د دې سره په تعارض کې واقع شي نو د اکثریت وجهې ته به په نورو ترجیح او فوقیت تر لاسه وي.

د څېړنې پایلې

د دې لندې لیکنې په پای کې نه غواړم چې د لنډیز په نوم بیا د دې لیکنې مضامین تکرار کړم تر څو د لوستونکي لپاره د ستریا لامل و نه ګرځي، دلته یوازې هغه پایلې راوړل غواړم چې د دې څېړنې په پایله کې ورته رسېدلی يم: لومړی: شورا د اسلام یو عام ارزښت دی چې په ټول ژوند کې یې د تطبیق غوښتنه کوي، هغه که شخصي مسئلې وي او که ټولنیزې او سیاسي مسئلې.

دویم: د شخصي مسئلو په اړه عام فقهاء وايي چې مشوره په کې مستحب کار دی او دا ډول مشوره ځکه په شریعت کې مستحب کړی شوې ده چې خلک په حرج اوستونزو کې اخته نشي، ځکه که دا ډول مشوره واجب شوی وی خلک به به ډېر مشکل کې وي، دویم لامل یې دا کېدلی شي چې د دې ډول مسئلو سره د خلکو شخصي ګټې تړلي وي، نو خلک یې حتماً سرته رسوي، له دې امله ډېر تأکید پرې نه دی شوی. درېم: په ټولنیزو مسئلو کې د عام ولایت درلودونکو لپاره مشوره واجب ګرځول شوې ده، ځکه د دې سره داسې مقاصد تړلي دي چې شریعت ته مطلوب دي، د شورا ئیت څخه پرته د هغو ټولنو جوړول او مخ ته تګ ډېر ګران دي چې اسلام ته مطلوب دي او اسلام یې غواړي. څلورم: په اوسنۍ زمانه کې هغه ټولې مسئلې چې انساني نظر او فکر ته پرېښودل شوي دي او شریعت کې په کې څرګند حکم نه دی مشخص کړی، د شورا ډګرونه شمېرل کېږي، په دې کې دا لاندې ډګرونه د یادولو وړ دي:

1. د قطعي احکامو په واقع کې تطبیق چې د علماوو په اصطلاح کې ورته د شریعت د احکامو تنزیل ویل کېږي.
2. د ظني الدلالة نصوصو د معنی تعیین.
3. د متعارضو نصوصو سره د تعامل ډګر.
4. فقهي نوازل او د اوسنۍ زمانې مسئلې.
5. هغه مسئلې چې په حنفي مذهب کې بحث شوي دي، خو مفتی به قول په کې نه دې مشخص شوی.
6. هغه مسئلې چې په حنفي مذهب کې بحث شوي دي او مفتی به قول هم په کې مشخص شوی دی، خو په مفتی به قول کې اختلاف شتون لري.
7. هغه مسئلې چې مفتی به قول په کې مشخص شوی دی، خو د اختیار سبب یې عرف، عادت، ضرورت، مصلحت، مفسده او داسې نور بدلېدونکي وجوهات دي چې په پایله کې یې مفتی به قول هم بدلېږي.
8. هغه سیاسي او ټولنیز مسائل چې غالباً د منضبطو مصلحتونو او مفسدو تابع وي.
9. هغه اداري ترتیبات، د حکومت ولۍ مسئلې او د قوانینو جوړونه او تعدیل چې د افرادو ژوند اغیزمن کوي.

پنجم: د هغه عمومي قضيو او مسئلو په اړه چې د ټولو خلکو په ژوند اغېز لري بايد د ټولو خلکو سره مشوره وشي، لکه د هېواد قيادت ټاکل، په ځانگړي توگه په اوسنۍ زمانه کې چې په داسې مشورو کې د ټولو خلکو گډون ممکن دی.

شپږم: په هغو کارونو کې چې د ټول ملت د سرنوشت سره تړاو ولري، خو ډېر راپېښېږي او د ډېرو را پېښېدو له امله په کې د ټولو سره مشوره ممکنه نه وي، نو د داسې مسئلو د بحث او فيصلو لپاره داسې مجالس جوړول په کار دي چې په پوهانو، متخصصينو، د خلکو او ولس په مشرانو او نماينده گانو مشتمل وي او غړي يې ځانگړي خصوصيتونه ولري چې معرفت او علم، عملي تجربه او په اسلامي ارزښتونو التزامي مهمې ځانگړتياوې دي.

اووم: د شورايت د تطبيق لپاره فقهاء په دې لاندې امورو ټينگار کوي:

1. د شورا لپاره يو مستقل او ځانگړی مجلس بايد شتون ولري، چې دا ډول مجلس حضرت عمر رضي الله عنه درلوده.
2. په دې مجلس کې د خلکو عرفاء او نمايندگان شتون ولري، چې دا کار د پيغمبر عليه السلام په وخت کې هم تطبيق شوی دی.
3. د شورا په مجلس کې د يو مزاج او يو تخصص خلک نه وي را ټول کړی شوي، ځکه په دې حالت کې شورا بې معنی گرځي.
4. مشوره او شورا بايد په انفرادي شکل سرته ونه رسېږي، ځکه په انفرادي توگه مشوره اخيستل د شورا مقاصد له منځه وړي، بلکې دا بايد د مجلس په داخل کې سرته ورسېږي.

اتم: په دې کيفيت باندې د شورا په تطبيق او ممارست ځکه ټينگار شوی چې د شورا لاندې شرعي مقاصد ترې ترلاسه شي:

1. سمې پرېکړې ته د رسېدلو لار شي او د فردي او مزاجي پرېکړو د نقصانونو څخه ټولنه وژغوري.
2. د شورايت د تطبيق په پايله کې په ټولنه کې يووالي او همغږي رامنځته شي.
3. په ټولنه کې د حاکم نظام ديکتاتوري، استبداد او ظلم له منځه يوسي او ټولنه د سليقوي تعامل څخه وژغوري.
4. ټولنه په ازاد مزاجۍ باندې وروزي چې د شرعي ادبونو د رعايت سره خپله هره خبره په داسې توگه مطرح کړی شي چې د معقوليت په صورت يې حاکم نظام په منلو مجبور کړي.
5. په ټولنه او د ادارې او هېواد په کچه بد گومانو ته د پاې ټکی کېږدي.
6. د هغو پرېکړو مسؤليت توزيع کړي چې پايلې يې ښې نه وي.

نهم: د دې ډول شورا پرېکړې که په اجماعي توگه ونيول شي، نو پر ټولو يې منل او عملي کول لازم دي دا اجماعي خبره ده په دې کې د هيچا اختلاف هم نشته.

لسم: که د شورا د غړو او يا د حاکم او شورا د غړو ترمنځ اختلاف رامنځته شو او حاکم مجتهد و، نو هغه دې په خپل نظر عمل وکړي او د شورا پر پرېکړو ملزم نه دی، خو کومه خبره چې امام محمد د امام ابو حنيفه رحمهما الله څخه نقل کړې ده، هغه دا ده چې که مجتهد خپل نظر په دې حالت کې پرېښوده او د مقابل نظر يې عملي کړ دا کار يې درست دی.

يوولسم: کله چې حاکم او د شورا غړي ټول غير مجتهدين وي، نو په دې حالت کې د شورا پرېکړې عملي کول لازم دي، موږ چې په کوم حالت کې ژوند کوو، هغه همدا حالت دی، اوس بايد د شورا پرېکړې ملزمي واوسېږي.

دوولسم: د دې الزامي پرېکړو د لاسته راوړلو لپاره حاکم ته اختيار نشته چې د هر لورې پرېکړه يې غوره کړه، ځکه دا د تقليد حالت دی او مشوره ورکوونکي مجتهدين نه دي چې دا غير مجتهد حاکم يې تقليد وکړي او نه حاکم مجتهد دی چې د مطلق اختيار حق ورکړل شي، ځکه دا حکم بالتشهي دي چې دا کار حرام دی، نو بايد چې د ترجيح د لاملونو څخه په يو لامل عمل وکړي.

ديارلسم: په دې حالت کې د تر ټولو زيات عالم، تر ټولو زيات فقيه او تر ټولو زيات پرهېزگار په څېر د ترجيح وجوهات نه عملي کېږي، ځکه د دې وجوهاتو څخه په هغه حالت کې استفاده کېږي چې غير مجتهد مجتهدينو له جملې څخه د يو مجتهد قول غوره کول وغواړي او دلته چې د چا قول غوره کېږي هغوی مجتهدين نه دي، په دې کې تر ټولو زيات فقيه نشته، بلکې دوی اصلاً غير فقيه (غير مجتهدين) دي، نو کله چې غير فقيه شول، نو د افقه (تر ټولو زيات فقيه) خو سوال نه پيدا کېږي.

خوارلسم: په دې حالت کې يوازې يوه وجه د ترجيح ممکنه ده او هغه د اکثريت په قول باندې الزاماً عمل کول دي.

پنځلسم: په اکثريت باندې ترجيح ورکول د جمهورو (امام مالک، امام شافعي، امام أحمد) او د احنافو څخه د صاحبينو مذهب دی او امام ابو حنيفه رحمه الله ته چې څوک مطلقاً دا قول منسوبوي چې هغوی اکثريت د ترجيح وجه نه گڼي، دا درست نسبت نه دی، ځکه هغوی په هغه وخت کې د دلایلو اکثريت حجت نه گڼي چې هر دليل په مستقل ډول مدعا ثابتې کړی شي، په دې حالت کې هغوی د دلایلو د کثرت پر ځای د دليل قوت د ترجيح دليل گڼي، خو که اکثريت کې هر فرد په مستقله توگه د اثبات وسيله نه وي او د يو هيئت په توگه کار کوي، چې په دې

تولیز حالت کې یو بل تقویه کولی شي، نو په دې حالت کې یې امام ابو حنیفه رحمه الله هم د ترجیح معیار بولي او مور چې په کوم حالت کې قرار لرو چې د غیر مجتهدینو شورا وي، چې په دې کې د هر غړي نظر مستقل حیثیت نه لري، خو که یو د بل سره یو ځای شي، نو یو بل تقویه کوي، له دې امله دا هغه صورت دی چې په دې د امام ابو حنیفه رحمه الله په گډون ټول مجتهدین اتفاق لري، په دې حالت کې هیڅوک هم اختلاف نه لري، په دې حالت کې امام ابو حنیفه رحمه الله هم اکثریت د ترجیح لامل گڼي لکه صدر الشریعه چې په تفصیل سره دا خبره کړې ده او د صاحبینو په نزد خو مطلقا اکثریت د ترجیح بنسټیزه وسیله او دلیل دی، نو دا حالت د احنافو په مذهب کې هم اجماعي حیثیت لري او په امت کې هم اجماعي حیثیت لري.

وړاندیزونه

د شورايت د حکم او څرنگوالي په اړه په عامه توگه د فقهې مذهبونو او په ځانگړې توگه د حنفي مذهب د څرگند دريځ د روښانه کېدو وروسته د اسلامي امارت مسؤولينو ته دا لاندې سپارښتنې لرم او د الله تعالی څخه امید لرم چې زړونه ورته پراخه کړي او د تطبيق هڅه يې وکړي:

لومړی: په ټولنيزو چارو، حکومتولۍ، سياسي مسئلو او نورو ټولو مسئلو کې د نظام د مسؤولينو لپاره شورا کول يو واجب او لازمي امر دی او په دې باندې اجماع نقل شوې ده، بناءً په هېواد کې د دې له تطبيق پرته بله چاره نشته، نو باید دا د يو شرعي واجب په توگه واخيستل شي.

دویم: له دې امله چې په شریعت کې د هر حکم خپل حکمتونه او مقاصد وي او په ځانگړې توگه کوم حکمونه چې د معاملاتو (د عباداتو پرته نور ټول احکام معاملات شمېرل کېږي) که هغه مقاصد ترلاسه نه شي، نو په حقیقت کې هغه حکم په درست او صحیح ډول نه دی تطبيق شوی، نو مور باید شورايت په داسې توگه تطبيق کړو چې د شریعت حکمتونه او مقاصد ترې ترلاسه شي، که هغه مقاصد تر لاسه نه شي، نو هغه بیا د هغه شرعي حکم شکليات دي او حقیقت يې نه دی او په شکلياتو باندې هغه پایل نه مرتبېږي چې شریعت يې غواړي، نو که مور غواړو چې واقعي پایلې پرې مرتب شي، نو واقعي او حقيقي شورايت باید رامنځته کړو.

درېم: د شورايت دا مقاصد چې په څېړنه کې ورته اشاره وشوه، په دې توگه په لاس راځي چې د هغه اصولو په رعایت سره پلی شي چې د عملي تطبیقاتو او د علماوو د څرگندونو او عبارتونو څخه په لاس راځي او دا په لاندې ډول دي:

1. د هېواد په کچه باید د شورا لپاره يو لوی او باصلاحیته مجلس شتون ولري، چې د تشکیل، کار او فعالیت، صلاحیتونو، مکلفیتونو او نورو اړوندو مسئلو په اړه يې باید تفصیلات په یوه وثیقه کې ځای پر ځای شي.
2. دا مجلس باید په علماوو د بېلابېلو رشتو په متخصصینو، د بېلابېلو مزاجونو او مخینو درلودونکو افرادو، د ملت په نمایندگانو، اهل نظر او عقل مندو خلکو مشتمل وي، په کې غړیتوب ولري.
3. د مهمو او استراتیژیکو قضیو اړوند مشاورت له دې مجلس بهر هیڅکله هم صورت و نه نیسي، بلکې دا ډول ټول مشاورتونه د همدې مجلس حق وي.
4. د دې مجلس د کار ډگر به هر هغه څه وي چې شریعت د اجتهاد ډگر گرځولی دی، چې په دې څېړنه کې ورته اشاره وشوه.
5. د دې ترڅنگ د نورو تخصصي کارونو لپاره د هغه ډگر د متخصصینو څخه ځانگړي مجلسونه هم تشکیلېدلی شي، چې هر مجلس به د خپل اختصاص په دائره کې فعالیت کوي.
6. د شورايت پرېکړې به ملزمې وي، د اسلامي امارت مشرتابه، مسؤولين او په هره کچه مسؤولين باید په دې فيصلو وجوبا التزام وکړي او هیڅوک هم ځان د شورا د پرېکړو څخه پورته و نه گڼي، ځکه د فقهواوو د تصریحاتو سره سم غیر مجتهد حاکم او قاضي او مسؤول د شورا د پرېکړو په منلو ملزم دی.
7. که حاکم، مسؤول او قاضي مجتهد وي، نو هغه د شورا پر پرېکړو ملزم نه دی ځکه شرعي اشکال ترې جوړېږي او هغه دا چې د مجتهد په حق کې سم نظر هماغه دی چې د مجتهد د اجتهاد سره سم وي، نو که هغه د شورا هغه نظر باندې الزاماً عمل وکړي چې د هغه خپل اجتهاد د هغه سره په ټکر کې واقع دی، نو هغه به په خپل آند په نا سم مذهب پرېکړه کوي او هغه په دې ملزم دی چې په حق باندې پرېکړه وکړي او د هغه له نظره حق هغه څه دي چې د ده اجتهادي نظر دی، خو دا شرعي مانع په غیر مجتهد کې نشته، نو بناءً غیر مجتهد د شورا پر پرېکړو ملزم دی.
8. د شورا د غړو ترمنځ د اختلاف په صورت کې (کله چې حاکم هم غیر مجتهد وي او د شورا غړي هم غیر مجتهدین وي) د حنفي مذهب د درې واړو امامانو او نورو درې واړو مذهبونو اتفاقي نظر دا دی چې اکثریت د ترجیح بنسټ گرځي، نو باید په دې حالت کې د اکثریت په نظر باندې عمل وشي.

که مو په دې شکل شورائیت ته لاره هواره کړه، نو مور به د تاریخ په دې حساس پړاو کې د ډېرو ستونزو مخه نیولې وي او هېواد او ملت به مو سمې لارې ته برابر کړي وي.

مأخذونه

په دې مأخذونو کې یوازې هغو کتابونو ته ځای ورکړل شوی چې په دې بحث کې ورڅخه استفاده شوې او په مستقیم ډول ترې نقل شوی دی، هغه کتابونه چې اقتباس ترې نه دی شوی هغوی ته په کې ځای نه دی ورکړل شوی. ټول کتابونه د قرآن کریم څخه پرته د الف با په ترتیب راوړل شوي دي، په دې کې د الف لام رعایت نه دی شوی.

1. القرآن الکریم.
2. الأحكام السلطانية، تألیف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت 450هـ)، چاپوونکې اداره: دار الحديث - القاهرة، مصر.
3. أحكام القرآن، تألیف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت 370هـ)، تحقیق: عبد السلام محمد علي شاهين، چاپوونکې اداره: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، لومړی چاپ، کال: 1415هـ/1994م.
4. أحكام القرآن، تألیف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشيلي المالكي (ت 543هـ)، تحقیق وتعليق: محمد عبد القادر عطا، چاپوونکې اداره: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، درېم چاپ، کال: 1424 هـ - 2003 م.
5. أدب القاضي، تألیف: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص (ت 335 هـ)، تألیف: د. حسين خلف الجبوري [ت 1444 هـ]، چاپوونکې اداره: مكتبة الصديق - المملكة العربية السعودية/الطائف، لومړی چاپ، کال 1409 هـ - 1989 م.
6. الاستذکار، تألیف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)، تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، چاپوونکې اداره: دار الكتب العلمية - بيروت، لومړی چاپ، کال: 1421 - 2000م.
7. الأصل، چې د امام محمد بن حسن په مبسوط باندې شهرت لري، تألیف: امام أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت 189 هـ)، تحقیق: دكتور محمد بونوكالين، چاپوونکې اداره: دار ابن حزم، بيروت او وزارت اوقاف قطر، لومړی چاپ، کال: 1433 هـ - 2012 م.
8. أصول الدين، تألیف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني، أبو منصور (المتوفى: 429 هـ)، چاپوونکې اداره: مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية-تركيا اسطنبول، لومړی چاپ، د چاپ کال: 1346 هـ ق 1928م.
9. الأم، تألیف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)، نشر وونکې اداره: دار المعرفة، بيروت، د چاپ کال: 1990 م 1410 هـ ق.
10. بدائع الصنائع ج 7 ص 5. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تألیف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت 587 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، لومړی چاپ، کال 1327 - 1328 هـ.
11. البناية شرح الهداية (3/ 270). البناية شرح الهداية، تألیف: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ «بدر الدين العيني» الحنفي (ت 855 هـ)، تحقیق: أيمن صالح شعبان، چاپوونکې اداره: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، لومړی چاپ، کال 1420 هـ - 2000 م.
12. تاريخ بغداد، پوره نوم يې دی (تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قاطناتها العلماء من غير أهلها ووارديها)، تألیف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (392 - 463 هـ)، تحقیق: د بشار عواد معروف، چاپوونکې اداره: دار الغرب الإسلامي - بيروت، لومړی چاپ، کال 1422 هـ - 2002 م.
13. تأويلات اهل السنة «تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة» (2/ 516): تأويلات أهل السنة المعروف ب (تفسير الماتريدي)، تألیف: امام محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي (ت 333هـ)، تحقیق: د. مجدي باسلوم، چاپوونکې اداره: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، لومړی چاپ، کال: 1426 هـ - 2005 م.
14. تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشُّلبي، د تبیین مؤلف: عثمان بن علي الزيلعي الحنفي او د حاشية الشُّلبي مؤلف: شهاب الدين أحمد [بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس] الشُّلبي [ت 1021 هـ] چاپوونکې اداره: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، لومړی چاپ، کال 1314 هـ.

15. تمهيد الفصول في الأصول، چې په أصول السرخسي مشهور دی، تأليف: الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت 483 هـ)، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، رئيس اللجنة العلمية لإحياء المعارف النعمانية [ت 1395 هـ]، چاپوونکې اداره: جنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد بالهند.
16. الجامع [مطبوع آخر مصنف عبد الرزاق]، تأليف: معمر بن راشد الأزدي، رواية: عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، چاپوونکې اداره: المجلس العلمي - الهند، توزيع المكتب الإسلامي - بيروت، لبنان، دويم چاپ، كال 1403 هـ - 1983.
17. الجامع لأحكام القرآن المعروف ب(تفسير القرطبي)، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671 هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، چاپوونکې اداره: دار الكتب المصرية - القاهرة، مصر، دويم چاپ، كال: 1384 هـ - 1964 م.
18. الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تأليف: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي (المتوفى: 775 هـ)، چاپوونکې اداره: مير محمد كتب خانه - كراتشي، بدون تاريخ.
19. حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار، چې په (الأذكار النووية) مشهور دی، تأليف: أبو زكريا، يحيى بن شرف النووي (631 - 676 هـ) تحقيق او اهتمام: بسام عبد الوهاب الجابي [ت 1438 هـ]، نشر وونکې اداره: الجفان والجابي للطباعة والنشر - دار ابن حزم للطباعة والنشر، لومړی چاپ، د چاپ كال: 1425 هـ - 2004 م.
20. حياة الصحابة، تأليف: محمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكاندهلوي (ت 1384 هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، چاپوونکې اداره: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، لومړی چاپ، كال: 1420 هـ - 1999 م.
21. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تأليف: علي حيدر خواجه أمين أفندي (المتوفى: 1353 هـ)، عربي ته ترجمه: فهمي الحسيني، چاپوونکې اداره: دار الجبل، بيروت، لبنان، لومړی چاپ، كال: 1411 هـ - 1991 م.
22. رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، تأليف: محمد أمين، الشهير بابن عابدين [ت 1252 هـ] چاپوونکې اداره: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، دويم چاپ، كال: 1386 هـ = 1966 م.
23. سراج المريدين في سبيل الدين چې پوره نوم يې (سراج المريدين في سبيل الدين لاستنارة الأسماء والصفات في المقامات والحالات الدينية والدينية بالأدلة العقلية والشرعية القرآنية والسنية وهو القسم الرابع من علوم القرآن في التذكير)، إملاء: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي المعافري الإشبيلي (ت 543 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله التوراتي، چاپوونکې اداره: دار التحديث الكتانية (طنجة - المغرب / بيروت - لبنان) لومړی چاپ، كال: 1438 هـ - 2017 م.
24. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية (661 - 728 هـ)، تحقيق: علي بن محمد العمران، چاپوونکې اداره: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)، خلورم چاپ، كال: 1440 هـ - 2019 م.
25. سير أعلام النبلاء، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (673 - 748 هـ)، تحقيق: محمد أيمن الشبراوي، چاپوونکې اداره: دار الحديث، القاهرة - مصر، د چاپ كال: 1427 هـ - 2006 م.
26. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تأليف: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (ت 418 هـ)، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي [ت 1434 هـ]، چاپوونکې اداره: دار طيبة - السعودية، اتم چاپ، كال 1423 هـ / 2003 م.
27. شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي (المتوفى: 793 هـ) (التوضيح او متن التنقيح د صدر الشريعة دي)، تحقيق: زكريا عميرات، چاپوونکې اداره: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، لومړی چاپ، كال 1416 هـ - 1996 م.
28. شرح عقود رسم المفتي، تأليف: خاتمة المحققين العلامة محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الشهير بابن عابدين الشامي (ت 1252 هـ - ق)، چاپوونکې اداره: مكتبة البشرية، كراچي، باكستان، لومړی چاپ، كال 1430 هـ ق 2009 م.
29. شرح فتح القدير على الهداية، تأليف: كمال الدين، محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي [ت 861 هـ] چاپوونکې اداره: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، لومړی چاپ، كال 1389 هـ - 1970 م.
30. شرح مختصر الطحاوي، تأليف: أبو بكر الرازي الجصاص (305 - 370 هـ)، تحقيق: په ام القرى پوهنتون کې د دكتوراه د محصلينو يوه مجموعه، چاپوونکې اداره: دار البشائر الإسلامية - ودار السراج، لومړی چاپ، كال 1431 هـ - 2010 م.

31. صحيح البخاري، چې پوره نوم يې دى (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه)، تأليف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (ت 256 هـ)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، نشر وونكي اداره: (دار ابن كثير، دار اليمامة) - دمشق، سورية، پنجم چاپ، د چاپ کال 1414 هـ - 1993 م.
32. الطبقات الكبرى، تأليف: محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد (ت 230 هـ)، تقديم: إحسان عباس، چاپ وونكي اداره: دار صادر - بيروت، لومړی چاپ، کال 1968 م.
33. العناية شرح الهداية (8/ 287). العناية شرح الهداية، تأليف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابر تي (المتوفى: 786 هـ)، چاپ وونكي اداره: دار الفكر، بيروت، لبنان.
34. غياث الأمم في التياث الظلمد عبد العظيم الديب تحقيق.
35. الفصول في الأصول، تأليف: امام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت 370 هـ)، چاپ وونكي اداره: وزارة الأوقاف الكويتية، دويم چاپ، کال: 1414 هـ - 1994 م.
36. فضائح الباطنية، تأليف: امام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 505 هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، چاپ وونكي اداره: مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت.
37. فقه الشورى والاستشارة، دكتور توفيق الشاوي، دار الوفاء، المنصورة، مصر، الطبعة الثانية عام 1992 م - 1413.
38. الكافي مخطوط د دې مخطوط تصوير په انترنت باندې نشر شوی دی او ما سره يې په کمپيوتر کې يوه نسخه شته دی.
39. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تأليف: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري (المتوفى: 730 هـ)، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، چاپ وونكي اداره: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، لومړی چاپ، کال: 1418 هـ / 1997 م.
40. كنز الوصول الى معرفة الأصول المعروف ب(أصول بزدوي)، تأليف: امام علي بن محمد البزدوي الحنفي، چاپ وونكي اداره: مطبعة جاويد پريس، کراچي، پاکستان.
41. المبسوط، تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت 483 هـ) تحقيق: ابو الوفاء الأفغاني، چاپ وونكي اداره: مطبعة السعادة - مصر.
42. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز چې په تفسير ابن عطية مشهور دی، تأليف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت 542 هـ)، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، چاپ وونكي اداره: دار الكتب العلمية - بيروت، لومړی چاپ، کال 1422 هـ.
43. المحيط البرهاني في الفقه النعماني: فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، تأليف: برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي (ت 616 هـ)، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، چاپ وونكي اداره: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، لومړی چاپ، کال: 1424 هـ - 2004 م.
44. مختصر الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقى (المتوفى: 334 هـ)، چاپ وونكي اداره: دار الصحابة للتراث، د چاپ کال: 1413 هـ - 1993 م.
45. المختصر من علم الشافعي ومن معنى قوله المعروف ب(مختصر المزني) تأليف: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت 264 هـ)، تصحيح وتعليق: أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني، ومعه: مقدمات منهجية بين يدي المختصر للإمام المزني، وملحق: كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي رحمه الله من مسائل المزني رضي الله عنه، برواية أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق عنه، چاپ وونكي اداره: دار مدارج للنشر - الرياض، لومړی چاپ، 1440 هـ - 2019 م.
46. مسند الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط [ت 1438 هـ] - عادل مرشد - وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، چاپ وونكي اداره: مؤسسة الرسالة.
47. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (ت نحو 770 هـ)، چاپ وونكي اداره: المكتبة العلمية - بيروت، بدون تاريخ.
48. مصنف عبد الرزاق، تأليف أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الناشر: المكتبة الإسلامية - بيروت، دويم چاپ، کال: 1403 هـ ق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

49. مفاتيح الغيب، المعروف ب (التفسير الكبير)، تأليف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت 606هـ)، چاپونکې اداره: دار إحياء التراث العربي - بيروت، درېم چاپ، کال: 1420 هـ.
50. الملتقط في الفتاوى الحنفية تأليف: الإمام ناصر الدين أبو القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي المتوفى عام 556هـ ق، تحقيق: محمود نصار و السيد يوسف أحمد، من منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، لومړی چاپ کال ۱۴۲۰ هـ ق ۲۰۰۰ م.
51. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، چې په (شرح الامام النووي على صحيح مسلم) شهرت لري، تأليف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ)، چاپونکې اداره: دار إحياء التراث العربي - بيروت، دويم چاپ، کال: ۱۳۹۲ هـ ق.
52. موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، تأليف: د دكتوراه د رسالو مجموعه چې په جامعة الملك سعود سعودي کې ليکل شوي دي، چاپونکې اداره: الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع بالرياض، المملكة العربية السعودية، لومړی چاپ، کال (۲۰۱۲ م خخه تر ۲۰۲۱ م پورې).
53. نهاية الوصول في دراية الأصول، تأليف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي (715 هـ)، تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف - د. سعد بن سالم السويح، چاپونکې اداره: المكتبة التجارية بمكة المكرمة، لومړی چاپ، کال 1416 هـ - 1996 م.